

Titel der Arbeit:

**Vom Ärztemangel zur Bewegungstherapie –
Gesundheitsförderung im ländlichen Raum am
Beispiel Muskuloskelettaler Erkrankungen in Templin**

Autor:

Shafik Safi

Fitness- und Gesundheitstrainer des Landessportbundes Brandenburg e.V.

Trainer bei PhysioKonzept-Templin (Sep. 2023 - Aug. 2025)

Art der Arbeit:

Wissenschaftliche Arbeit

shafiqsafi017@gmail.com

Templin, 31 Oktober 2025

Vorwort

Bereits während meiner Ausbildung an der Sportschule Lindow (Mark) wurde deutlich, dass mein berufliches Interesse stärker auf Gesundheitsförderung als auf Leistungssport gerichtet ist. Dieser Schwerpunkt führte mich schließlich nach Templin, wo ich erste praktische Erfahrungen in einer Einrichtung die Physiotherapie und angeschlossenen Sportstudio sammelte. Dort entstand die Idee, Therapie und Training in einem nachhaltigen Gesundheitskonzept zu verbinden.

Die positiven Erfahrungen mit den Bürgerinnen und Bürgern Templins, insbesondere im Erwachsenen- und Seniorenalter, verdeutlichten mir das hohe Gesundheitsbewusstsein in der Region. Gleichzeitig zeigte sich jedoch, dass in ländlichen Regionen wie Templin ein ausgeprägter Fach- und Hausärztemangel besteht. Vor diesem Hintergrund stellte sich für mich die Frage, inwieweit gezielte Bewegungsangebote einen Beitrag zur Entlastung dieser ärztlichen Versorgungslücken leisten können.

Die vorliegende Arbeit ist eine private wissenschaftliche Ausarbeitung und entstand nicht im Rahmen eines Hochschulstudiums. Sie verfolgt dennoch den Anspruch, den wissenschaftlichen Standards gerecht zu werden und einen Beitrag zur Diskussion um die Rolle von Sport und Bewegungstherapie im ländlichen Raum am Beispiel Templins zu leisten.

Die Arbeit wurde im Zeitraum von 15 Mai 2025 bis 31 Oktober 2025 verfasst.

Danksagung

Diese Arbeit entstand Dank der Zusammenarbeit mit:

Stadtverwaltung der Stadt Templin

Deutscher Verband für Gesundheitssport und Sporttherapie e.V. (DVGS)

Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG)

Europäische Sportakademie Brandenburg (ESAB)

Fachhochschule für Sport und Management Potsdam (FHSPM)

Deutsche Berufsakademie für Sport und Gesundheit (DBA)

Christian Hartphiel, Bürgermeister der Stadt Templin, ehem. Regionalgeschäftsführer der SPD Nordost Brandenburg

Dr. phil. Bernd Gimbel, Sportwissenschaftler und Biologe, Gründer von KörperManagement®, Mitarbeiter des Bundesausschusses für Leistungssport, Autor & Dozent

Joan Völker, B.A. Sportmanagement, M.A. Sportentwicklung & Sportstättenmanagement, ehem. Geschäftsführer des Sportclubs SC Neubrandenburg

Gunnar Thome, Dipl.-Sportpädagoge, Leiter des Sport-, Physio, Ergotherapie und der Kardiologie der Michels Klinik Bernau, Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislaufkrankungen e.V. (DGPR)

Cornelia Christiansen, Geschäftsleiterin der Europäischen Sportakademie Brandenburg (ESAB)

Martin Breidenbach, Dipl.-Sportwissenschaftler der Deutschen Sporthochschule Köln, Tätig in leitenden Positionen in klinischer und Ambulanter Sporttherapie, Autor & Dozent

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
1.1 Forschungsfrage und Zielsetzung.....	6
1.2 Der Arztmangel – Ursachen und Hintergrund	7
1.3 Auswirkung auf die Bevölkerung und Gesundheitsstrukturen ...	16
1.3.1 Epidemiologische Entwicklung und Krankheitslast	16
1.3.2 Strukturelle Herausforderungen und präventive Strategien	21
2. Kurstadt Templin	23
2.1 Stadtprofil und Demografische Struktur	23
2.2 Sport- und Gesundheitsangebote	25
2.3 Nachfrage und Zielgruppenanalyse	26
3. Sport- und Bewegungstherapie	29
3.1 Definition der Sport- und Bewegungstherapie.....	29
3.2 Ansatz der Salutogenese	31
4. Potential der Bewegungstherapie in Templin.....	34
4.1 Entlastung des lokalen Gesundheitssystems	34
4.2 Sporttherapie der Muskuloskelettalen Erkrankungen	36
4.2.1 Sarkopenie.....	36
4.2.2 Unspezifischen Rückenschmerzen	43
4.2.3 Arthrose	47
4.2.4 Osteoporose	55
4.2.5 Bandscheibenvorfall	63
5. Auswirkungen und Erkenntnisse für Templin	69
5.1 Gesundheitslage Templins – Bewertung und Handlungsperspektiven	70
5.2 Bewegung als Schlüssel zur neuen Gesundheitskultur	75
5.3 Beantwortung der Forschungsfragen	76
6. Methodik der Ausarbeitung	80
6.1 Forschungsdesign	80
6.2 Datenerhebung & Analyse	81
6.3 Ethische Reflexion	82

7. Diskussion	84
7.1 Einordnen der Ergebnisse im Kontext der Literatur.....	84
7.2 Kritische Bewertung und Grenzen der Arbeit	87
7.3 Bedeutung für zukünftige Forschung und Praxis.....	90
8. Literaturverzeichnis.....	98

1. Einleitung

1.1 Forschungsfrage und Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist es, die aktuelle medizinische Versorgungssituation in der ländlichen Region exemplarisch am Beispiel von Templin zu analysieren und im Hinblick auf bestehende Herausforderungen, insbesondere im hausärztlichen Bereich, zu reflektieren.

Um die Forschungsfrage zu beantworten, werden zunächst die strukturellen Probleme der Ärztlichen Versorgung dargestellt. Anschließend wird untersucht, inwieweit präventive sowie rehabilitative Bewegungsangebote die Gesundheit der Bevölkerung stärken, chronische, sowie Zivilisationserkrankungen vorbeugen und so mittel- bis langfristig das Gesundheitssystem entlasten können. Dabei werden sowohl wissenschaftliche Erkenntnisse als auch praxisbezogene Ansätze berücksichtigt.

Die Arbeit verfolgt somit das Ziel, einen lösungsorientierten Beitrag zur aktuellen Versorgungsthematik zu leisten und die Rolle der Bewegungstherapie als Teil eines nachhaltigen Gesundheitskonzepts aufzuzeigen.

Konkrete Forschungsfragen der Arbeit sind:

1. ***Was bewirkt die Arzt- und Gesundheitsversorgungskrise in ländlichen Regionen am Beispiel von Templin?***
2. ***Wie wirken sich gezielte Sport- und Bewegungsmaßnahmen auf die Gesundheit, als Prävention und Rehabilitation von Muskuloskelettalen Erkrankungen?***
3. ***Inwiefern kann eine gezielte Sporttherapie zur Prävention und Gesundheitsförderung der Muskuloskelettalen Erkrankungen zur Entlastung des lokalen Gesundheitssystems beitragen?***

1.2 Der Arztmangel – Ursachen und Hintergrund

Bevor das Thema „Arztmangel“ behandelt wird, sollte erklärt werden, was dieser Begriff bedeutet, wie er definiert ist und welche Indikatoren dafür vorliegen.

Definition laut den Gemeinsamen Bundesausschuss:

„Bundesausschuss definiert einen Ärztemangel als eine Situation, in der die Versorgungskapazität unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, gemessen am Verhältnis von Ärzten zu Einwohnern. Konkret liegt laut der Bedarfsplanungs Richtlinie eine Unterversorgung vor, wenn der Versorgungsgrad in einem Planungsbereich unter 75 % für Hausärzte bzw. unter 50 % für Fachärzte sinkt.“

(GRIN, 2015)

Indikatoren zur Messung der Arztkrise:

a) Versorgungsplan¹ nach SGB V (Sozialgesetzbuch 5), Kassenärztlichen Vereinigungen haben im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen nach Maßgabe der vom Gemeinsamen Bundesausschuss erlassenen Richtlinien auf Landesebene einen Bedarfsplan zur Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung aufzustellen und jeweils der Entwicklung anzupassen. (§ 99 SGB V, 1988)

Tabelle 1: Abstufungen des Versorgungsgrades:

Versorgungsgrad	Stufe	Maßnahmen
110%+	Überversorgt	Keine Maßnahmen nötig
110-110%	Regelversorgung	Keine Maßnahmen nötig
75-99%	Unterversorgung	Keine akute Krise, moderate Fördermaßnahmen
unter 75%	Drohende unterversorgt	Zulassungsregelungen werden kurz- und mittelfristig gelockert, um neue Ärzte anzuziehen
unter 50%	Offizielle Unterversorgung	Zulassungsförderung, Niederlassungsanreize oder Notfallmaßnahmen werden eingeleitet.

¹ Nach dem Sozialgesetzbuch – Fünftes Buch: Krankenversicherung § 99.

(§§ 99-105 SGB V, 1988)

b) Zahl der Ärzte (pro 100 000 Einwohner), hierbei kann man die Allgemeine Besetzungsdichte quantitativ erkennen. Hier eine Tabellarische Darstellung (Tabelle Nr. 2), die die Arztdichte pro 100 000 Einwohner inklusive Versorgungsgrad in jedem Bundesland abbildet.

Tabelle 2: Ärztedichte der Bundesländer:

Rang	Bundesland	Ärzte pro 100.000 Einwohner	Versorgungsgrad
1	Hamburg	310,3	Über 110%
2	Bremen	308	
3	Berlin	299,1	
4	Bayern	229	100-110%
5	Baden-Württemberg	224	
6	Sachsen	223	
7	Nordrhein-Westfalen	220	
8	Mecklenburg-Vorpommern	215,1	
9	Saarland	215	
10	Schleswig-Holstein	213,7	
11	Hessen	213	
12	Rheinland-Pfalz	210	
13	Thüringen	206	
14	Niedersachsen	205	
15	Sachsen-Anhalt	204	
16	Brandenburg	201,3	Unter 100%

(KBV, 2025)

Dabei erkennt man eindeutig, dass vor allem Urbanisierte Gebiete wie die Großstädte: Hamburg, Bremen, Berlin deutlich besser versorgt sind, unter den besten sind ebenfalls Bevölkerungsstarke Bundesländer wie: Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen. Zudem haben ländliche Gebiete oft einen höheren Anteil älterer Menschen, was den Bedarf an medizinischer Versorgung erhöht (Statistisches Bundesamt, 2023). Zur Verbesserung der Versorgung sind Förderprogramme für Ärzte, telemedizinische Lösungen und familienfreundliche Arbeitsbedingungen notwendig (Bundesministerium für Gesundheit, 2022). Ohne solche Maßnahmen könnten Versorgungslücken in ländlichen Regionen weiter zunehmen (Müller et al., 2021).

Um die lokale Situation besser nachzuvollziehen, ist hier eine Tabelle Nr. 3 die die Brandenburgischen Landkreise und Kreisfreie Städte vergleicht.

Tabelle Nr. 3: Ärztedichte der Landkreise und Kreisfreier Städte

Rang	Landkreise	Ärzte pro 100.000 Einwohner	Versorgungsgrad
1	Potsdam	249	Überversorgung
2	Cottbus	243	
3	Frankfurt (Oder)	226	Regelversorgung
4	Brandenburg an der Havel	186	
5	Oberhavel	180	
6	Prignitz	161	Unterversorgung
7	Oder-Spree	160	
8	Uckermark	152	
9	Oberspreewald-Lausitz	150	
10	Teltow-Fläming	150	
11	Spree-Neiße	140	
12	Märkisch Oderland	140	

13	Elbe-Elster	140	
14	Havelland	140	
15	Ostprignitz-Ruppin	140	
16	Barnim	130	
17	Dahme-Spreewald	130	
18	Potsdam-Mittelmark	125	Starke Unterversorgung

(KBV, 2025), (RBB24, 2025)

Und auch bei dieser Tabelle erkennt man eindeutig, dass die Städtischen und Bevölkerungsdichten Orte sichtbar über den anderen Landkreisen sind. So sind alle 4 Kreisfreie Städte Brandenburgs unter den 4 besten Administrativen Einheiten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass hierbei viele Faktoren für die starke Durchschnitts Schwankung zusammenspielen. Städtische und Bevölkerungsdichtere Regionen bieten eine bessere Infrastruktur, Bezahlung, höhere Patientenzahlen und mehr berufliche wie private Anreize für Ärzte. Zudem finden sich dort Kliniken, Weiterbildungsstätten und Partnerarbeitsplätze, was die Niederlassung attraktiver macht. Die meisten Medizinstudierenden absolvieren ihre Ausbildung in Städten und bleiben oft dort. In ländlichen Regionen fehlen diese Vorteile, was zu einer geringeren Arztdichte führt. (Klauber et al., 2022)

c) Altersversorgungsstruktur der Ärzte, Laut des statistischen Bundesamtes sind aktuell (stand 2024) ca. 22% der in Deutschland approbierten Ärzte im Alter von mehr als 65 Jahren. In Brandenburg beträgt der Anteil der Fachärzte, die über 60 sind, ganze 28%, bei Hausärzten liegt der Wert der über 60-jährigen sogar bei 32%. Das bedeutet, dass in der absehbaren Zukunft viele Ärzte fehlen werden, was die Lage noch deutlich verschärfen könnte. (KBV, 2024)

d) Terminwartezeiten, Anhand der Wartezeiten lässt sich ebenfalls sagen wie versorgt oder unterversorgt die jeweilige Stelle ist. Jedoch gibt es hier keine zentralisierte oder einheitliche „Klassifizierung“ welche Wartezeiten in Ordnung sind und welche nicht. Es gibt dennoch formelle Vorgaben wie z.B. von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, laut der sind Wartezeiten von bis zu 4 Wochen (28 Tagen) als „Terminservicestellen-Frist“ definierbar. Wartezeiten darüber hinaus gelten als kritisch. (KBV, 2023)

Laut einer Befragung der Gesetzlichen Krankenversicherung zeigt sich das etwa ein Viertel der Patienten länger als 30 Tage auf einen Facharzttermin warten, was als zu lang bewertet wird. Dabei sind Wartezeiten bei Hausärzten von über 3 Tagen für ca. 25 % der Patienten problematisch. (GKV, 2025)

Aus diesem Vergleichen erkennt man das Bevölkerungsdichten Orte und Städte eine Allgemein bessere Ärztlich- medizinische Versorgung verfügen, die Gründe dieses Unterschieds sind ziemlich komplex und hängen mit verschiedenen sozialökonomischen und politischen Gründen. Ob es direkt mit dem Einkommen der Bürger und somit der Ortschaften zusammenhängt, muss man direkt überprüfen.

Hierzu ist noch eine Tabelle (Nr. 4), die Brandenburgischen Landkreise und *Kreisfreien Städte* vergleicht. Leistungsmerkmal ist dabei das „Pro-Kopf-Einkommen“. Also das Brutto-Durchschnittsjahreseinkommen je Einwohner.

Tabelle 4: Pro-Kopf-Einkommen im Brandenburg:

Nr.	Landkreis / Kreisfreie Stadt	Pro-Kopf-Einkommen	Vergleich
1	Potsdam-Mittelmark	26 790 €	Über dem Bundesweiten durchschnitt ²
2	Oberhavel	25 081 €	1% und mehr über dem Brandenburgischen Durchschnitt (ab 24 291 €)
3	Dahme-Spreewald	24 694 €	
4	Märkisch-Oderland	24 454 €	

² (Statista, 2024)

5	Barnim	24 448 €	
6	Spree-Neiße	24 249 €	Brandenburgischer Durchschnitt (24 050 €) +/- 1%
7	Havelland	24 150 €	
8	Teltow-Fläming	24 082 €	
9	Oder-Spree	24 077 €	
10	<i>Potsdam</i>	24 002 €	
11	Oberspreewald-Lausitz	23 270 €	1% und oder mehr, unter dem Brandenburgischen Durchschnitt (unter 23 810 €)
12	Prignitz	23 183 €	
13	Ostprignitz-Ruppin	22 876 €	
14	Elbe-Elster	22 675 €	
15	Cottbus	22 440 €	
16	Uckermark	22 385 €	
17	<i>Brandenburg an der Havel</i>	21 255 €	
18	<i>Frankfurt (Oder)</i>	20 985 €	letzter Platz mit ca. 87% des Landesweiten Durchschnitts

Aus diesem mehrdimensionalen Vergleich geht hervor, dass die „reicheren Land- bzw. Kreisstädte“ nicht wirklich besser versorgt sind. So ist der Landkreis mit dem höchsten verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen – Potsdam Mittelmark mit 26 790 € auf den letzten Platz im Vergleich Versorgungstabelle, dagegen ist die Kreisfreie Stadt Potsdam, die mit 249 Ärzten den ersten Platz derselben Tabelle belegt das Schlusslicht der Pro Kopf-Einkommen mit 20 263 €, den zweitniedrigsten ökonomischen Wert hat Frankfurt (Oder) mit 20 627 €, dass aber wiederum in der Versorgungstabelle den drittbesten Platz hält. Bemerkenswert ist dabei, dass Alle 4 Kreisfreie Städte die besten Plätze in der Versorgungs-Tabelle eingenommen haben, jedoch in der Pro-Kopf Einkommenstabelle die untersten 4 Plätze besitzen.

(Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg, 2025), (Amt für Statistik Berlin Brandenburg, 2024a), (Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, 2024b), (Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, 2024c).

Diese Widersprüchlichkeit zwischen dem Einkommen der Bürger und der Versorgungsstruktur erklärt sich damit, dass die Planung und Zulassung der Vertragsärzte von der Brandenburgischen Kassenärztlichen Vereinigung geregelt und auch zugelassen werden. Basierend also vor allem auf der Bevölkerungsanzahl, Altersstruktur und der Krankheitslast der jeweiligen Region. Die Ärzte haben grundsätzlich eine „Niederlassungswahl“, diese wird aber durch das Bedarfsplanungsverfahren³ eingeschränkt, da die Zugelassenen „Arztstellen“ nur in dem Fall eröffnet oder übernommen werden dürfen, wenn es für den jeweiligen Standort eine Bedarfsgenehmigung vorliegt. So sind Niederlassungen in überversorgten Gebieten (meist Städten) kaum oder nicht möglich, dort gibt es dazu Wartelisten. Andersrum ist die Zulassung in den unterversorgten (meist ländlichen) und Bevölkerungsschwächeren Regionen demensprechend leichter. Die weiteren wichtigen Gründe, die für die Bundesweite Dysbalance gesorgt haben, sind Universitäten, Infrastruktur und Freizeitmöglichkeiten.

- a) **Universitäten** – in Deutschland gibt es derzeit 49 Universitäten (41 staatliche und 8 private) an denen man Humanmedizin studieren kann, dabei sind 34 (69%) in Großstädten. Das bedeutet wiederum, dass viele nach dem Medizinstudium in den Städten bzw. Kliniken bleiben, wo sie abgeschlossen haben, bleiben, in Kliniken sind die Abteilungen größer und mit mehr Weiterbildungsmöglichkeiten und damit bessere Karrieremöglichkeiten. (ZEIT ONLINE, 2025), (Studieren.de, o. J.)
- b) **Infrastruktur** – in Bezug auf die Facharztkrise bedeutet es vor allem Ausstattung und Versorgung der Krankenhäuser, Kliniken und Praxen, Medizinische Ausstattung, Technologien und Transport. All diese sind in ländlichen Regionen Leistungsschwächer. (Schmidt, S., & Schmid, A. 2019)
- c) **Freizeitmöglichkeiten** – Kulturelle, Bildungs und Freizeitmöglichkeiten sind in den Städten vielfältiger und quantitativer, in den ländlichen Raum schreckt

³ Bedarfsplanungsverfahren ist ein rechtlich geregeltes Verfahren zur Steuerung der ärztlichen Versorgung, es legt fest wie viele Ärzte in welcher Fachrichtung und in welcher Region tätig sein dürfen (§95 SGB V, Vertragsarztrecht)

es nicht nur potenzielle Ärzte und Fachkräfte, sondern vor allem auch die Jugend. (Müller et al., 2021) Weiterer Faktor ist die Demographischen Verteilung der Bevölkerung. Aus der Abbildung Nr. 1 -(Statistisches Bundesamt, 2024) erkennt man, dass die Zahl der Erwachsenen bis 44 Jahren fast äquivalent der Zahl der 65-jährigen oder Älteren ist.

Abbildung 1:

Bevölkerung nach Altersgruppen

Laut Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) besuchen Personen ab 65 Jahren durchschnittlich etwa 20- bis 30-mal pro Jahr einen Arzt, während die Altersgruppe der 18- bis 44-Jährigen durchschnittlich nur etwa 6 bis 8 Arztbesuche jährlich verzeichnet. (Robert Koch Institut, 2021). So kann man feststellen, dass Bürger im späten Erwachsenenalter (65+ Jahre) die ohnehin 29,4% der Bevölkerung ausmachen dabei deutlich öfters medizinische Versorgung benötigen. So wären es bei ca. 25,0 Millionen Menschen (Alle 18–44-jährige laut dem Statistischen Bundesamt) mit 6 Arztbesuchen **insgesamt rund 150 Millionen Fälle**. Bei ca. 24,4 Millionen (65+ jährige) mit 20 Arztbesuchen wären es mehr als das Dreifache – **rund 488 Millionen Fälle**.

Zusammenfassende Erkenntnisse:

In Deutschland zeigt sich eine zunehmende Hausarztkrise, die besonders ländliche Regionen wie Templin stark betrifft. Der Mangel an Nachwuchs in der Allgemeinmedizin, die alternde Ärzteschaft und die unattraktiven Arbeitsbedingungen führen dazu, dass viele Praxen schließen oder keine Nachfolger finden. Gleichzeitig steigt der Bedarf an medizinischer Versorgung insbesondere durch ältere Menschen mit mehreren Erkrankungen. In Brandenburg ist die Lage besonders kritisch: Ein Drittel der Hausärzte sind über 60 Jahre alt. Die bisherigen Lösungsansätze der Politik greifen oft zu kurz oder kommen zu spät. Besonders problematisch ist, dass unter dem zunehmenden Druck vor allem präventive Beratung und Gesundheitsförderung vernachlässigt werden. Es fehlt an Zeit, Ressourcen und passenden Strukturen, um Menschen nachhaltig bei ihrer Gesundheit zu unterstützen. Dadurch entsteht ein System, das die belastenden Krankheiten behandeln muss, statt eher die Gesundheit zu fördern.

1.3 Auswirkung auf die Bevölkerung und Gesundheitsstrukturen

1.3.1 Epidemiologische Entwicklung und Krankheitslast

Der anhaltende Mangel an Haus- und Fachärzten sowie therapeutischem Personal stellt in Deutschland kein temporäres Problem dar, sondern einen strukturellen Engpass mit weitreichenden Folgen. Laut AOK-Monitor sank die Anzahl der Hausärzte seit dem Jahr 2000 um etwa 18 % – von 82 auf 67 pro 100.000 Einwohner (AOK-Bundesverband, 2021). Gleichzeitig schreitet der demografische Wandel rapide voran: In Berlin stieg der Anteil der über 65-Jährigen zwischen 1991 und 2021 von 14 % auf 19 %. Im ländlich geprägten Brandenburg verdoppelte sich der Anteil sogar von 12 % auf 25 % (Statistisches Bundesamt, 2023). Mit der Alterung der Bevölkerung geht eine Zunahme nichtübertragbarer chronischer Erkrankungen einher – sogenannte Zivilisationskrankheiten.

Zu diesen zählen insbesondere Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck, Arteriosklerose, COPD, Schlaganfälle sowie Krebserkrankungen wie Darm-, Lungen- oder Prostatakrebs. Laut Robert Koch-Institut (2023) sind etwa 7,2 % der Erwachsenen in Deutschland an Diabetes mellitus erkrankt – überwiegend an Typ 2. Hypertonie betrifft sogar rund 30 % der erwachsenen Bevölkerung. Diese Erkrankungen verursachen nicht nur erhebliches individuelles Leid, sondern sind auch Haupttreiber von Morbidität und Mortalität.

Kardiovaskuläre Erkrankungen zählen weltweit zu den häufigsten Todesursachen: Laut WHO sterben jährlich rund 17,9 Millionen Menschen an Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems – das entspricht etwa der Gesamtbevölkerung der Niederlande im Jahr 2024 (WHO, 2023; CBS, 2024). Mit einem Anteil von 32 % an allen globalen Todesfällen und sogar 34 % in Deutschland (Statistisches Bundesamt, 2023) ist ihre gesundheitspolitische

Bedeutung immens. Hierzu eine Grafik (Abbildung Nr. 2) mit dem Vergleich der jährlichen Sterbefälle sowie den Vergleich der Todesursachen durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Abbildung 2: Jährlichen Sterbefälle durch HKS-Erkrankungen:

(Statista.com, 2025; GENESIS-Online 2018)

Die Folgende Tabelle (Nr. 5) zeigt die Bevölkerungsentwicklung, Anzahl der Hausärzte, und die Anzahl der chronisch kranken innerhalb der Gesamtbevölkerung von 2000 bis 2024:

Tabelle 5: Anzahl der chronisch Kranken nach Jahren:

Jahr	Bevölkerung	Differenz	Anzahl der Hausärzte	Differenz	Chronisch Kranke	Differenz
2000	82,26 Mio.		59 290		25,0 Mio.	
2005	82,44 Mio.	+0,22%	54 700	-7,74%	27,3 Mio.	+9,20%
2010	81,75 Mio.	-0,84%	55 000	+0,55%	28,5 Mio.	+4,40%
2015	82,18 Mio.	+0,53%	55 700	+1,27%	29,2 Mio.	+2,46%
2020	83,16 Mio.	+1,19%	56 700	+1,8%	30,1 Mio.	+3,08%
2024	84,74 Mio.	+1,90%	55 435	-2,23%	31,0 Mio.⁴	+2,99%

So lässt sich erkennen, dass der Anteil chronisch kranker Menschen in Deutschland von 30,4 % im Jahr 2000 auf 36,6 % im Jahr 2024 gestiegen

⁴ Die Angabe von 31,0 Mio. chronisch Kranken im Jahr 2024 beruht auf einer Umrechnung des Anteils chronisch kranker laut Robert Koch-Institut (2024) auf die fortgeschriebene Gesamtbevölkerung. Ein exakter amtlicher Wert liegt nicht vor, daher wurde ein Schätzwert von 36,6 % zugrunde gelegt.

ist. Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der in Deutschland approbierten Hausärzte um 6,5 % bzw. 3.855 Personen zurückgegangen. Ein weiterer relevanter Faktor ist die Entwicklung der Pflegebedürftigkeit: Während im Jahr 2001 rund 2,02 Millionen Menschen als pflegebedürftig galten, zeigen aktuelle Daten von Dezember 2023 einen Anstieg auf etwa 5,72 Millionen Pflegebedürftige – ein Zuwachs von 183 % innerhalb von 22 Jahren (Statistisches Bundesamt, 2024).

Dabei handelt es sich bei der Mehrheit der z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht um genetisch determinierte Krankheitsbilder, sondern um lebensstilbedingte Gesundheitsprobleme. Bewegungsmangel, Fehlernährung, Rauchen, chronischer Stress und übermäßiger Alkoholkonsum zählen laut Deutscher Gesellschaft für Kardiologie (2021) zu den zentralen Risikofaktoren. Die WHO (2021) schätzt, dass bis zu 80 % aller Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch gezielte Reduktion dieser Risikofaktoren vermeidbar wären. Besonders körperliche Inaktivität wirkt sich negativ auf zahlreiche Gesundheitsdimensionen aus und fördert die Entwicklung von Übergewicht, Hypertonie, Typ-2-Diabetes und Fettstoffwechselstörungen allesamt prädisponierende Faktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen (RKI, 2023). Die steigende Krankheitslast in Deutschland zeigt sich besonders deutlich in der Arbeitswelt. Chronisch-degenerative Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Leiden, Rückenschmerzen, Diabetes mellitus Typ 2 oder psychische Störungen verursachen jährlich Millionen krankheitsbedingter Ausfalltage und gelten als Hauptursache für Frühverrentung und Erwerbsminderung.

Laut dem Gesundheitsreport des BKK-Dachverbandes (2023) entfielen allein im Jahr 2022 rund 23 % aller Arbeitsunfähigkeitstage auf Muskel-Skelett-Erkrankungen – ein Bereich, der maßgeblich durch Bewegungsmangel begünstigt wird und präventiv gut behandelbar ist. Psychische Erkrankungen machten weitere 17 % aus.

Die volkswirtschaftlichen Kosten sind erheblich: Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) bezifferte die gesamtwirtschaftlichen

Produktionsausfälle durch krankheitsbedingte Fehlzeiten im Jahr 2022 auf rund 100 Milliarden Euro, hinzu kamen Bruttowertschöpfungsverluste von etwa 150 Milliarden Euro. Parallel dazu ist die Zahl der Erwerbsminderungsrenten in Folge chronischer Erkrankungen in den letzten zwei Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen.

Erkrankungen des Bewegungsapparats, Herz-Kreislauf-Leiden und psychische Störungen sind die häufigsten Gründe für einen frühzeitigen Ausstieg aus dem Erwerbsleben. Auch die Zahl der Reha-Maßnahmen aufgrund dieser Diagnosen nimmt zu: So wurden 2022 über 1,1 Millionen medizinische Rehabilitationsmaßnahmen von der Deutschen Rentenversicherung bewilligt, ein Großteil davon bei Erkrankungen, die durch gezielte Bewegungstherapie günstig beeinflussbar sind (DRV, 2023). Diese Entwicklungen unterstreichen die Notwendigkeit präventiver und bewegungstherapeutischer Maßnahmen, die nicht nur der individuellen Gesundheit dienen, sondern auch zur Entlastung von Betrieben, Krankenkassen und Rentenversicherung beitragen. Angesichts des demografischen Wandels und eines wachsenden Fachkräftemangels wird die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit durch wirksame Gesundheitsinterventionen – insbesondere durch Bewegung – zu einer zentralen gesamtgesellschaftlichen Aufgabe.

Dazu eine Tabelle (Nr. 6) mit den Staatsausgaben für Prävention und Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF).

Tabelle 6: Ausgaben für Prävention:

Jahr	Gesamtausgaben für Prävention	Individuelle Präventionskurse	Betriebliche Gesundheitsförderung
2015	317,5 Mio. €	143,3 Mio. €	76,0 Mio. €
2023	630,6 Mio. €	168,0 Mio. €	257,0 Mio. €

(GKV-Spitzenverband, 2024; Medizinischer Dienst, 2017; BZgA, 2015)

Die Ausgaben für Präventionsmaßnahmen haben sich von 2015 bis 2023 fast verdoppelt von rund 318 Millionen auf über 630 Millionen Euro. Dennoch ist der Anteil der Prävention am gesamten Gesundheitsbudget leicht gesunken, weil die Gesamtkosten im Gesundheitswesen vor allem kurative Maßnahmen noch stärker gewachsen sind.

Besonders stark sind die Investitionen in die Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) gestiegen. Hier haben sich die Ausgaben von 76 Millionen Euro im Jahr 2015 auf 257 Millionen Euro im Jahr 2023 mehr als verdreifacht. Der Anteil der BGF am Gesundheitsbudget stieg damit von 2,3 % auf 5,2 %. Das zeigt, dass Unternehmen und Politik erkannt haben: Es lohnt sich, in die Gesundheit der Beschäftigten zu investieren.

Zivilisationserkrankungen insbesondere Beschwerden des Muskuloskelettalen Systems verursachen weiterhin erhebliche Kosten, vor allem durch krankheitsbedingte Ausfallzeiten und Frühverrentungen. Laut der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) beliefen sich die volkswirtschaftlichen Produktionsausfälle durch Arbeitsunfähigkeit im Jahr 2023 auf rund 128 Milliarden Euro. Zusätzlich ging die Bruttowertschöpfung um etwa 221 Milliarden Euro zurück – das ist der Betrag, um den die deutsche Wirtschaft aufgrund von Arbeitsunfähigkeit weniger produziert und erwirtschaftet hat. Dieser Verlust entspricht rund 46 % der gesamten Bundesausgaben im Jahr 2023 (BAuA, 2024).

Mit gezielter betrieblicher Gesundheitsförderung (BGF) lassen sich viele dieser Erkrankungen vermeiden oder zumindest abmildern. Das senkt nicht nur die Zahl krankheitsbedingter Ausfälle, sondern reduziert auch die Kosten für teure Behandlungen und Produktivitätsverluste. Die BGF ist somit ein zentraler Hebel, um die Gesundheit der Beschäftigten zu stärken und gleichzeitig langfristige Belastungen für Unternehmen und das Gesundheitssystem zu verringern.

1.3.2 Strukturelle Herausforderungen und präventive Strategien

Die wachsende Krankheitslast und der demografische Wandel stellen das deutsche Gesundheitssystem vor erhebliche finanzielle und organisatorische Herausforderungen. Im Jahr 2022 beliefen sich die Gesamtausgaben des Gesundheitswesens auf rund 497,7 Milliarden Euro (Statistisches Bundesamt, 2024). Trotz dieser enormen Summe entfielen nur etwa 42,6 Milliarden Euro (8,6 %) auf Prävention und Gesundheitsschutz – einschließlich Impfungen, Primärprävention und Gesundheitsförderung.

Obwohl die Pro-Kopf-Ausgaben für Prävention zwischen 2020 (188 €) und 2022 (467 €) deutlich gestiegen sind (Robert Koch-Institut, 2023), bleibt das präventive Potenzial weitgehend unausgeschöpft. Laut einer Analyse der HSH Nordbank (Reuters, 2017) könnten durch flächendeckende Präventionsmaßnahmen jährlich bis zu 10 Milliarden Euro eingespart werden. Diese Mittel könnten gezielt reinvestiert werden, um präventive Angebote zu stärken. Schon heute sparen Programme zur Diabetes- oder Herz-Kreislauf-Prävention laut Verband der Ersatzkassen (vdek, 2024) jährlich mehrere hundert Millionen Euro ein, indem sie Krankheitsverläufe mildern und Krankenhausaufenthalte reduzieren.

Diese Einsichten werden zunehmend auch gesundheitspolitisch aufgegriffen. Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung (2021–2025) betont:

„Wir wollen die Gesundheitsprävention stärken und die Lebensverhältnisse so gestalten, dass gesunde Entscheidungen leichter fallen.“

(Bundesregierung, 2021, S. 73)

Ein konkreter Schritt zur Umsetzung dieses Ziels war die Gründung des Bundesinstituts für Prävention und Aufklärung in der Medizin (BIPAM) am 1. Januar 2025. Als Nachfolgeinstitution der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und Teilen des Robert Koch-Instituts soll das BIPAM eine

zentralisierte, wissenschaftlich fundierte Steuerung präventiver Strategien gewährleisten (Deutscher Bundestag, 2024).

Im Rahmen dieser gesundheitspolitischen Neuausrichtung nimmt auch die Bewegungstherapie eine immer zentralere Rolle ein. Zahlreiche Studien belegen ihre Wirksamkeit sowohl in der Prävention als auch in der Therapie chronischer Erkrankungen. Eine Metaanalyse von Müller et al. (2022) zeigt, dass gezielte Bewegungsprogramme bei kardiovaskulär erkranktem Patienten die Hospitalisierungsrate um durchschnittlich 25 % senken und die Lebensqualität signifikant steigern können. Weitere Daten des Robert Koch-Instituts (2023) belegen, dass regelmäßige Bewegungstherapie das Risiko für Typ-2-Diabetes um bis zu 40 % senken kann.

Ökonomisch betrachtet ist Bewegungstherapie hocheffizient: Für jeden investierten Euro spart das Gesundheitssystem etwa drei Euro an Folgekosten. Laut HSH Nordbank (2017) könnten durch flächendeckendere Nutzung bewegungstherapeutischer Maßnahmen jährlich bis zu 2 Milliarden Euro eingespart werden.

Diese Einsparpotenziale sind besonders relevant für strukturschwache und ländliche Regionen – wie z. B. Templin. In solchen Gebieten ist der Mangel an medizinischem Fachpersonal besonders spürbar. Ambulante, häufig gruppenbasierte bewegungstherapeutische Angebote können hier Versorgungslücken schließen, den Druck auf Hausärzte reduzieren und gleichzeitig Gesundheitsförderung alltagsnah und niederschwellig ermöglichen.

Sport- und Bewegungstherapie wirkt also nicht nur gesundheitsfördernd, sondern stellt auch eine tragende Säule zur Stabilisierung der Gesundheitsstrukturen dar sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene.

2. Kurstadt Templin

2.1 Stadtprofil und Demografische Struktur

Abbildung 3:

**Lage der Uckermark in Brandenburg,
mit dem rot markierten Kreis Templin.**

(Wikipedia, 2007)

Die Kurstadt Templin liegt im südwestlichen Teil der Uckermark in Brandenburg. Mit einer Gesamtfläche von 377 km² (einschließlich aller Ortsteile) ist Templin größer als viele andere Städte in der Region. Zum Vergleich: Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern hat eine Fläche von 373 km², Cottbus in Brandenburg misst 303 km² und Dresden in Sachsen ist mit 328 km² etwas kleiner.

Die Anzahl der Bevölkerung beträgt 15.197 Einwohner, damit ist es die 3. Größte Stadt der Uckermark nach Schwedt (Oder) mit 33.646 und Prenzlau mit 19.057 Einwohnern. (Stadt Templin, 2025; Wikipedia, 2025).

Da es sich um eine Kurstadt handelt, profitiert diese vor allem unter anderem stark vom Tourismus und den lokalen Naturerlebnissen. Industrie ist jedoch nicht so stark geprägt, wie in den benachbarten Städten wie z.B. Zehdenick, dass für die Ziegelindustrie, Maschinenbaus und Metallverarbeitung bekannt ist. Schon seit dem 19. Templin positioniert sich vor allem als eine Familienfreundliche Stadt, in der Kombination mit der reichen Natur ist es vor allem für Touristen und Besucher aus den großen Städten wie z.B. Berlin oder Potsdam attraktiv. Mit ca. 80 km Entfernung über die B109 ist Templin von der Bundeshauptstadt Berlin entfernt. Diese Verkehrsverbindung sorgt für eine schnelle Erreichbarkeit der Stadt und hat einen wichtigen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung, den Tourismus und das Pendeln von Arbeitskräften.

Im Jahr 2024 durfte Templin den Titel der Waldhauptstadt Deutschlands tragen. Diese Auszeichnung unterstreicht die enge Verbindung der Stadt mit

der Natur und insbesondere mit den Waldgebieten der Region. Templin und die umliegende Umgebung sind für Naturfreunde sehr attraktiv und bieten zahlreiche Aktivitäten. Die Wälder und Seen bieten sowohl Einheimischen als auch Besuchern vielfältige Möglichkeiten, sich selbst an der frischen Luft zu bewegen und die heilende Wirkung der Natur zu genießen.

Bei der Analyse jeder Stadt stellt die demografische Lage und Entwicklung einen der wichtigsten Aspekte dar. Insbesondere im Hinblick auf die Forschungsfrage, ob Sport- und Bewegungstherapie zur Entlastung der Gesundheitsversorgung beitragen kann, ist es entscheidend, die aktuelle demografische Situation in Templin genau zu kennen. Unterschiedliche Altersgruppen bringen unterschiedliche Bedürfnisse und gesundheitliche Herausforderungen mit sich, die bei der Planung und Umsetzung von Therapie- und Präventionsmaßnahmen berücksichtigt werden müssen.

Hierzu ein Balkendiagramm (Abbildung 4) der „Altersstruktur der Templiner Bevölkerung“:

Abbildung 4: Altersstruktur:

Obwohl die Stadt Templin für das Jahr 2025 eine Gesamtbevölkerung von 15.197 Personen angibt (Stadt Templin, 2025), stammen die im Folgenden

dargestellten Daten zur Altersstruktur aus einer amtlichen Erhebung zum Stichtag 31. Dezember 2022. Diese weist eine Bevölkerung von 15.599 Personen aus (Urbistat, 2023). Die geringfügige Differenz ergibt sich durch unterschiedliche Erhebungszeitpunkte und Datenquellen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die demografische Verteilung der Bevölkerung anhand der Absoluten Zahl. Die Daten werden also mit den die als erstes angegeben wurden nicht vermischt.

2.2 Sport- und Gesundheitsangebote

Unter Sport- und Gesundheitsangeboten zähle ich alles, was eine organisierte, strukturierte und gezielte Bewegungsaktivitäten, die positive Körperliche oder psychische Auswirkungen haben können.

Tabelle 7: Templiner Sportvereine

Name des Vereins	Disziplinen und Abteilungen
SC Victoria Templin 1914	Fußballverein mit 9 Junioren, 2 Herren und 1 Altherren Mannschaft
SpG Storkow	Fußballverein, 7 Junioren und 2 Herren Mannschaften als Spielgemeinschaft. Vietmannsdorf dazu 1 Frauen und 1 Altherren Mannschaft. Storkow eine 1 extra Altherrenmannschaft.
DSV Vietmannsdorf	
SV Blau-Weiß Röddelin	Fußballverein mit 1 Herren Mannschaft Reha-Sport mit 2 Herz und 1 Lungensportgruppe.
Templiner Sportverein Lokomotive 1951	Basketball, eine U-12 Mannschaft, eine 1 U-14 Mannschaft, eine U-16 Mannschaft und 2 Erwachsenen Mannschaften Rad- und Seniorensport
Kanusportverein Templin	Kanu, Rudern und Drachenbootssport mit Krafraum für Mitglieder
Fortuna Templin 96	Volleyball und Badminton

Fitnessstudios:

Derzeit gibt es in Templin 3 Öffentliche Fitnessstudios: PhysioKonzept-Templin, Gesundheitsfabrik Templin und Everfit 24. Alle 3 bieten Mitgliedschaften für den Kraftsport, PhysioKonzept-Templin und die Gesundheitsfabrik haben ein starker Fokus auf Gesundheitsförderndes Training. PhysioKonzept arbeitet eng mit der Physiotherapie Praxis Juliane Kroll zusammen, bietet verschiedene Kurse unter anderen Präventionskurse⁵ wie Aquafitness und Rückenschule. Die Gesundheitsfabrik bietet auch Kurse die meisten davon sind Rehasport Gruppen⁶ (Orthopädie, Wasser und Innere Medizin). Everfit ist eine Kette von regionalen Fitnessstudios es ist ein Smart „24/7 Self-Service“ Fitnessstudio. Es bietet keine Kurse an. Es werden extra Personal Trainings Angeboten, aber ansonsten ist es ein offenes Studio ohne Trainer.

2.3 Nachfrage und Zielgruppenanalyse

Die Analyse der Nachfrage nach gesundheitsbezogenen Angeboten in Templin lässt sich anhand verschiedener Indikatoren belegen. Bereits im Kapitel 1.2 „Der Arztmangel – Ursachen und Hintergründe“ wurde dargestellt, dass insbesondere in Brandenburg ein erheblicher Mangel an Haus- und Fachärzten besteht. Der Landkreis Uckermark, in dem Templin liegt, belegt im landesweiten Vergleich Platz 8 von 18 und gehört damit immer noch zu den am stärksten betroffenen Regionen.

⁵ **Präventionskurse nach § 20 SGB V** sind Maßnahmen zur Vorbeugung und Gesundheitsförderung, die einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes entgegenwirken sollen. Die gesetzlichen Krankenkassen erstatten die Kurskosten teilweise oder vollständig, sofern eine Teilnahmebescheinigung vorgelegt wird. Voraussetzung für die Erstattung ist in der Regel die Teilnahme an mindestens 80 % der Kurseinheiten (z. B. 8 von 10 Terminen).

Alle Präventionskurse müssen von der Zentralen Prüfstelle Prävention (ZPP) geprüft und zertifiziert sein. Die Kursleitungen benötigen dafür eine anerkannte fachliche Qualifikation entsprechend den Kriterien der ZPP.

⁶ **Rehabilitationssport gemäß § 64 SGB IX** ist eine Maßnahme der medizinischen Rehabilitation und wird in der Regel vom Arzt für 50 Einheiten innerhalb von 18 Monaten verordnet. Leistungsträger sind die gesetzliche Krankenversicherung, die gesetzliche Rentenversicherung oder die gesetzliche Unfallversicherung. Die Verordnung ist budgetneutral und belastet nicht das Heilmittelbudget des Arztes. Nach Genehmigung durch die Krankenkasse wählen die Teilnehmenden einen anerkannten Anbieter (z. B. Verein oder Gesundheitsstudio), bei dem die Abrechnung direkt mit dem Leistungsträger erfolgt. Die Kursleitung muss durch eine Person mit einer gültigen Übungsleiter-B-Lizenz für Rehabilitationssport im jeweiligen Indikationsbereich erfolgen.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ergibt sich aus den demografischen Daten (vgl. Kapitel 2.1 „Stadtprofil und demografische Struktur“): Rund 30 % der Bevölkerung Templins (4.723 von 15.999 Personen) sind 65 Jahre oder älter. Betrachtet man die Altersgruppe ab 50 Jahren, so umfasst diese sogar 48,6 % der Gesamtbevölkerung (7.774 Personen).

Zahlreiche wissenschaftliche Quellen, u. a. das Robert Koch-Institut, belegen, dass das Risiko für chronische Erkrankungen ab dem 50. Lebensjahr deutlich ansteigt. So leiden bereits über 60 % der 65–79-Jährigen in Deutschland an mindestens einer chronischen Krankheit (RKI, 2023). Krankheiten wie Hypertonie, Diabetes mellitus Typ 2, Osteoporose oder Herzinsuffizienz treten gehäuft in dieser Altersgruppe auf. Obwohl sich die Daten aus der oben genannten Quelle primär auf die 65- bis 79-Jährigen beziehen hat es für alle Altersgruppen eine hohe Relevanz, da es um die gesundheitlichen Risiken ab dem 50. Lebensjahr handelt ist es sehr wichtig prophylaktisch also vorbeugend zu arbeiten, da diese Maßnahmen deutlich weniger Ressourcen verbrauchen als zum Beispiel Patienten Behandlungen.

So ist es deutlich einfacher mit einer 50-jährigen Person Sport oder Trainingstherapeutische Maßnahmen durchzuführen und dabei ihre Grundlagenausdauer und Herzfunktion langfristig zu verbessern und ökonomisieren. Als zum Beispiel mit einer 60-jährigen Person, die nach einer frisch erlittenen Herz-Kreislauf Erkrankung kommt und sich auf die Warteschlange für eine speziell dafür geeignete Rehaklinik aufstellt, um dort weitere Interventionen durchzuführen. Selbst nach solch kosten- und zeitintensiven Rehabilitationsmaßnahmen benötigen viele Patienten eine fortlaufende medizinische Überwachung und müssen häufig indikationsspezifische Medikamente über Jahre hinweg oder sogar lebenslang einnehmen.

Diese Daten verdeutlichen, dass die gesundheitliche Belastung innerhalb der Templiner Bevölkerung als hoch einzustufen ist. Daraus ergibt sich eine entsprechend hohe Nachfrage nach medizinischer Versorgung, sowohl im ärztlichen als auch im therapeutischen Bereich. Angebote der Sport- und

Bewegungstherapie, auch die mit präventivem und rehabilitativem Ansatz, könnten in diesem Zusammenhang einen bedeutenden Beitrag zur Entlastung des lokalen Gesundheitssystems leisten und eine gezielte, niedrighschwellige Unterstützung der Bevölkerung darstellen.

3. Sport- und Bewegungstherapie

3.1 Definition der Sport- und Bewegungstherapie

Bevor Sport- und Bewegungstherapie als Heilmittel eingeordnet werden kann, muss sie klar definiert werden. Häufig wird sie fälschlich als Teil der Physiotherapie verstanden – mit Fokus auf sportliche Patienten. Tatsächlich handelt es sich jedoch um eine eigenständige Therapieform, bei der gezielte körperliche Aktivität zentraler Bestandteil der Behandlung ist. Im Gegensatz zu passiven Methoden steht hier die aktive Mitwirkung der Patienten im Mittelpunkt, um körperliche, psychische und soziale Gesundheit zu fördern. Der Deutsche Verband für Gesundheitssport und Sporttherapie (DVGS) verleiht einen spezialisierten Zusatztitel, der Sporttherapeuten dazu berechtigt, medizinisch anerkannte Bewegungstherapie durchzuführen und Leistungen mit Krankenkassen und Rentenversicherung abzurechnen etwas, das ohne diese Qualifikation nicht möglich ist. Der Titel verschafft rechtliche Anerkennung und eröffnet den Zugang zur in der Rehabilitation im Gesundheitswesen, was sonst ausschließlich Physiotherapeuten oder vergleichbar anerkannte Fachkräfte dürfen. Hierzu eine Definition des Deutschen Verbandes für Gesundheitssport und Sporttherapie⁷:

„Sport-/und Bewegungstherapie ist die therapeutische Form der Bewegungsförderung, deren Grundlage in der Regel eine ärztliche Diagnose darstellt.

*Diese Interventionen werden von dazu qualifiziertem Therapeuten*innen konzipiert und durchgeführt. Sie orientieren sich in Art und Umfang an dieser Diagnose, der vorliegenden Evidenz und den personbezogenen Faktoren des/der Patient*innen.*

Die Sport-/Bewegungstherapie beruht auf strukturierten körperlichen Aktivitäten auf der Basis trainingswissenschaftlicher und pädagogischer Prinzipien und zielt darauf ab, Gesundheitsprobleme auf biologischer, psychischer und sozialer Ebenen zu behandeln, Ressourcen zu verbessern und damit zu einem nachhaltigen aktiven Lebensstil zu befähigen.“

(DVGS, 2025)

Die DVGS verleiht ihre markenrechtlich geschützten Zusatztitel als postgraduale Qualifikationen im Rahmen eines strukturierten

⁷ Der Deutsche Verband für Gesundheitssport und Sporttherapie e.V. (DVGS) ist der Fachverband für Sport- und Bewegungstherapie. Er qualifiziert Bewegungsfachkräfte durch Aus- und Weiterbildung, fördert Forschung und gewährleistet die qualitätsgesicherte Praxisanwendung. Zudem ist er wichtiger Ansprechpartner für Fortbildungsanbieter, Reha-Einrichtungen und Kostenträger wie Krankenkassen und Rentenversicherung. (DVGS, 2025)

Weiterbildungssystem. Der Zusatztitel „Sport- und Bewegungstherapeut DVGS“ kann nach erfolgreichem Abschluss der geforderten Module, einer anerkannten Abschlussprüfung sowie dem Nachweis berufspraktischer Erfahrung verliehen werden. Dadurch gewährleistet der DVGS eine hohe fachliche Qualität und bundesweite Vergleichbarkeit in der bewegungstherapeutischen Versorgung.

Die DVGS hat in Zusammenarbeit mit der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement ⁸ einen Bachelor und einen Masterstudiengang konzipiert. Diese Studiengänge sind curricular so gestaltet, dass Absolventen nach erfolgreichem Studienabschluss – einschließlich der Teilnahme an allen vorgesehenen Lehrveranstaltungen sowie dem Nachweis praktischer Tätigkeit in einer anerkannten rehabilitativen Einrichtung – die DVGS-Zusatzqualifikationen automatisiert beantragen und erwerben können.

Es gibt derzeit 5 Indikationsbereiche in den man einen Zusatztitel der DVGS erwerben kann. Hierzu alle 5 im Studiensystem der DHfPG (Tabelle Nr. 8)

Tabelle 8: Indikationsspezifischen Zusatztitel der DVGS

Akademische Abschlüsse	Zusatztitel „Sport- und Bewegungstherapeut DVGS“ im Indikationsbereich:
B. A. (Bachelor of Arts)	Orthopädie/ Rheumatologie/ Traumatologie
	Internistische Erkrankungen
	Neurologie
M. A. (Master of Arts)	Psychiatrie/ Psychosomatik/ Sucht
	Onkologie

⁸ Die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) ist eine private Hochschule mit Spezialisierung auf Studiengänge in den Bereichen Sporttherapie, Gesundheitsinformatik, Fitnessökonomie, Sportökonomie, Gesundheitsmanagement, Fitnesstraining und Ernährungsberatung. Ebenfalls wird Promotionsprogramm in der Kooperation mit der Medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes Angeboten (UdS).

3.2 Ansatz der Salutogenese

Das traditionelle Verständnis von Gesundheit orientierte sich lange Zeit primär an der Abwesenheit von Krankheit. Mit dem Konzept wurde jedoch ein theoretischer Ansatz entwickelt, der einen erweiterten Blick auf Gesundheit ermöglicht. Dieser Ansatz ist deshalb von besonderem Interesse, weil er nicht die Ursachen von Krankheit in den Mittelpunkt stellt, sondern die Faktoren, die zur Erhaltung und Förderung von Gesundheit beitragen.

Für die Sport- und Bewegungstherapie hat dieses Modell eine hohe Relevanz, da es verdeutlicht, dass Bewegung nicht allein der Rehabilitation dient, sondern auch als präventives Instrument zur Stärkung von Ressourcen, zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen und zur Förderung der Lebensqualität eingesetzt werden kann.

Der Begriff „Salutogenese“ wurde erstmals 1979 von Aaron Antonovsky geprägt und beschreibt ein gesundheitsorientiertes Modell, das sich auf die Entstehung und Erhaltung von Gesundheit konzentriert, anstatt ausschließlich die Ursachen von Krankheit in den Vordergrund zu stellen (Antonovsky, 1979). Im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht die grundlegende Frage, warum manche Menschen trotz erheblicher Belastungen und widriger Lebensumstände gesund bleiben, während andere erkranken.

Antonovsky versteht Gesundheit dabei nicht als festen Zustand, sondern als dynamisches Kontinuum, das zwischen den beiden Polen „vollständige Gesundheit“ und „Krankheit“ verläuft. Jeder Mensch bewegt sich im Laufe seines Lebens auf diesem Kontinuum, abhängig von individuellen Ressourcen, Belastungen und Bewältigungsstrategien. Dieser Perspektivwechsel eröffnet eine neue Sichtweise auf Gesundheit, die über die reine Krankheitsvermeidung hinausgeht und den Blick stärker auf Prävention, Widerstandsfähigkeit und Ressourcenorientierung richtet.

Um die Unterschiede dieses salutogenetischen Ansatzes deutlicher nachvollziehen zu können, bietet sich ein Vergleich mit dem zuvor dominierenden pathogenetischen Modell an (siehe Tabelle 9).

Tabelle 9: Vergleich der Salutogenese und der Pathogenese:

Merkmale	Salutogenese⁹	Pathogenese¹⁰
<i>Grundidee</i>	Fokus auf Entstehung und Erhalt von Gesundheit	Fokus auf Entstehung und Ursachen von Krankheit
<i>Gesundheitsverständnis</i>	Gesundheit als Kontinuum zwischen Gesundheit und Krankheit	Krankheit als Abweichung vom Normalzustand
<i>Zentrale Frage</i>	Warum bleiben Menschen gesund?	Warum und wie entstehen Krankheiten?
<i>Theoretisches Konzept</i>	Sense of Coherence (Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, Sinnhaftigkeit)	Ursache-Wirkungs-Ketten (Pathogene Faktoren)
<i>Anwendung</i>	Gesundheitsförderung, Prävention, Ressourcenstärkung	Diagnostik, Behandlung, Heilung von Krankheiten
<i>Schwerpunkt</i>	Stärkung von Ressourcen und Bewältigungsstrategien	Beseitigung von Risikofaktoren und Symptomen
<i>Beispiel in der Praxis</i>	Bewegungstherapie zur Stärkung von Selbstwirksamkeit	Therapie von Symptomen wie Schmerz oder Entzündung

(Antonovsky, 1977 & Güllich, A., & Krüger, M., 2022)

Aaron Antonovsky beschreibt in seiner Theorie der Salutogenese das Leben bildlich als einen Fluss, in dem sich alle Menschen befinden. Der Fluss ist somit das Leben, wodurch alle Menschen schwimmen. Die Gesünderen sind näher am sicheren Ufer, die Ungesünderen eher in der Mitte des Flusstromes. In diesem Bild steht die Strömung für die alltäglichen Belastungen, Stressoren und sozialen sowie gesundheitlichen Herausforderungen, denen jeder Mensch ausgesetzt ist. Die zentrale Frage ist dabei nicht, wie man Krankheit vollständig vermeiden kann, sondern wie man trotz dieser Belastungen möglichst lange gesund bleibt und mit den Anforderungen des Lebens gut umgeht.

Während die klassische Medizin in der pathogenetischen Sichtweise fragt, „Was macht Menschen krank?“, richtet die Salutogenese den Blick auf die Frage, „Was hält Menschen gesund?“. Übertragen auf das Flussbild bedeutet

⁹ Der Begriff „Salutogenese“ setzt sich aus dem lateinischen Wort „salus“ (Gesundheit) und dem griechischen Wort „genesis“ (Entstehung) zusammen – bedeutet wörtlich: „Entstehung von Gesundheit“.

¹⁰ Begriff Pathogenese setzt sich aus dem Griechischen „pathos“ (Leiden, Krankheit) und „genesis“ (Entstehung). Pathogenese beschreibt somit die Entstehung von Krankheit.

das: Die Pathogenese versucht, Menschen vor dem Ertrinken zu retten – also Krankheiten zu behandeln, wenn sie bereits auftreten. Die Salutogenese hingegen will Menschen das Schwimmen beibringen – sie stärkt die individuellen Ressourcen, verbessert die Bewältigungsfähigkeit und setzt auf Prävention und Gesundheitsförderung.

Dieses Bild hilft dabei, den grundlegenden Unterschied zwischen krankheitsorientierten und gesundheitsfördernden Ansätzen zu verstehen.

Die WHO definiert Gesundheit als einen Zustand des psychischen, physischen und sozialen Wohlergehens, somit ist es klar definiert, welcher Zustand Gesund und welcher nicht mehr vollständig gesund ist.

Aus der Perspektive der Salutogenese ist die Gesundheit nicht ein fixer Zustand, sondern als ein dynamischer Prozess zwischen den Polen „gesund“ und „krank“. Niemand befindet sich dauerhaft nur auf einer Seite, sondern bewegt sich ständig irgendwo dazwischen.

Abbildung 5:
Gesundheit modellhaft Dargestellt laut der WHO (1947)

Abbildung 6:
Pole der Salutogenese, das Kontinuum laut Antonovsky (1977)

4. Potential der Bewegungstherapie in Templin

4.1 Entlastung des lokalen Gesundheitssystems

Die Entlastung des Gesundheitssystems ist notwendig, um eine weitere Überlastung von Ärzten und Praxen zu vermeiden. Ziel sollte es sein, zumindest einen Teil der Bevölkerung für gesundheitsfördernde Maßnahmen im Bereich Sport und Bewegung zu gewinnen, um deren Gesundheitszustand langfristig zu stabilisieren und eine drastische Verschlechterung zu verhindern.

Die Konzeption, Realisierung und Evaluation sind für den Qualitativen Unterschied zwischen der gängigen Ausübung des Sportes und der Sport- und Bewegungstherapie der zentralen Bedeutung.

Es reicht nicht aus, sich lediglich körperlich zu betätigen oder irgendeine Belastung zu erzeugen. Übungen und Maßnahmen müssen vielmehr individuell, zielgerichtet und dem jeweiligen körperlichen Zustand angepasst dosiert werden. Viele Menschen sind der Meinung, dass ihre Körperliche Aktivität im Alltag ausreichend ist, um ihre Gesundheit langfristig zu fördern. Als Beispiel die Gartenarbeit oder das Spazieren gehen mit dem Hund, auch intensive und schwere Körperliche Arbeit z.B. während der Arbeit werden als „Training“ gesehen. Das Gefühl etwas gemacht- und sich selbst kontrolliert zu haben ist oft die Ursache. In der Wirklichkeit ist Sport und die Sport- sowie Bewegungstherapie viel mehr als einfach nur Körperliche Anstrengung.

Die Evidenz, dass Sporttraining positive physische und psychische Auswirkungen haben kann, hat sich in den letzten Jahrhunderten sehr stark entwickelt. Die Entwicklung der Menschheit besonders die Industrialisierung, Urbanisierung sowie Entwicklung der Bildung haben dazu maßgeblich beigetragen. Besonders nach Kriegen, Revolutionen und Epidemien wuchs der Bedarf an körperlicher Rehabilitation erheblich, diese Entwicklungen förderten den Aufbau und Etablierung entsprechender Angebote. Zum Beispiel wurde das Berufsbild des Physiotherapeuten maßgeblich durch die Schäden und Erfordernisse des Ersten Weltkriegs geprägt. Zwar existierten

therapeutische Verfahren wie Krankengymnastik und Massage bereits zuvor, doch die immense Zahl an verletzten, amputierten und traumatisierten Soldaten und Zivilisten führte zu einer stark wachsenden Nachfrage nach solchen Maßnahmen, wodurch die Professionalisierung und institutionelle Etablierung physiotherapeutischer Tätigkeiten entscheidend vorangetrieben wurde.

Um Menschen mit unterschiedlichen Indikationen durch Bewegung nachweislich zu unterstützen, Beschwerden zu lindern oder Heilungsprozesse zu fördern, sind wissenschaftlich fundierte, überprüfte und zielgerichtete Maßnahmen erforderlich.

Aus diesen Gründen wird in den folgenden Kapiteln dargestellt, welche Allgemeinen Beschwerdebilder vorliegen und welche konkreten, sport- und bewegungstherapeutischen Maßnahmen wissenschaftlich nachgewiesen wirksam sind, um die jeweiligen Beschwerden oder Erkrankungen zu lindern oder gegebenenfalls zu beseitigen.

Hinweis zur folgenden Darstellung von Beschwerdebildern!

Die folgenden Kapitel enthalten Beobachtungen, Reflexionen sowie eine wissenschaftlich objektive Auseinandersetzung mit ausgewählten Beschwerdebildern im Kontext von Bewegung und Gesundheit. Dabei handelt es sich nicht um medizinische Handlungsanweisungen oder therapeutische Empfehlungen im Einzelfall.

Bei Beschwerden, Symptomen oder Verdacht auf eine Erkrankung ist grundsätzlich eine ärztliche Abklärung erforderlich. Bewegungs- oder Trainingsempfehlungen sollten stets in Abstimmung mit einem Arzt oder Therapeuten erfolgen.

Die in dieser Arbeit beschriebenen Ansätze ersetzen keine medizinische Diagnose oder Behandlung.

4.2 Sporttherapie der Muskuloskelettalen Erkrankungen

Muskel-Skelett-Erkrankungen sind in Brandenburg die führende Ursache für krankheitsbedingte Fehltage. Im Jahr 2024 entfielen auf diese Erkrankungen 437 Fehltage pro 100 Versicherte (DAK-Gesundheit, 2025).

Die Belastung durch Rücken-, Gelenk- und Muskelbeschwerden ist hoch und stellt weiterhin eine bedeutende Herausforderung für das Gesundheitssystem dar. Diese Zahlen unterstreichen die Relevanz präventiver und therapeutischer Maßnahmen, insbesondere im ländlichen Raum mit begrenzter ärztlicher Versorgung. Gerade im ländlichen Raum wie Templin, wo eine älter werdende Bevölkerung auf eine begrenzte ärztliche Versorgung trifft, können sporttherapeutische Maßnahmen einen wichtigen Beitrag leisten. Sie helfen dabei, Beschwerden zu lindern, chronischen Krankheitsverläufen vorzubeugen und schmerzbedingte Arztbesuche zu verringern. Der Bewegungsapparat spricht besonders gut auf die Sport- und Bewegungstherapie an, da jede gezielte körperliche Aktivität unmittelbar strukturelle und funktionelle Reize setzt und somit einen direkten Einfluss einnimmt.

4.2.1 Sarkopenie

Tabelle 10: Klassifikation der Sarkopenie

Internationale Krankheitsklassifikation ¹¹	Diagnoseschlüssel	Bezeichnung
ICD-10	Code: M62.84	“Sarkopenie”

Sarkopenie bezeichnet den natürlichen altersbedingten Muskelschwund, Abbau von Muskelmasse und -kraft, der bereits ab dem etwa 25. Lebensjahr beginnt. Zunächst verläuft dieser Prozess schleichend, beschleunigt sich jedoch deutlich ab dem 50. Lebensjahr. Während die Muskelmasse

¹¹ Der ICD-Code ist ein weltweit anerkanntes System, mit dem medizinische Diagnosen einheitlich benannt werden. ICD steht für „International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems“. Neben der derzeit gültigen Version ICD-10 ist im Januar 2022 die neue Version ICD-11 in Kraft getreten. Für eine Übergangsfrist von 5 Jahren sind beide Versionen verwendbar.

durchschnittlich um 0,4 bis 0,8 % pro Jahr abnimmt, beträgt der Verlust an Muskelkraft etwa 2 bis 4 % jährlich (Mitchell et al., 2012). Im höheren Alter kann dies zu Gangunsicherheit, erhöhter Sturzgefahr und letztlich zur Pflegebedürftigkeit führen.

Am Muskelschwund sind vor allem zwei Prozesse beteiligt:

1. Die Anzahl an Muskelfasern geht zurück (Numerische Muskelatrophie)
2. Die Querschnittsgröße der Muskelfasern reduziert sich (einfache Muskelatrophie)

Dabei besteht die Skelettmuskulatur überwiegend aus zwei Haupttypen von Muskelfasern: den langsam kontrahierenden Typ-I-Fasern (langsam zuckenden) und den schnell kontrahierenden Typ-II-Fasern (schnellzuckend). Beide Fasertypen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Kontraktionsgeschwindigkeit, Ermüdungsresistenz und metabolischen Eigenschaften.

Tabelle 11: Eigenschaften der Muskelfasertypen

Merkmal	Typ I (langsam)	Typ II (schnell)
Kontraktion	Langsam	Schnell
Ermüdung	Widerstandsfähig	Ermüdet schnell
Energiegewinnung	Aerob (oxidativ, also durch Sauerstoff)	Anaerob (glykolytisch, also durch Kohlenhydrate)
Farbe	Rot (viel Myoglobin ¹²)	Weißlich (wenig Myoglobin)
Typisch bei	Ausdauerbelastung	Schnellkraftbelastung
Glykogenverbrauch in Ruhe	ca. 1-2 mg / min / 100 g Muskeln	ca. 0-1 mg / min / 100 g Muskeln
Glykogenverbrauch bei Belastung	ca. 10-20 mg / min / 100 g Muskeln	ca. 80-150 mg / min / 100 g Muskeln
Region	Eher Rumpf/ Stützmuskeln	Eher die Extremitäten

(Vøllestad, Tabata & Medbø, 1992)

¹² Myoglobin ist ein Protein in der Muskulatur, das Sauerstoff speichert und bei Bedarf für die Energiegewinnung freisetzt. Es kommt vor allem in ausdauernden Muskelfasern (Typ I) vor und verleiht ihnen ihre rötliche Farbe.

Abbildung links: Pfeile zeigen auf **Typ I Fasern**, wobei der Muskel vorwiegend aus **Typ II Fasern** besteht.

Abbildung rechts: Pfeile zeigen auf **Typ II Fasern**, wobei der Muskel vorwiegend aus **Typ I Fasern** besteht.

Abbildung 7:

Skelettmuskulatur – modifiziert nach Heck, A. L. et al. (2023).

Muscles Are Mosaic: Complexities of Muscle Biology. Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0.

Muskulatur, die vorwiegend aus Typ I-Fasern besteht, ist optimal für kurze, explosive und kraftvolle Belastungen, wie z. B. Sprint, Hoch- und Weitsprung oder Kugelstoßen, da sie über ein hohes Kraftpotenzial auf kurze Zeit verfügt.

Muskulatur, die hingegen vorwiegend aus Typ II-Fasern besteht, ist gut für Ausdauersportarten (zyklische, lang andauernde Belastungen) geeignet, wie Joggen, Marathonlauf, Radfahren, Nordic Walking oder Schwimmen auf langen Distanzen, da sie weniger Kraft, aber dafür eine hohe Ermüdungsresistenz über längere Zeit bietet.

Studien belegen, dass vor allem die Typ-II-Fasern im Alter deutlich stärker von atrophischen Prozessen betroffen sind als die Typ-I-Fasern. Letztere bleiben weitgehend strukturell erhalten und nehmen im relativen Anteil sogar zu, was auf eine selektive Degeneration der Typ-II-Fasern hindeutet (vgl. Faulkner et al., 2007; Power et al., 2013).

Abbildung 8:

T1-gewichtete MRT-Aufnahme des Oberschenkels eines gesunden 20-jährigen Mannes. Die äußere Schicht entspricht dem subkutanen

Fettgewebe, die mittlere intermediate Signalintensität stellt die normale Muskulatur dar. Der weiß dargestellte Bereich im Zentrum repräsentiert den Oberschenkelknochen.

(Case courtesy of Jeremy Jones, Radiopaedia.org, rID: 24221)

Bei Sarkopenie nimmt die Dicke des subkutanen Fettgewebes zu, während sowohl die Muskelmasse als auch die Muskeldichte abnehmen. Gleichzeitig kann auch die Knochendichte des Oberschenkelknochens abnehmen, was sich in einer verminderten Signalintensität und einer gräulichen Darstellung im MRT widerspiegelt.

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass in Europa je nach Definition und Messmethode zwischen 1 und 17 % der älteren Menschen von Sarkopenie betroffen sind (Strasser et al., 2023). In Deutschland liegt die Prävalenz bei Personen über 70 Jahren bei etwa 4 bis 5 % (Brennan et al., 2017), mit einer steigenden Tendenz bei Menschen über 80 Jahren. Zur Diagnostik von Sarkopenie existieren verschiedene Messmethoden, darunter Handkraftmessung, der „Chair Rise Test“ sowie Bioelektrische Impedanzanalyse (BIA).

Die European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) veröffentlichte im Jahr 2010 die erste europaweite Definition und Diagnostikempfehlung für Sarkopenie. Diese Leitlinien wurden im Jahr 2019 überarbeitet und aktualisiert.

Tabelle 12: Vergleich der Leitlinien zur Sarkopenie

Kriterien	EWGSOP (2010)	EWGSOP2 (2019)
Diagnosebeginn	Muskelmasse stand im Mittelpunkt	Muskelkraft ist jetzt das wichtigste Eingangskriterium
Schweregrad	Optional berücksichtigt	Jetzt klar definiert (z. B. "schwere Sarkopenie" bei Funktionsverlust)
Begrifflichkeit	Fokus auf "Muskelmasseverlust"	Fokus auf Kraft, Masse und Funktion
Screening	Nicht klar definiert	Einführung des SARC-F-Fragebogens empfohlen

(Cruz-Jentoft et al., 2019)

Gerade in ländlichen Regionen mit einer älteren Bevölkerung, wie Templin, kann die Sarkopenie zu einem ernsthaften Gesundheitsproblem werden. Gleichzeitig ist sie gut behandelbar: Regelmäßige Bewegung, gezieltes Krafttraining und alltagsnahe Bewegungstherapie können den Abbau deutlich verlangsamen oder sogar teilweise rückgängig machen. Die Sport- und Bewegungstherapie bietet hier ein wirksames Instrument Selbstständigkeit und Lebensqualität im Alter zu erhalten. Laut der EWGSOP2¹³ wird progressives Krafttraining als die wirkungsvollste Intervention bei Sarkopenie empfohlen. Neuere Metaanalysen bestätigen, dass Widerstandstraining, kombiniert mit gezielt proteinreicher Ernährung ($\geq 1,2$ g /kg des Körpergewichts /Tag), die besten Effekte auf Muskelkraft, Masse und funktionelle Leistung erzielt.

„Progressives Krafttraining“ bezeichnet in diesem Zusammenhang das klassische Krafttraining, wie es typischerweise im Fitnessstudio durchgeführt wird. Dabei handelt es sich im Kern um dieselben Trainingsformen, die auch deutlich jüngere Freizeitsportler ausüben – mit dem Unterschied, dass Intensität, Volumen und Bewegungsauswahl altersgerecht angepasst werden sollten. In der Praxis zeigt sich jedoch ein oft unterschätztes Problem: das Image des Krafttrainings. Viele ältere Menschen empfinden Unsicherheit oder sogar Angst vor dem Training, insbesondere beim Erlernen und Ausführen freier Grundübungen mit Lang- oder Kurzhanteln. Dieses Zögern

¹³ Die EWGSOP2 ist ein Expertengremium, das 2019 die ursprünglichen Leitlinien zur Diagnose und Definition von Sarkopenie überarbeitet hat.

lässt sich teilweise historisch erklären Sport wurde tatsächlich bis ins 19. und frühe 20. Jahrhundert häufigst mit militärischer Disziplin und Drill assoziiert.

Für viele der heute von Sarkopenie betroffenen Personen gehörten sportliche Aktivitäten insbesondere Krafttraining nie zum Alltag. Weder im Berufsleben noch in Freizeit und Hobbys spielte sportliche Bewegung eine Rolle. Diese mangelnde Bewegungserfahrung sowie das ungewohnte Umfeld im Fitnessstudio führen dazu, dass viele Betroffene Hemmungen entwickeln, sich auf das Training einzulassen. Eine sensible Anleitung, alltagsnahe Kommunikation und ein angstfreier Zugang sind daher entscheidend für den Erfolg.

Hierzu wichtige Informationen die man beim Krafttraining beachten sollte.

Tabelle 13: Arten des Krafttrainings:

Wiederholungen	Sätze	Serienpause	Art des Krafttrainings	% der Maximalkraft ¹⁴	Primäre Auswirkung
1 - 6	3-5	≥ 5 min	Maximalkraft	90-95%	Steigerung der Kraft
8 -12	2-4	1-3 min	Hypertrophie	60-90%	Muskelaufbau
15 - 25	3-5	≥ 2 min	Kraftausdauer	50-60%	Verbesserung der Energieversorgung des Muskels

(Wirth, 2011)

Verschiedene Arten des Krafttrainings führen zu unterschiedlichen primären Anpassungsprozessen (morphologische, neuronale, funktionale usw.). In der Trainingspraxis empfiehlt es sich insbesondere für Anfänger oder Wiedereinsteiger, zunächst im Bereich der Kraftausdauer zu beginnen. Dabei sollte der Fokus auf einer sauberen technischen Übungsausführung liegen. Bereits in den ersten Trainingseinheiten ist es wichtig, sich auf die korrekte Bewegungsausführung zu konzentrieren, da diese eine entscheidende

¹⁴ Maximalkraft: die größtmögliche Kraft, die man gegen einen Widerstand ausführen kann, in der Hinsicht auf Fitnesstraining wäre es 1 Wiederholung mit maximal viel Gewicht erfolgreich auszuführen.

Grundlage für eine langfristig erfolgreiche und verletzungsfreie Ausübung des Krafttrainings bildet.

Eine präzise Technik gewährleistet, dass der gewünschte Trainingsreiz gezielt auf die anzusteuern Muskulatur wirkt. Fehlerhafte Ausführungen, beispielsweise eine falsche Griffhaltung, unphysiologische Gelenkstellungen oder das Einsetzen von Schwungbewegungen, können langfristig zu Überlastungen oder Verletzungen des Bewegungsapparates führen.

Insbesondere bei Personen im höheren Erwachsenen- bzw. Seniorenalter ist auf eine angepasste Bewegungskörperausführung sowie auf eine moderate Belastungsintensität zu achten, da ihr Bewegungsapparat für solche Überlastungen deutlich anfälliger ist. Für die Aufwärmphase eignet sich das Training auf dem Fahrradergometer besonders gut, da das zugrunde liegende Bewegungsmuster den meisten Menschen vertraut ist. Zudem vermittelt die sitzende Position ein höheres Maß an Sicherheit und erleichtert den Einstieg in die Bewegung. Im Gegensatz dazu empfinden viele Trainierende das Laufband als weniger geeignet für die Erwärmung, da sie Schwierigkeiten haben, das vorgegebene Tempo zu kontrollieren oder sich unsicher auf dem sich bewegenden Band fühlen. In solchen Fällen kann die gewünschte Aufwärmwirkung ausbleiben.

Aufgrund des begrenzten Umfangs dieser Arbeit werden an dieser Stelle keine detaillierten Trainingspläne ausgearbeitet. Grundsätzlich wird für Anfänger zunächst ein Gerätetraining empfohlen, da es eine geführte und sichere Ausführung der Bewegungen ermöglicht und somit eine kontrollierte Belastung gewährleistet. Nach einer Phase der grundlegenden Kraftausdauer und der Technikfestigung kann das Training schrittweise durch freie Übungen, wie beispielsweise mit Hanteln oder dem eigenen Körpergewicht, ergänzt werden, um die funktionelle Kraft und Koordination weiter zu verbessern.

In Templin bestehen mehrere Möglichkeiten, progressives Krafttraining wohnortnah und regelmäßig durchzuführen. So bietet etwa das

Gesundheitsstudio PhysioKonzept-Templin (Friedrich-Engels-Straße 15) werktags von 08:00 bis 20:30 Uhr sowie samstags von 09:00 bis 13:00 Uhr Zugang zu betreutem Gerätetraining.

Ein weiteres Angebot stellt die Gesundheitsfabrik Templin in der Lychener Straße 65 dar. Die Einrichtung hat montags, mittwochs und freitags von 06:30 bis 20:30 Uhr geöffnet, dienstags und donnerstags jeweils ab 07:30 Uhr sowie samstags von 08:00 bis 12:00 Uhr.

Für flexible Trainingszeiten rund um die Uhr steht zudem das Studio EverFit24 (Heinestraße 7) zur Verfügung. Dieses Fitnessstudio ist an allen Tagen und zu jeder Uhrzeit zugänglich und eignet sich somit insbesondere für Personen mit unregelmäßigen Tagesabläufen.

(Stand der Angaben: 03.08.2025)

4.2.2 Unspezifischen Rückenschmerzen

Tabelle 14: Klassifikation der Unspezifischen Rückenschmerzen

Internationale Krankheitsklassifikation	Diagnoseschlüssel	Bezeichnung
ICD-10	Code: M54.5	“Lumabgo” (Kreuzschmerz)

Etwa 85 bis 90 % aller Rückenschmerzen gelten als unspezifisch, das heißt, sie sind nicht auf eine eindeutig identifizierbare organische Ursache zurückzuführen. Es liegen keine strukturellen Veränderungen wie Bandscheibenvorfälle, Frakturen oder entzündliche Erkrankungen vor (Bundesärztekammer, 2020). Vielmehr spielen funktionelle, muskuläre sowie psychosoziale Faktoren eine zentrale Rolle bei der Entstehung und Aufrechterhaltung der Beschwerden.

Die „Neue Rückenschule“ ist eine Maßnahme der Konföderation der Deutschen Rückenschulen (KddR), diese wurde als ein Kursprogramm im Jahr 2011 etabliert. Sie reagiert auf diese Erkenntnisse, indem sie den Fokus

weg von passiven Maßnahmen hin zu einem bio-psycho-sozialen Ansatz verschiebt. Ziel ist es, Betroffene zu einem aktiven und eigenverantwortlichen Umgang mit ihren Rückenschmerzen zu befähigen. Neben Bewegungsförderung werden auch Stressbewältigung, Schmerzverständnis und Alltagstransfer thematisiert (Bretz et al., 2011).

Tabelle 15: Zusammensetzung der Rückenschule

Rückenschullehrer der KddR		
Rücken-	Schul-	Lehrer-
Anatomie & Physiologie	Schüler/innen	Vermittlung
Schmerz Thematisieren	Lernen	Persönlichkeit
Diagnostik	Erfahrungen sammeln	Methodik
Therapie & Training	Kompetenzen Erwerben	Gesetzliche Grundlagen
Anamnese & Befund		Prävention

(Interpretation in Anlehnung an Bretz et al. 2011)

Die „Neue Rückenschule“ unterscheidet sich grundlegend von der klassischen bzw. der ursprünglichen Rückenschule (1987), insbesondere in Bezug auf ihren Ansatz, ihre Zielsetzung und die wissenschaftliche Fundierung. Während die frühere Rückenschule stark auf passive Maßnahmen, Haltungsschulung und Vermeidung von Belastungen fokussierte, verfolgt die Neue Rückenschule einen ressourcenorientierten, ganzheitlichen und evidenzbasierten Ansatz.

Tabelle 17: Vergleich der „alten“ und der neuen Rückenschule

Kriterium	Alte Rückenschule	Neue Rückenschule (ab 2011)
Grundverständnis	Biomedizinisches Modell	Bio-psycho-soziales Modell
Zielsetzung	Vermeidung von Fehlbelastung und Schmerz	Förderung von Eigenverantwortung und Handlungskompetenz
Rolle der Teilnehmenden	Patient eher als passiver Empfänger von Anweisungen	Teilnehmender als aktiver Gestalter seines Gesundheitsverhaltens
Inhalte	Haltungsschulung, Rückenschonung, Kräftigungsübungen	Alltagsrelevantes Bewegungsverhalten, Stressbewältigung, Motivation

Didaktik	Lehrerzentriert, stark instruktiv	Teilnehmerzentriert, interaktiv und erfahrungsorientiert
Umgang mit Schmerz	Vermeidung schmerzauslösender Bewegungen	Aufklärung, Bewegung trotz Schmerz, positives Schmerzverständnis
Wissenschaftliche Grundlage	Wenig evidenzbasiert	Evidenzbasiert (Schmerzforschung, Gesundheitspsychologie, Verhalten)
Zielgruppe	Menschen mit akuten Rückenbeschwerden	Menschen mit akuten und chronisch-rezidivierenden Rückenschmerzen

Im Zentrum steht nicht mehr die Korrektur vermeintlich falscher Haltungen, sondern die Förderung von Bewegungsverhalten, individuelle Handlungskompetenz sowie ein bio-psycho-soziales Gesundheitsverständnis. Die Teilnehmenden sollen lernen, mit Rückenbeschwerden aktiv umzugehen, anstatt sie zu vermeiden. Die Inhalte orientieren sich an aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Schmerzforschung, Bewegungstherapie und Gesundheitspsychologie.

Abbildung 9: Bio-psycho-soziales Wirkmodell im Kontext der Neuen Rückenschule

Psycho	Bio	Sozial
Schmerzangst („Fear-Avoidance“), Katastrophisieren	Muskelferspannungen oder -Dysbalancen	Arbeitsbedingungen (z. B. monotone Tätigkeiten)
Depressive Verstimmungen, Antriebslosigkeit	Bewegungseinschränkungen (z. B. durch Inaktivität oder Schonverhalten)	Fehlende soziale Unterstützung (z. B. vom Partner oder Kollegenkreis)
Stress, emotionale Anspannung	Bandscheibenabnutzung, Arthrose oder unspezifische Schmerzprozesse	Soziale Rollen (z. B. als pflegende Angehörige, Alleinerziehende)
Geringes Selbstwirksamkeitserleben („Ich kann nichts gegen meinen Schmerz tun“)	Körperliche Belastung im Beruf oder Alltag	Kulturelle oder gesellschaftliche Normen („Wer krank ist, muss sich schonen“)
Negative Erfahrungen mit Bewegung oder Therapie	Allgemeine körperliche Fitness oder Übergewicht	Finanzielle Belastungen oder unsichere Lebensverhältnisse

Das Bio-Psycho-Soziale Modell

Die Neue Rückenschule

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Bretz et al. (2011)

Da bei unspezifischen Rückenschmerzen keine eindeutige körperliche Ursache identifiziert werden kann, folgt die Neue Rückenschule einem multimodalen, bio-psycho-sozialen Ansatz. Dieser berücksichtigt biologische, psychische und soziale Einflussfaktoren gleichermaßen. Die zentrale Idee dabei ist: Je mehr relevante Einflussbereiche erkannt, thematisiert und Sporttherapeutisch adressiert werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für einen nachhaltigen Erfolg.

In der Praxis bedeutet dies, dass Rückenschulangebote nicht nur auf körperliches Training oder Haltungsverbesserung abzielen dürfen. Vielmehr sollten auch psychologische Aspekte wie Stress, Schmerzverarbeitung und Motivation sowie soziale Rahmenbedingungen wie Arbeitsumfeld oder familiäre Belastung systematisch einbezogen werden. Die Teilnehmer sollen durch gezielte Maßnahmen lernen, mit Rückenschmerzen aktiv, selbstwirksam und lebensnah umzugehen.

In Templin findet man diesen Präventionskurs in Gesundheitsstudio PhysioKonzept-Templin, in der Friedrich-Engels-Straße 15.

Wichtige Anmerkung!

Die in dieser Arbeit vorgestellte Maßnahme – die Rückenschule nach dem Konzept der KddR ist eine einheitlich strukturierte und anerkannte Präventionsmaßnahme, die insbesondere bei unspezifischen Rückenschmerzen Anwendung findet. Sie verfolgt das Prinzip der „Hilfe zur Selbsthilfe“: Die Teilnehmenden sollen durch erlebnisorientiertes Lernen befähigt werden, eigenständig und aktiv Maßnahmen gegen Rückenschmerzen zu ergreifen – insbesondere zur Vermeidung einer Chronifizierung.

Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Zielgruppe solcher Kurse meist aus Personen besteht, die entweder bereits Rückenschmerzen haben oder wiederholt davon betroffen waren. Zwar ist die Rückenschule unter diesen

Bedingungen durchaus wirksam, doch stellt sie für viele Betroffene allein keine ausreichende Maßnahme dar. Insbesondere bei länger bestehenden Beschwerden zeigt sich, dass ein ergänzendes progressives Krafttraining – insbesondere der Rumpfmuskulatur – eine wichtige therapeutische Ergänzung darstellt. Durch gezielte, dosierte und regelmäßig gesteigerte Trainingsreize lassen sich vor allem die großen, oberflächlichen Muskelgruppen effektiv kräftigen und stabilisierend einsetzen. In der Rückenschule hingegen liegt der Fokus stärker auf sensomotorischen Übungen sowie der Ansteuerung tiefliegender stabilisierender Muskulatur. Beide Ansätze – Rückenschule und Krafttraining – verfolgen somit unterschiedliche Zielsetzungen, die sich im Idealfall ergänzen: Die Rückenschule legt die Grundlage für ein verbessertes Körperbewusstsein und aktives Gesundheitsverhalten, während das Krafttraining die funktionelle Belastbarkeit des Bewegungssystems gezielt erhöht.

4.2.3 Arthrose

Tabelle 18: Klassifikation der Arthrose

Internationale Krankheitsklassifikation	Diagnoseschlüssel	Bezeichnung
ICD-10	M15	Polyarthrose (mehrere Gelenke betroffen)
	M16	Koxarthrose (Hüftgelenk)
	M17	Gonarthrose (Kniegelenk)
	M18	Arthrose des ersten Daumensattelgelenk
	M19	Sonstige Arthrosen (z. B. Wirbelsäule, Schulter)

Die Arthrosen sind im ICD-10 unter den Codes M15 bis M19 erfasst und lassen sich jeweils durch zusätzliche Ziffern weiter untergliedern. Diese Zahlenkombinationen geben genauere Informationen zur Lokalisation, Seite und Ursache der Arthrose. Am Beispiel der Kniearthrose zeigt sich diese Systematik:

M17.0 bezeichnet eine primäre (Degenerative) beidseitige Kniearthrose

- M17.1 eine primäre (Degenerative) einseitige Kniearthrose**
- M17.2 eine posttraumatische (Verletzungsbedingte) beidseitige Kniearthrose**
- M17.3 eine posttraumatische (Verletzungsbedingte) einseitige Kniearthrose**
- M17.4 eine sonstige sekundäre beidseitige Kniearthrose**
- M17.5 eine sonstige sekundäre einseitige Kniearthrose**
- M17.9 steht für eine nicht näher bezeichnete Kniearthrose**

Diese feinere Unterteilung findet sich auch bei anderen Arthroseformen.

Im Rahmen dieser Arbeit wird aufgrund begrenzter Zeit und Umfang der Fokus auf die Kniearthrose gelegt, um eine fundierte Analyse nur dieser Arthroseform zu ermöglichen.

Arthrose ist eine der häufigsten chronisch-degenerativen Erkrankungen des Bewegungssystems und verursacht erhebliche gesundheitliche Belastungen. In Europa hat sich die Zahl der Betroffenen von etwa 27,9 Millionen im Jahr 1990 auf 50,8 Millionen im Jahr 2019 nahezu verdoppelt, wobei die Prävalenz mit steigendem Alter deutlich zunimmt (WHO, 2021).

Die Kniearthrose (Gonarthrose) zählt zu den häufigsten chronisch-degenerativen Gelenkerkrankungen und verursacht erhebliche Belastungen für das Gesundheitswesen. Zu den direkten Kosten zählen insbesondere physiotherapeutische und medikamentöse Behandlungen sowie operative Eingriffe wie die Implantation von Kniegelenks Endoprothesen. Hinzu kommen indirekte Kosten durch krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit, Frühverrentung und Produktivitätsverluste. Aufgrund der demografischen Alterung ist künftig mit einer weiteren Zunahme der Krankheitslast zu rechnen, was die Notwendigkeit wirksamer Präventions- und Therapiemaßnahmen betont (Wegner et al., 2020; Robert Koch-Institut, 2023a).

Laut einer Analyse auf Basis der InGef-Datenbank liegt die 12-Monats-Prävalenz ärztlich diagnostizierter Kniearthrose in Deutschland bei etwa 7,4 % der Erwachsenen (Wegner et al., 2020). Die Prävalenz steigt mit zunehmendem Alter deutlich an, wobei insbesondere Menschen ab 60 Jahren betroffen sind. In Regionen mit überdurchschnittlich alternder Bevölkerung – wie dem Land Brandenburg – ist von einer leicht erhöhten Betroffenheit auszugehen (Robert Koch-Institut, 2023b).

Ende 2024 lebten im Land Brandenburg rund 2.556.700 Menschen (Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, 2024). Davon sind etwa 85 % volljährig, was rund 2.173.200 Erwachsenen entspricht. Wendet man die genannte Prävalenz von 7,4 % auf diese Bevölkerungsgruppe an, ergibt sich eine geschätzte Zahl von etwa 160.800 Personen mit Kniearthrose in Brandenburg.

Auch für die Stadt Templin lässt sich auf dieser Grundlage eine modellhafte Hochrechnung vornehmen. Bei einer Einwohnerzahl von 15.600 (Stand: 31.12.2023) und einem vergleichbaren Erwachsenenanteil von etwa 85 % ergibt sich eine erwachsene Bevölkerung von etwa 13.260 Personen. Überträgt man die Prävalenz von 7,4 % auf diese Gruppe, so ist in Templin mit rund 980 betroffenen Personen zu rechnen.

Diese Zahlen stellen keine epidemiologische Erhebung dar, sondern eine modellgestützte Näherung auf Basis valider demografischer und versorgungsbezogener Daten. Sie liefern jedoch eine realistische Grundlage für die Abschätzung des lokalen Versorgungsbedarfs und unterstreichen die Bedeutung wohnortnaher, bewegungstherapeutischer Angebote im Umgang mit dieser weit verbreiteten Erkrankung.

Um den Schweregrad der Kniearthrose genau zu bestimmen, nutzt man oft den Kellgren-Lawrence-Score (KL-Score). Dabei schaut man sich Röntgenbilder an und achtet auf Veränderungen wie Knochenwucherungen (Osteophyten), das Engerwerden des Gelenkspalts sowie Veränderungen im Knochen unter dem Knorpel. Der KL-Score teilt die Arthrose in fünf Stadien

ein. So kann man den Verlauf der Krankheit besser einschätzen und die passende Behandlung planen.

Tabelle 19: Kellgren Lawrence Score und Merkmale der Kniearthrose

Stadium (KL-Score)	Merkmale	Symptome
0	Keine radiologischen Zeichen	Keine Beschwerden
1	Keine Gelenkspaltverschmälerung	Oft asymptomatisch oder milde Beschwerden
2	Leichte Gelenkspaltverschmälerung (<3 mm)	Gelegentliche Schmerzen bei Belastung
3	Deutliche Gelenkspaltverschmälerung	Schmerzen bei Belastung, Bewegungseinschränkungen
4	Massive Gelenkspaltverschmälerung bis kompletten Verlust	Starke Schmerzen auch in Ruhe, deutliche Funktionseinschränkung

(Kellgren & Lawrence, 1957)

McAlindon et al. (2014) führten eine bedeutende Metaanalyse durch, die die Wirksamkeit verschiedener nicht-operativer Maßnahmen bei Kniearthrose untersucht. Dabei konnten sie klar zeigen, welche Bewegungs- und Trainingsformen den größten Nutzen für Betroffene bringen. Ihre Empfehlungen bilden eine fundierte Grundlage für die praxisorientierte Behandlung der Kniearthrose und werden in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 20: Kellgren Lawrence Score sowie dazu Empfohlene Maßnahmen

Stadium (KL)	Ziel	Empfohlene Maßnahmen	Begründung
1 (früh)	Gelenk stabilisieren, Arthrose vorbeugen	- Gehen, Radfahren, Schwimmen - Muskelaufbau (z. B. Kniebeugen)	Bewegung versorgt Knorpel; Muskeln entlasten das Gelenk
2 (leicht)	Schmerzen lindern, Beweglichkeit erhalten	- Krafttraining mit leichtem Widerstand - Koordinationstraining - Wassergymnastik	Gelenkführung verbessern, Schmerz reduzieren
3 (mittel)	Gelenk entlasten, Alltag bewältigen	- Aquatraining oder Ergometer - Isometrische Übungen - Belastung reduzieren	Schonende Bewegung schützt geschädigten Knorpel
4 (schwer)	Schmerzen reduzieren, Funktion erhalten	- Leichte Mobilisation - Physioübungen - Gehhilfen, ggf. OP-Vorbereitung	Gelenk stark geschädigt, Überlastung vermeiden

(in Anlehnung an McAlindon et al., 2014)

Das Schmerzempfinden bei Kniearthrose variiert individuell und hängt nicht nur vom radiologischen Stadium ab. Faktoren wie zentrale Sensibilisierung und individuelle Schmerzverarbeitung beeinflussen die Schmerzwahrnehmung, weshalb Patienten mit ähnlichen Gelenkveränderungen unterschiedliche Schmerzintensitäten erleben können (Malfait & Schnitzer, 2013).

Tabelle 21: Bewegungstherapeutischen Maßnahmen in Templin zur Vorbeugung bzw. Linderung von Kniearthrose in Anlehnung an die OARSI-Leitlinie¹⁵:

Maßnahmen	Beschreibung
Gehen / Walken	Fördert die Versorgung des Knorpels Sehr leicht Umsetzbar, besonders geeignet bei KL-Score 1-3
Nordic Walking	Fördert die Versorgung des Knorpels Stöcke verteilen den Druck auf die Arme und Oberkörper und entlasten vermehrt die Knie Gelenkschonende und effektive Ausdauersportart vor allem bei Übergewicht
Kraftausdauer Krafttraining	Muskularbeit verbessert die Gelenkstabilität Mechanische Aktivität ohne starke Belastung (<i>beugt Inaktivitätsschäden vor</i>) Sollte Fachlich betreut werden und nach Schmerz und Empfinden individuell angepasst werden Stark Empfohlen von der OARSI-Leitlinie
Hypertrophie Krafttraining	Positive Kompensationsmechanismen werden verstärkt Muskelfunktion wird verbessert, auch bei weit fortgeschrittener Arthrose Progressive Muskelkräftigung wird empfohlen, auch bei KL-Score 3-4
Maximalkrafttraining	Kann Überbelastung sowie Überwärmung und Entzündungen hervorrufen

¹⁵ Systematische, wissenschaftlich fundierte Konsensus-Leitlinie der OARSI (Osteoarthritis Research Society International) zur nicht-operativen Therapie der Kniearthrose

	<p>Besonders gefährlich bei bestehender Arthrose, kann zur Verschlechterung und Chronifizierung führen (<i>langfristig zu Schutzreflexen und Reaktivierung des Schmerzempfindens</i>)</p> <p>Vor allem bei älteren Patienten kann das zu Mikroverletzungen ohne adäquate Reparaturprozesse führen (<i>fördert wiederum die Arthrose</i>)</p> <p>Zu viel Gefahr, nicht optimal für Arthrose Patienten</p>
<p>Radfahren (oder Ergometer)</p>	<p>Kontrollierte zyklische Bewegungen, bei geringer Gelenkkompression dazu sehr Anpassbar (<i>besonders Gelenkschonend</i>)</p> <p>Sehr zugänglich, alltagstauglich (praktisch), und auch bei Schmerzpatienten sicher</p> <p>Stark Empfohlen von der OARSI-Leitlinie</p>
<p>Joggen</p>	<p>Biomechanisch sehr beanspruchbar, selbst bei Gesunden Gelenken, bei Arthrose Patienten kann es zu mehr Überbelastung und Schädigung des Knorpelgewebes führen</p> <p>Starke Belastung kann zu plötzlich höheren Schmerzempfinden führen</p> <p>Studien zeigen keine überzeugenden Vorteile von Joggen bei Kniearthrose im Vergleich zu gelenkschonenden Aktivitäten (<i>z.B. Fahrradfahren</i>)</p> <p>Nicht Empfohlen von der OARSI-Leitlinie</p>
<p>Aquafitness / Wassergymnastik</p>	<p>Im Wasser reduziert der Auftrieb die Gewichtskraft, was zu einer starken Entlastung des Bewegungsapparats führt</p> <p>Somit wird jede Bewegung schonender, vor allem an den Betroffenen Stellen (<i>wie z.B. Gelenke</i>)</p> <p>Leichtere Übungsausführung, jedoch ist der Trainingseffekt nicht auf den Alltag übertragbar, da keine alltagsnahen Belastungssituationen simuliert werden (<i>z.B. Treppensteigen</i>)</p> <p>Wird von der OARSI-Leitlinie als „eingeschränkt Empfohlene Maßnahme“ für bestimmte Patientengruppen (<i>wie mit Schmerzen & Übergewicht</i>) eingestuft</p>

<p>Orthopädische Hilfsmittel (z.B. <i>Schuhanlagen, Bandagen</i>)</p>	<p>Können individuell symptomatische Erleichterung bieten, indem sie die Gelenkbelastung reduzieren oder die Stabilität verbessern</p> <p>Kniebandagen oder Orthesen können zusätzlich zur Stabilisierung beitragen, besonders bei Instabilitäten</p> <p>Geringe Evidenz für Dauerhafte Wirksamkeit, daher nur ergänzendes Hilfsmittel</p> <p>Wird von der OARSI-Leitlinie als „eingeschränkt Empfohlene Maßnahme“ eingestuft</p>
<p>Gewichtsmanagement <i>(Gewichtsreduktion bei Übergewicht)</i></p>	<p>Biomechanik: 1 kg weniger Fettmasse reduziert die Belastung im Knie um ca. 4 kg</p> <p>Bei mehreren Tausenden Schritten pro Tag reduziert sich die Belastung Tonnenweise <i>(Langfristig kann man sich mehr bewegen, wobei die Gelenkbelastung reduziert wird)</i></p> <p>Fettgewebe (vor allem Bauchfett) ist hormonell sehr aktiv und begünstigt die Entzündungsprozesse in den Gelenk</p> <p>Empfehlungen der OARSI Leitlinie: Mindestens 5–10 % Körpergewichtsverlust über 6 Monate bis 1 Jahr, Gewichtserhalt nach Reduktion ist entscheidend sonst kehrt Arthrose oft zurück</p> <p>Stark Empfohlen von der OARSI-Leitlinie</p>
<p>Manuelle Therapie <i>(„Manualtherapeutische Techniken wie Gelenkmobilisation und Weichteiltechniken“)</i></p>	<p>Fehlende bzw. unzureichende Studienlänge in der Kombination mit uneinheitlichen Ergebnissen</p> <p>Deshalb von der OARSI Leitlinie „unklar / nicht Evident“ definiert</p>
<p>Medikamentöse Therapie <i>(Langfristige Anwendung von nichtsteroidalen Antirheumatika und anderen Schmerzmitteln)</i></p>	<p>Nebenwirkungen können Magen-Darm-Probleme sowie Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Nierenfunktionsstörungen bei längerer Einnahme</p> <p>Lindern hauptsächlich die Schmerzen, beeinflussen aber nicht die Degeneration der Arthrose</p> <p>Schmerzreflexion wird Unterdrückt, was zu mehr Überbelastung führt</p> <p>Langfristiger Einsatz kann zu Abhängigkeit oder Gewöhnung führen, wodurch die Wirkung nachlässt</p> <p>Eingeschränkt für bestimmte Fälle von der OARSI-Leitlinie Empfohlen</p>

<p>Schonung und Ruhigstellung (Reduktion oder Vermeidung von Belastung auf das Gelenk sowie Ruhigstellung, z. B. durch Schienen, Verbände oder Immobilisation)</p>	<p>Zu wenig Bewegung fördert den Muskelabbau und die Gelenksteifigkeit</p> <p>Schmerzepfinden (vor allem bei Belastung) steigt, was wiederum zu mehr Schonung führt</p> <p>Kurzfristige Schonung bei akuten Schmerzschüben für sehr kurze Zeiträume sind tolerierbar</p> <p>Aktive Bewegung und kontrollierte Belastung sind die Zentralen Ansätze der Therapie</p> <p style="text-align: center;">Nicht von der OARSI-Leitlinie Empfohlen</p>
---	---

In Anlehnung an die OARSI-Leitlinie (McAlindon et al., 2014)

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass insbesondere Formen moderater Bewegung wie Walking und Radfahren in allen Stadien der Arthrose empfehlenswert sind. Besonders wirksam sind gezielte und kontrollierte Bewegungstherapien, etwa im Rahmen von Gewichtsmanagement und Krafttraining. Für eine optimale Betreuung hinsichtlich Muskelaufbau und Gewichtsreduktion eignen sich in Templin insbesondere die gesundheitsorientierten Studios PhysioKonzept-Templin und die Gesundheitsfabrik, deren Schwerpunkt auf der Gesundheitsförderung liegt.

Darüber hinaus sind weitere empfohlene Maßnahmen wie Radfahren, Walking und Nordic Walking (Letztes wird in der Studie zwar nicht namentlich erwähnt, gilt jedoch als gelenkschonende modifikation des Walkings und kann daher in Anlehnung daran als geeignete Maßnahme betrachtet werden) besonders gut in der Natur rund um Templin umsetzbar. Hierzu zählen unter anderem die Radtouren „Um den Lübesee“, „Ins Biosphärenreservat“, „Die Kurmeilen-Tour“, „Kurze Alleen-Tour“ sowie „Kleine-Seen-Tour“, die auf der offiziellen Website der Stadt Templin unter dem Bereich Radtouren aufgeführt sind (Stadt Templin, Radtouren, 2025).

4.2.4 Osteoporose

Tabelle 22: Klassifikation der Osteoporose

Internationale Krankheitsklassifikation	Diagnoseschlüssel	Bezeichnung
ICD-10	M80.0 bis M81.9	„Osteoporose“

Osteoporose ist eine chronische Skeletterkrankung, die durch einen fortschreitenden Verlust an Knochenmasse und struktur gekennzeichnet ist. Dies führt zu einer erhöhten Fragilitätsanfälligkeit der Knochen, insbesondere an Wirbelsäule, Hüfte und Handgelenk. Der Begriff leitet sich vom Griechischen „osteo“ (Knochen) und „poros“ (Öffnung) ab und beschreibt die charakteristische Strukturveränderung des Knochens. (Thieme, 2016, S. 228).

Diese wird üblicher Weise nach einem unerwarteten Knochenbruch diagnostiziert, dabei ist die duale Röntgen-Absorptiometrie (DXA) ist der Standart zur Messung der Knochendichte.

Tabelle 23: Definition der Osteoporose anhand des T-Scores der dualen Röntgenabsorptiometrie (DXA) gemäß WHO-Kriterien:

Stufe	T-Score ¹⁶	Definition nach WHO
Normal	$\geq -1,0$	Knochendichte im Normbereich
Osteopenie	$< -1,0$ bis $> -2,5$	Verminderte Knochendichte (Vorstufe Osteoporose)
Osteoporose	$\leq -2,5$	Deutlich verminderte Knochendichte
Starke Osteoporose	$\leq -2,5$	Osteoporose mit Manifester Fraktur

Laut aktuellen Daten der International Osteoporosis Foundation und der Initiative „Capture the Fracture“ leben in Deutschland rund 5,6 Millionen Menschen mit Osteoporose, davon etwa 4,5 Millionen Frauen (Capture the Fracture,

¹⁶ Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Osteoporose als eine Knochenmineraldichte, die 2,5 oder mehr Standardabweichungen unter dem Durchschnittswert junger, gesunder Frauen liegt. Dieser Wert wird als T-Score bezeichnet und mit der Methode der dualen Röntgenabsorptiometrie (DXA) gemessen (WHO, 1994).

2024). Die Prävalenz bei Frauen über 50 Jahren beträgt 22,6 %, bei Männern derselben Altersgruppe 6,6 % (DVO-Leitlinie, 2023). Jährlich treten bundesweit über 830.000 Osteoporose bedingte Frakturen auf (Capture the Fracture, 2024).

Das Bundesland Brandenburg, das durch einen hohen Altersdurchschnitt und eine überwiegend ländliche Struktur geprägt ist, weist im Vergleich zu anderen Regionen eine überdurchschnittlich hohe Prävalenz altersassoziierter Erkrankungen auf. Auf Basis der aktuellen Bevölkerungsstatistik und der in der DVO-Leitlinie berichteten Prävalenzraten lässt sich abschätzen, dass in Brandenburg rund 115.000 bis 150.000 Personen an Osteoporose erkrankt sind (Statistisches Bundesamt, 2024; eigene Berechnung basierend auf DVO-Leitlinie, 2023). Der Anteil der über 50-Jährigen beträgt etwa 30 % der Gesamtbevölkerung.

Ein zentrales Versorgungsproblem stellt die geringe Behandlungsrate bei diagnostizierten Hochrisikopatienten dar: Schätzungen zufolge erhalten rund zwei Drittel dieser Patientengruppe keine adäquate Therapie (Capture the Fracture, 2024). Angesichts dieser Versorgungslücke gewinnen bewegungstherapeutische Maßnahmen an Bedeutung, da sie geeignet sind, den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen, die Knochendichte zu stabilisieren und das individuelle Frakturrisiko zu senken.

Tabelle 24: Anzahl der Osteoporose bedingten Knochenbrüche ist in den letzten 15 Jahren

Jahr	Osteoporose bedingte Knochenbrüche	Geschlechtsverhältnis
2010	Ca. 725 000	Frauen ca. 85 %, Männer ca. 15 %
2019	Ca. 831 000	Frauen ca. 80–85 %, Männer ca. 15–20 %
2025 (Prognose)	Ca. 928 000	Frauen ca. 80–85 %, Männer ca. 15–20 %

(Kanis et al., 2013; Kanis et al., 2019; Orthinform.de, 2025)

Tabelle 25: Schätzung der Osteoporose betroffenen in Templin Anhand der im Kapitel „2.1 Stadtprofil und Demographische Struktur“ auf der Seite 57 Abgebildeten Bevölkerungsstruktur

Altersgruppe	Geschlecht	Bevölkerungszahl Templin	Prävalenz (%)	Geschätzte Betroffene
45–64 Jahre	Frauen	2 543	4,4 %	112
45–64 Jahre	Männer	2 352	1,9 %	45
≥ 65 Jahre	Frauen	2 700	24,0 %	648
≥ 65 Jahre	Männer	2 023	5,6 %	113
Gesamt		9 618		≈ 918

(Uranistat, 2023 & RKI, 2017)

Geschätzte Zahl mit Osteoporose in Templin (ab dem 45 Lebensjahr): ca. 920 Personen.¹⁷

Epidemiologische Modellrechnungen schätzen, dass es in Deutschland im Jahr 2010 etwa 725.000 Osteoporose bedingte Frakturen gab (Kanis et al., 2013). Neuere Schätzungen gehen von circa 831.000 Frakturen im Jahr 2019 aus, was vor allem auf den demografischen Wandel und verbesserte Diagnostik zurückzuführen ist (Kanis et al., 2019). Für das Jahr 2025 wird eine weitere Zunahme auf etwa 928.000 Frakturen prognostiziert. Diese Prognose basiert auf epidemiologischen Hochrechnungen unter Berücksichtigung der alternden Bevölkerung und wurde unter anderem in Fachinformationen wie Orthinform veröffentlicht (Orthinform.de, 2025). Dabei sind Frauen mit einem Anteil von etwa 80 bis 85 Prozent deutlich häufiger betroffen als Männer, was vor allem hormonelle und biologische Ursachen hat (Kanis et al., 2013; Kanis et al., 2019).

Der WHO-Bericht zur Prävention und Behandlung von Osteoporose (2003) betont, dass durch Modifikation von Lebensstilfaktoren wie körperlicher Aktivität, Ernährung und Vermeidung von Stürzen das Risiko für osteoporotische

¹⁷ Methodik: RKI 12-Monats-Prävalenz nach Alter/Geschlecht auf die Templiner Altersstruktur angewandt.

Frakturen signifikant reduziert werden kann. Sekundärliteratur schätzt, dass bis zu 50 % der Frakturen durch solche Maßnahmen vermeidbar sind (z. B. Bauer et al., 2002).

Um Maßnahmen gezielt planen zu können, ist es zunächst erforderlich, die wichtigsten Bestandteile der Knochenmasse sowie deren Auswirkungen zu kennen.

Tabelle 26: Bestandteile der Knochenzellen

Knochenzellen	Funktion
Osteoblasten	<p>Sind die Zellen die neuen Knochen bilden</p> <p>Sie synthetisieren die organische und fördern die Mineralisierung, wodurch neue Knochensubstanz entsteht.</p>
Osteoklasten	<p>Sind die Zellen, die den Knochen abbauen</p> <p>Sie lösen die mineralisierte Knochensubstanz auf, indem sie Säuren und Enzyme absondern</p>
Osteozyten	<p>Osteozyten sind ehemalige Osteoblasten, die in der Knochenmatrix eingemauert sind</p> <p>Sie übernehmen die Steuerung der Knochenumbauprozesse</p> <p>Durch die Kommunikation mit Osteoblasten und Osteoklasten reagieren diese auf mechanische Belastung.</p>

(nach Seibel & Hofbauer, 2010)

Die Knochenstruktur wird durch ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Knochenabbau und Knochenaufbau erhalten. Osteoklasten sind spezialisierte Zellen, die den Knochen abbauen, indem sie mineralisierte Knochensubstanz auflösen. Demgegenüber sind Osteoblasten für den Knochenaufbau verantwortlich; sie produzieren die organische Knochenmatrix und fördern deren Mineralisierung. Osteozyten entstehen aus eingebetteten Osteoblasten und regulieren als „Sensoren“ des Knochens den Umbauprozess, indem sie auf mechanische Belastungen reagieren und die Aktivität von Osteoklasten und Os-

teoblasten steuern. Ein gestörtes Verhältnis zwischen diesen Zelltypen, insbesondere eine Überaktivität der Osteoklasten, führt zu Erkrankungen wie der Osteoporose.

Abbildung 10: nicht Medikamentöse Maßnahmen

<u>Lebensstil</u>	<u>Mechanische Reize</u>
Ernährung Sonneneinstrahlung Rauchen Metabolische Reize (<i>Kalzium & Vitamin D Therapie</i>)	Aktivitäten/ Übungen mit Mechanischen Belastungen (<i>Druck, Zug, Biege, Schub sowie Torsionsbelastungen</i>)

(Dachverband Osteologie, 2023)

Die S3-Leitlinie „Prophylaxe, Diagnostik und Therapie der Osteoporose“ (DVO, 2023) bildet in Deutschland den medizinischen Standard im Umgang mit Osteoporose. Sie liefert evidenzbasierte Empfehlungen zur Vorbeugung, Diagnostik und Behandlung und dient als Grundlage, um auch in Templin wirksame sport- und bewegungstherapeutische Maßnahmen gezielt einzusetzen.

Hiermit möchte ich die nicht medikamentösen Maßnahmen zur Frakturprävention beschreiben, dabei werden diese in Primär, Sekundär und Tertiäre Stadien unterschieden.

Tabelle 27: Stufen der Prävention

Stadium	Zielgruppe	Maßnahmen
Primärprävention	Menschen ohne bekannte Osteoporose, aber mit allgemeinem Risiko (Vor allem ab ca. 50 Jahren)	Regelmäßige körperliche Aktivität (Kraft, Balance, Koordination), Ernährung, Vermeidung von Alkohol und Rauchstopp

Sekundärprävention	Risikopersonen ohne Fraktur oder ältere Personen ab ca. 70 Jahren	Maßnahmen der Primärprävention, Medikamentenüberprüfung, Sturzprophylaxe, Sehkraftkontrolle
Tertiärprävention	Personen mit bereits erlittenen osteoporotischen Frakturen (Ziel: Verhinderung weiterer Frakturen)	Maßnahmen aus der Primär- und Sekundärprävention, Medikamentöse Therapie

(DVO-Leitlinie, 2023)

Tabelle 28: Sport- und Bewegungstherapeutische Maßnahmen zur Behandlung und Vorbeugung von Osteoporose in Templin:

Maßnahme	Beschreibung
Progressives Krafttraining	<p>Besonders empfohlen werden Übungen für die großen Muskelgruppen (z. B. Beine, Rücken, Rumpf).</p> <p>Bringt zahlreiche positive Effekt: Steigerung der Muskelkraft, Verbesserung der Knochendichte (vor allem an Hüfte und Wirbelsäule), Reduktion des Sturzrisikos.</p> <p>Empfehlung: 2–3 Trainingseinheiten pro Woche (mit kontinuierlicher Belastungssteigerung)</p> <p>Leitlinienempfehlung: Stark empfohlen</p>
Gleichgewichts- und Koordinationstraining	<p>Maßnahmen zur Verbesserung der Balance sind ein zentraler Bestandteil der Sturzprävention. z.B. Übungen auf instabilen Unterlagen oder gezieltes Koordinationstraining.</p> <p>Wirkung: Senkung der Sturzrate, Verringerung des Frakturrisikos, Förderung der Beweglichkeit im Alltag.</p> <p>Empfehlung: Mehrmals pro Woche, am besten kombiniert mit Krafttraining.</p> <p>Leitlinienempfehlung: Stark empfohlen</p>
Alltagsmotorisches Training	<p>Bewegungen, die direkt an Alltagsfunktionen simulieren (z. B. Aufstehen ohne Armstütze, Treppensteigen, Tragen leichter Lasten).</p> <p>Wirkt positiv auf die Erhöhung der Selbstständigkeit, Verbesserung der Mobilität, Unterstützung der Sturzprävention.</p>

	<p>Empfehlung: besonders bei älteren Patienten.</p> <p>Leitlinienempfehlung: Stark empfohlen</p>
Multimodales Training (Kombinationstraining)	<p>Kombination verschiedener Trainingsarten: Krafttraining, Balance-Training und Ausdauertraining in einem Programm.</p> <p>Weist deutlich bessere Ergebnisse bei Knochendichte, Muskelkraft und Sturzprävention im Vergleich zu isolierten Maßnahmen.</p> <p>Empfehlung: Multimodales Training gilt als Goldstandard, besonders für ältere Patienten.</p> <p>Leitlinienempfehlung: Stark empfohlen</p>
Ausdauertraining	<p>Moderates bis kräftiges Ausdauertraining, z. B. Gehen, Nordic Walking, Radfahren oder Schwimmen.</p> <p>Verbessert die Ausdauerfähigkeit, also die Grundlage für die Belastbarkeit bei Krafttraining und funktionellen Übungen</p> <p>Empfohlen, weil es die allgemeine Gesundheit, Mobilität und Sturzprävention fördert.</p> <p>Leitlinienempfehlung: Empfohlen</p>
Stoß- und Sprungbelastungen	<p>Belastungen wie Mini-Sprünge oder Step Übungen fördern den Knochenstoffwechsel</p> <p>Mechanische Reize regen die Knochenneubildung an</p> <p>Nur bei Patienten mit niedrigem Frakturrisiko, unter professioneller Anleitung und in kontrollierter Intensität.</p> <p>Leitlinienempfehlung: Kann empfohlen werden</p>
Alleinige passive Maßnahmen	<p>Massagen, Wärmeanwendungen, Elektrotherapie ohne aktive Bewegung.</p> <p>Kein relevanter Effekt auf Knochenstoffwechsel oder Frakturrisiko.</p> <p>Leitlinienempfehlung: nicht Empfohlene Maßnahme</p>
Schwimmen oder Radfahren als alleinige Therapie	<p>Erzeugen zu geringen mechanischen Reizen auf den Knochen, um Osteoporose wirksam zu beeinflussen.</p> <p>Können unterstützend eingesetzt werden, sind aber nicht als Hauptmaßnahme geeignet.</p>

	Leitlinienempfehlung: nicht Empfohlene Maßnahme
Inaktivität / Immobilität	Immobilität ist der stärkste Risikofaktor für beschleunigten Knochenabbau und erhöht das Sturzrisiko. Leitlinienempfehlung: nicht Empfohlene Maßnahme

(DVO-Leitlinie, 2023)

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass insbesondere gezielte kraftorientierte Bewegungsprogramme für Menschen mit Osteoporose von zentraler Bedeutung sind. Besonders wirksam sind progressives Krafttraining, ergänzt durch Gleichgewichts- und Koordinationsübungen sowie alltagsnahe Bewegungen, die gemeinsam das Sturz- und Frakturrisiko deutlich senken. Den größten Nutzen bietet ein multimodales Training, das Kraft, Balance und Ausdauer miteinander kombiniert und daher als Goldstandard gilt.

Darüber hinaus stellen Ausdauermaßnahmen wie Walking oder Nordic Walking eine sinnvolle Ergänzung dar, da sie die allgemeine Fitness, Mobilität und Sturzprävention fördern. Für Menschen mit geringem Frakturrisiko können auch Sprung- und Stoßbelastungen einen zusätzlichen Trainingsreiz setzen. Nicht empfohlen werden hingegen rein passive Anwendungen sowie Bewegungsmangel, da sie den Knochenabbau beschleunigen.

In Templin bieten insbesondere die gesundheitsorientierten Studios wie Physiokonzert-Templin oder die Gesundheitsfabrik geeignete Möglichkeiten, ein sicheres und wirksames Trainingsprogramm umzusetzen.

4.2.5 Bandscheibenvorfall

Tabelle 29: Klassifikation des Bandscheibenvorfalles

Internationale Krankheitsklassifikation	Diagnoseschlüssel	Bezeichnung
ICD-10 Code	Halswirbelsäule	M50.1
	Brustwirbelsäule	M51.0
	Lendenwirbelsäule	M51.1
	Sonstige Bandscheibenvorfälle	M51.2

Ein Bandscheibenvorfall (Prolaps) bezeichnet die Verlagerung oder den Austritt von Gewebe des Gallertkerns (Nucleus pulposus) durch Risse im Faserring der Bandscheibe. Dies kann zu einer Kompression des Rückenmarks oder der Nervenwurzeln führen und sowohl akute Schmerzen als auch neurologische Ausfälle hervorrufen (DocCheck Flexikon, 2025).

Deutschlandweit liegt die jährliche Inzidenz von Bandscheibenvorfällen bei etwa 150 Fällen pro 100.000 Einwohner, was etwa 180.000–190.000 neuen Fällen pro Jahr entspricht. Männer sind dabei etwa doppelt so häufig betroffen wie Frauen, und das Erkrankungsalter liegt vor allem zwischen 40 und 45 Jahren. Etwa zwei Drittel der Bandscheibenvorfälle betreffen die Lendenwirbelsäule, während ein Drittel die Halswirbelsäule betrifft (Sportärztezeitung, 2023; Puls Magazin, 2023).

Ursachen für einen Bandscheibenvorfall sind:

A) Degenerative Veränderungen (Hauptursache):

Altersbedingte Abnutzung also Wasserverlust im Kern daraus folgt eine geringere Elastizität. Mikrorisse im Faserring durch Dauerbelastung.

B) Mechanische Belastung:

Häufiges schweres Heben, Bücken, Rotations- und Fehlbelastungen (z. B. ungünstige Hebe- und Sitztechniken).

C) Genetische Faktoren:

Familiäre Veranlagung zu schwächerem Bindegewebe.

D) Lebensstilfaktoren:

Bewegungsmangel begünstigt Abschwächung Rumpfmuskulatur. Übergewicht übt erhöhten Druck auf die Bandscheiben. Das Rauchen verursacht schlechtere Nährstoffversorgung der Bandscheiben.

E) Berufliche Faktoren:

Körperlich schwere Arbeit (z. B. Bau, Pflege, Landwirtschaft) oder langes Sitzen (Büro, Autofahren).

F) Seltene Ursachen:

Akutes Trauma durch einen Unfall. Bandscheibenverletzungen nach Operationen.

(AWMF, 2023)

Die Vorstufe des Bandscheibenvorfalles ist die Bandscheibenprotrusion. Dabei wölbt sich der Gallertkern nach außen, während der Faserring noch intakt bleibt. Erst wenn dieser einreißt und Bandscheibenmaterial austritt, entsteht ein Bandscheibenvorfall (Prolaps). Die Protrusion weist somit auf beginnende degenerative Veränderungen der Bandscheibe hin.

Laut epidemiologischen Praxisstudien entfallen 62% der Fälle auf die Lendenwirbelsäule (LWS) 36% auf die Halswirbelsäule (HWS), und nur 2% auf die Brustwirbelsäule (BWS). Dabei betreffen fast 90% aller lumbalen Bandscheibenvorfälle die Segmente L4-L5 und L5-S1, mit steigendem Alter sind vermehrt höhere Segmente betroffen. (Gelbe Liste, 2025)

Abbildung 11: Häufigkeit der Bandscheibenvorfälle nach Segmenten

Die Häufigkeit von Bandscheibenerkrankungen lässt sich anhand von Krankenhausstatistiken über die letzten Jahrzehnte nachvollziehen.

Um das Jahr 2000 wurden in Deutschland rund 163.900 stationäre Fälle mit Bandscheibenproblemen registriert (Rene Gräber, 2018).

Neuere Zahlen zeigen, dass die Belastung aufgrund der Bandscheibenvorfälle hochgestiegen ist. So meldete allein das Statistische Landesamt Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2023 insgesamt 129.505 vollstationäre Behandlungen aufgrund von Wirbelsäulen- und Bandscheibenvorfällen. Dieser Wert für Nordrhein Westfalen aus dem Jahr 2023 entspricht zu 79% der Gesamtsumme aus dem Bundesweiten Wert für Bandscheibenvorfälle im Jahr 2000. (IT.NRW, 2024).

Die im Jahr 2020 veröffentlichte die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) die S2k-Leitlinie: „Konservative, operative und rehabilitative Versorgung bei Bandscheibenvorfällen mit radikulärer Symptomatik“. Diese stellt den aktuellen medizinischen Standard in Deutschland dar. Sie betont, dass bei Bandscheibenvorfällen zunächst die konservative Therapie im Vordergrund steht. Empfohlen werden insbesondere

schmerzadaptierte Bewegung, gezielte physiotherapeutische Übungen sowie die Teilnahme an einer Rückenschule mit biopsychosozialen Ansatz, um Chronifizierungen vorzubeugen. Operative Eingriffe sollen nur dann erfolgen, wenn konservative Maßnahmen nach sechs bis zwölf Wochen keine Besserung erzielen oder schwerwiegende neurologische Ausfälle auftreten. (AWMF, 2020)

Tabelle 30: Maßnahmen die in der S2k-Leitlinie beschrieben werden

Maßnahme	Beschreibung
<p>Funktionstraining <i>(Übungen zur Rumpfstabilisation, Kräftigung, Förderung dynamischer Bewegungsabläufe.)</i></p>	<p>Verbesserung von Kraft, Ausdauer, Bewegungskoordination und Alltagsbelastbarkeit. Empfehlung: 2–3 Trainingseinheiten pro Woche (mit kontinuierlicher Belastungssteigerung) Leitlinienempfehlung: Wird als Zentrale Maßnahme Empfohlen</p>
<p>Sensomotorisch-perzeptive Therapie <i>(Übungen zur Förderung der Koordination und Körperwahrnehmung, Einsatz instabiler Unterlagen.)</i></p>	<p>Verbesserung gestörter Bewegungsabläufe, Sensibilisierung betroffener Körperregionen. Empfehlung: Ergänzend zum Funktionstraining, abhängig von der individuellen Belastbarkeit. Leitlinienempfehlung: Wird genannt, belastbarer Wirksamkeitsnachweis jedoch eingeschränkt.</p>
<p>Arbeitsplatztraining <i>(Training ergonomischer Bewegungsstrategien, Simulation beruflicher Tätigkeiten, Belastungsdosierung.)</i></p>	<p>Rückengerechtes Verhalten und Belastungssteuerung im beruflichen Kontext. Empfehlung: In stabilisiertem Zustand, insbesondere in der rehabilitativen Phase. Leitlinienempfehlung: Bestandteil der Bewegungstherapie mit hoher Relevanz für die berufliche Wiedereingliederung.</p>
<p>Manuelle Therapie <i>(Mobilisation angrenzender Segmente, keine Manipulation)</i></p>	<p>Verbesserung von Beweglichkeit und Schmerzreduktion durch gelenksnahe Mobilisation. Nur bei Indikation und unter Beachtung von Kontraindikationen. Leitlinienempfehlung: Mit Einschränkungen empfohlen, segmentale Manipulation am betroffenen Segment nicht empfohlen.</p>

<p>Rückenschule / Patientenschulung</p> <p><i>(Vermittlung von rückenbewusstem Verhalten, Erlernen von Bewegungsstrategien, Anleitung zu Eigenübungen.)</i></p>	<p>Aufklärung, Prävention und Förderung von Eigenaktivität.</p> <p>Empfehlung: Besonders wirksam im arbeits- und alltagsbezogenen Kontext.</p> <p>Leitlinienempfehlung: Empfohlen als Bestandteil einer umfassenden rehabilitativen Versorgung.</p>
<p>Traktionstherapie</p> <p><i>(Streckbehandlung)</i></p>	<p>Mechanische oder manuelle Zugbehandlung zur „Entlastung“ der Bandscheiben.</p> <p>Bewertung: Kein gesicherter Wirksamkeitsnachweis. Studien zeigen keinen relevanten Vorteil.</p> <p>Leitlinienempfehlung: Nicht empfohlen.</p>
<p>Elektro- sowie Ultraschalltherapie</p>	<p>Anwendung elektrischer Ströme zur Schmerzlinderung oder Behandlung mit Schallwellen zur Gewebstimulation.</p> <p>Kein zusätzlicher Nutzen in der Behandlung des Bandscheibenvorfalles nachweisbar.</p> <p>Leitlinienempfehlung: Nicht empfohlen.</p>
<p>Bettruhe / Ruhigstellung</p>	<p>Körperliche Schonung oder mehrtägige Bettruhe zur Schmerzlinderung.</p> <p>Bewertung: Führt nachweislich zu schlechterem Verlauf (Verlust von Muskelkraft, verzögerte Genesung).</p> <p>Empfehlung: Kontraindiziert. Frühzeitige Aktivität ist vorzuziehen.</p>

(In Anlehnung an die S2k-Leitlinie Bandscheibenvorfall, AWMF-Registernr. 033-048, 2021)

Die in der S2k-Leitlinie beschriebenen sport- und bewegungstherapeutischen Maßnahmen lassen sich in zwei Gruppen einteilen: solche mit nachgewiesener Wirksamkeit und solche ohne belegbaren Nutzen. Funktionstraining nimmt dabei eine zentrale Rolle ein, da es gezielt Kraft, Ausdauer und Bewegungskoordination verbessert und somit die Stabilität der Wirbelsäule unterstützt. Auch ergänzende Verfahren wie die sensomotorisch-perzeptive Therapie, das Arbeitsplatztraining sowie die Rückenschule zeigen positive Effekte, da sie die Bewegungskompetenz, das Alltagsverhalten und die Eigenaktivität fördern.

Demgegenüber stehen Maßnahmen, die trotz langjähriger Anwendung keinen wissenschaftlich fundierten Nutzen nachweisen konnten. Hierzu gehören insbesondere Traktionstherapie, Elektro- und Ultraschallverfahren sowie eine längerfristige Bettruhe. Während aktive Trainingsformen die muskuläre Stabilität fördern, wirken diese passiven Verfahren weder nachhaltig schmerzlindernd noch funktionsverbessernd. Im Gegenteil kann längere Inaktivität durch Bettruhe den Krankheitsverlauf sogar verschlechtern, da Muskelkraft abnimmt und die Genesung verzögert wird.

Die Leitlinie verdeutlicht damit, dass eine erfolgreiche Therapie des Bandscheibenvorfalls vor allem auf aktive, progressiv gesteigerte Bewegungstherapie setzt, während rein passive oder vermeintlich entlastende Verfahren keinen Stellenwert in der modernen Behandlung haben.

In Templin sind diese Maßnahmen vor allem Funktionstraining bei Einrichtungen wie: PhysioKonzept-Templin, Gesundheitsfabrik, Praxis am Mühlentor sowie anderen Physiotherapeutischen Praxen (Physiotherapie Seidler, Praxis Kroll, Physio Kowalski, Physiotherapie Martina Zebitz, Neuro Physiotherapie Uckermark, Sana Klinik und sowie bei anderen) möglich.

5. Auswirkungen und Erkenntnisse für Templin

Templin steht an einem gesundheitlichen Wendepunkt. Die strukturellen Defizite des medizinischen Systems, die demografische Alterung und die wachsende Zahl chronischer Erkrankungen machen deutlich, dass das bisherige Versorgungsmodell an die Grenzen kommt. In dieser Realität wird Bewegung nicht mehr nur als gesundheitsfördernde Freizeitaktivität sichtbar, sondern als eine der zentralen Säulen zukünftiger Gesundheitsversorgung. Sport- und Bewegungstherapie gewinnt in Deutschland eine systemische Bedeutung – sie ist nicht bloß therapeutisches Werkzeug, sondern ein potenzieller Motor gesellschaftlicher Resilienz.

Die dargestellten Erkenntnisse zu muskuloskelettalen Erkrankungen wie Sarkopenie, Arthrose, Rückenschmerzen, Osteoporose und Bandscheibenvorfall machen deutlich, dass diese Krankheitsbilder stark bewegungsbeeinflussbar sind und somit durch sport- und bewegungstherapeutische Maßnahmen präventiv wie rehabilitativ adressiert werden können.

Im folgenden Kapitel werden daher die wesentlichen Schlussfolgerungen und praktischen Implikationen der Arbeit zusammengeführt. Zunächst wird in Kapitel 5.1 die gesundheitliche Belastung der Bevölkerung Templins zusammengefasst und im Kontext der demografischen Struktur interpretiert. Anschließend zeigt Kapitel 5.2, in welchem Umfang ein gezieltes Bewegungskonzept zur Stabilisierung der Gesundheit, zur Prävention muskuloskelettaler Erkrankungen und zur Entlastung des lokalen Gesundheitssystems beitragen kann.

Ziel ist es, aus den gewonnenen Erkenntnissen konkrete Handlungsmöglichkeiten abzuleiten und den Zusammenhang zwischen wissenschaftlicher Theorie und der praktischen Umsetzung in Templin herzustellen. Bewegung soll dabei als zentrales Element der regionalen Gesundheitsförderung verstanden werden.

5.1 Gesundheitslage Templins – Bewertung und Handlungsperspektiven

Templin steht wie viele ländliche Regionen vor wachsenden gesundheitlichen Herausforderungen. Eine alternde Bevölkerung, Bewegungsmangel und der Ärztemangel führen zu immer mehr chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates. Besonders muskuloskelettale Beschwerden belasten das lokale Gesundheitssystem spürbar.

Die folgende Übersicht zeigt anhand aktueller Prävalenzen, wie viele Menschen in Templin bereits betroffen sind. Sie verdeutlicht, wie dringend wirkungsvolle Bewegungs- und Therapiekonzepte gebraucht werden.

Tabelle 31: Konservative Schätzung der von fünf muskuloskelettalen Erkrankungen betroffenen Personen in Templin (2025)

Beschwerde	Prävalenz (Deutschland)	Bezugsgruppe (Templin, 2025)	Geschätzte Anzahl	Quelle
Sarkopenie	10 % (≥ 60 J.)	≥ 65 J. = 4 723 Pers.	≈ 472 Personen	<i>Shafiee G. et al., Prevalence of Sarcopenia in the World (2017)</i>
Unspezifische Rückenschmerzen	61,3 % (Erwachsene, 12 Monate)	Erwachsene ≈ 13 260 Pers.	≈ 8 128 Personen	<i>RKI – Journal of Health Monitoring (2021)</i>
Arthrose	17,9 % (Erwachsene, 12 Monate)	Erwachsene ≈ 13 260 Pers.	≈ 2 374 Personen	<i>RKI – Journal of Health Monitoring (2017)</i>
Osteoporose	6,12 % (≥ 45 J.)	45–64 J + ≥ 65 J = 9 618 Pers.	≈ 918 Personen	<i>RKI - 12-Monats-Prävalenz von Osteoporose in Deutschland (2017)</i>
Bandscheibenvorfall	2,0 % (Jahresprävalenz)	Erwachsene ≈ 13 260 Pers.	≈ 265 Personen	<i>Mayer H.M., Der lumbale Bandscheibenvorfall (2016)</i>

Als Beispiel: geht aus den Schätzungen hervor, dass in Templin rund 2.374 Einwohner, also etwa jeder sechste Templiner, an Arthrose leiden. Diese Erkrankung lässt sich in allen Stadien durch gezielte sport- und bewegungstherapeutische Maßnahmen positiv beeinflussen und ihr Verlauf kann günstig gesteuert werden. Es existieren aber zahlreiche weitere Erkrankungen (z.B. des Bewegungsapparates), die aus zeitlichen Gründen in dieser Arbeit nicht behandelt werden konnten.

Dennoch behandle ich das Thema der fünf von mir genannten muskuloskelettalen Erkrankungen und bringe die Empfohlenen und nachgewiesenen Maßnahmen und Empfehlungen näher.

Hierzu eine Tabelle mit den Maßnahmen: Krafttraining, Rückenschule sowie Trainingsorientierte Physiotherapie.

Tabelle 32: Leitlinienempfehlungen der Maßnahmen

Beschwerdebild	Krafttraining	Rückenschule	Physiotherapie (MTT-orientiert)	Leitlinien
Sarkopenie	↑↑↑ Sehr stark empfohlen (Muskelaufbau, Alltagskraft, Sturzprävention)	-	↑↑ Stark empfohlen (funktionelles Training, Muskelaufbau)	<i>EWGSOP2 2019</i>
Unspezifische Rückenschmerzen	↑↑ Stark empfohlen (Funktion, Schmerzreduktion, Stabilität)	↑↑ Stark empfohlen (Edukation, Haltung, Bewegungskompetenz)	↑↑ Stark empfohlen (Koordination, sensomotorisches Training)	<i>NVL-Rückenschmerz 2017</i>
Arthrose	↑↑ Stark empfohlen (Muskelkraft, Gelenkstabilität)	-	↑↑ Stark empfohlen (Koordination, Gleichgewicht)	<i>OARSI 2014</i>
Osteoporose	↑↑ Stark empfohlen (Kraft, Knochenstimulation, Sturzprävention)	-	↑↑ Stark empfohlen (Gleichgewicht, Wahrnehmung, Sturzprävention)	<i>DVO 2023</i>
Bandscheibenvorfall	↑↑ Stark empfohlen (Rumpfstabilität, Kräftigung)	↑↑ Stark empfohlen (Edukation, rückengerechtes Verhalten)	↑↑↑ Sehr stark empfohlen (Förderung der Bewegungsabläufe, motorische Kontrolle)	<i>S2k 2020</i>

Anlehnung der Leitlinien auf einzelne Maßnahmen

Die aktuellen evidenzbasierten Leitlinien Empfehlen also, dass Krafttraining, Rückenschule nach KddR¹⁸ sowie physiotherapeutisch orientierte Übungsmaßnahmen (MTT) als die wirksamsten Interventionen bei Erkrankungen des Bewegungsapparates.

¹⁸ Die Konföderation der deutschen Rückenschulen (KddR) ist Zusammenschluss von verschiedenen Verbänden, die im Bereich der Rückengesundheit tätig sind (KddR, 2011).

Das **Krafttraining** stellt die zentrale Maßnahme dar, um strukturelle und funktionelle Defizite des muskuloskelettalen Systems zu kompensieren. Durch mechanische Belastungsreize werden Muskelhypertrophie, neuromuskuläre Ansteuerung und Knochendichte gefördert, wodurch Gelenke stabilisiert und degenerative Prozesse verlangsamt werden.

Die **Rückenschule** wirkt auf neurophysiologischer und motorischer Ebene, indem sie Haltungskontrolle, sensomotorische Steuerung und Bewegungsökonomie verbessert. Sie vermittelt Wissen über rückergerichtetes Verhalten und reduziert maladaptive Schmerz- und Schonhaltungsmuster.

Die **Physiotherapie mit trainingsorientiertem** Ansatz unterstützt die Wiederherstellung physiologischer Bewegungsmuster, steigert die intermuskuläre Koordination und optimiert die funktionelle Belastbarkeit der betroffenen Strukturen.

Tabelle 33: Kombiniertes Programm bei Muskuloskelettalen Erkrankungen

Maßnahme	Frequenz	Dauer	Gesamtzeitraum	Beschreibung
Krafttraining im Fitnessstudio <i>(mit Trainer-/Sporttherapie-Begleitung)</i>	2–3× pro Woche	60-120 min.	12 Wochen <i>(ca. 24–36 Einheiten)</i>	Allgemeiner Krafttraining und Ausdauertraining an Maschinen/Geräten sowie Beweglichkeitstraining (Muskellängentraining)
Physiotherapie <i>(MTT/KGG-orientiert)</i>	1× pro Woche	60 min.	12 Wochen <i>(12 Einheiten)</i>	Verbesserung der sensomotorischen Kontrolle, Gleichgewicht, Wahrnehmung und Sturzprävention
Rückenschule <i>(nach KddR)</i>	1× pro Woche	60 min.	12 Wochen <i>(12 Kurseinheiten)</i>	Schulung rückergerichteter Bewegungen, Körperbewusstsein, Selbstwirksamkeit und Entspannung

Krafttraining stellt für sämtliche der betrachteten muskuloskelettalen Beschwerdebilder eine zentrale therapeutische Säule dar. Bei Sarkopenie ist progressives Krafttraining die primäre Maßnahme, auf der weitere Interventionen aufbauen. Die „Neue Rückenschule“ nach KddR – als präventiv-edukatives und bewegungsorientiertes Konzept, eignet sich insbesondere bei nicht akuten und chronischen unspezifischen

Rückenschmerzen zur Förderung von Aktivität, Selbstmanagement und Rückengesundheit. Bei lumbalem Bandscheibenvorfall kann bewegungs- und stabilisationsorientierte Therapie im konservativen Management (nach Abklingen akuter Schmerzspitzen bzw. angepasst an Symptomatik) zur Funktionsverbesserung und Schmerzreduktion beitragen.

Trainingsorientierte Physiotherapie, einschließlich Medizinischer Trainingstherapie und Krankengymnastik am Gerät, zielt evidenzbasiert auf Funktionsverbesserung, Schmerzlinderung sowie Optimierung von Körperwahrnehmung und neuromuskulärer Koordination – und ist damit ein wirksamer Bestandteil des multimodalen Vorgehens.

Tabelle 34: Anpassungen des Programms

Ebene	Maßnahme	Wissenschaftlicher Nutzen
Strukturell-funktionell	Krafttraining	Körperstrukturen und körperliche Funktionen
Edukativ-verhaltenensorientiert	Rückenschule	Wissen, Motivation und Alltagsverhalten
Sensomotorisch-koordinativ	Physiotherapie (MTT/KGG)	Zusammenspiel des Nervensystems und Muskeln

Durch diese Kombination werden strukturelle, funktionelle und kognitive Komponenten des Bewegungsapparates gleichzeitig angesprochen. Dies führt zu einer ganzheitlichen Verbesserung von Stabilität, Beweglichkeit, neuromuskulärer Kontrolle und Schmerzregulation und stellt somit den effektivsten Ansatz zur Prävention und Rehabilitation muskuloskelettaler Erkrankungen dar.

Wie in der Tabelle 33 Beschrieben wäre ein 12-Wochen Programm mein Vorschlag bzw. Konzept, dass in sich drei der am meisten Empfohlenen Maßnahmen verbindet. Die Programmdauer von 12 Wochen orientiert sich an den in der Trainings- und Präventionswissenschaft üblichen Zeiträumen, die erforderlich sind, um sowohl physiologische Anpassungen als auch stabile Verhaltensänderungen zu erzielen.

Das „Konzept“ könnte man so gestalten, dass es ab dem 01.01.2026 (bzw. 01.02.2026) Beginnt, damit die Teilnehmenden sich die Termine bei den Physiotherapeutischen Praxen terminieren könnten. Im Kapitel „1.2 Der Arztmangel – Ursachen und Hintergrund“ ist unter Punkt „d)“ das Problem mit den Wartezeiten beschrieben.

In diesem Zeitraum können relevante Verbesserungen der Muskelkraft, Beweglichkeit und Koordination erreicht werden, die sich positiv auf chronische Beschwerdebilder wie Rückenschmerzen, Arthrose oder Osteoporose auswirken.

Zudem entspricht die gewählte Dauer den Vorgaben der Zentralen Prüfstelle Prävention (ZPP) für zertifizierte Gesundheitsprogramme nach § 20 SGB V.

Sport- und Bewegungstherapeutische Maßnahmen entfalten in diesem Kontext eine doppelte Wirkung: Sie wirken heilend und präventiv zugleich. Auf individueller Ebene fördern sie Muskelkraft, Koordination, Stoffwechselaktivität und psychisches Wohlbefinden. Auf kollektiver Ebene reduzieren sie Arztkontakte, Medikamentenverbrauch und Langzeitkosten. Die eigentliche Revolution liegt jedoch darin, dass Bewegung medizinische Versorgung neu definiert. Sie verschiebt den Fokus von der reaktiven Behandlung zur proaktiven Stabilisierung des Menschen. Bewegungstherapie macht Gesundheit planbar, messbar und für jeden zugänglich – unabhängig von ärztlicher Dichte oder infrastrukturellen Barrieren.

5.2 Bewegung als Schlüssel zur neuen Gesundheitskultur

Für Templin könnte dies einen tiefgreifenden Strukturwandel bedeuten. Eine Region, die bisher auf ärztliche Versorgung angewiesen war, kann sich zu einer bewegungsgestützten Gesundheitsregion entwickeln – einer Stadt, in der Prävention zur kommunalen Aufgabe wird. Der Sport- und Bewegungstherapeut wird in diesem Modell zum neuen Akteur des Gesundheitssystems: nicht als Ersatz für den Arzt, sondern als Bindeglied zwischen Medizin, Therapie und Bevölkerung. In Kooperation mit Physiotherapeuten, Rehasportgruppen, Vereinen und Einrichtungen entsteht ein Netzwerk, das nicht auf Krankheit reagiert, sondern Gesundheit organisiert. Die Bewegung hat also das Potenzial zur sozialen Innovation.

Diese Entwicklung hat auch eine wirtschaftliche und soziale Dimension. Eine Bevölkerung, die sich regelmäßig bewegt, bleibt länger arbeitsfähig, belastbarer und unabhängiger. Chronische Erkrankungen wie Rückenschmerzen, Arthrose oder Herz-Kreislauf-Probleme verlieren an Dominanz, während die Pflegebelastung im Alter deutlich sinkt. Gleichzeitig kann Templin seine gesundheitsorientierte Identität – als Kurstadt, Naturraum und Rehabilitationsstandort – gezielt ausbauen. Bewegungstherapie wird so zum verbindenden Element zwischen Prävention, Tourismus, Wirtschaft und Bildung. Gesundheit wird nicht mehr importiert, sondern in der Region selbst produziert.

Das bringt eine neue Form von Autonomie mit sich. Templin könnte als Modellregion zeigen, dass Gesundheit nicht ausschließlich von Ärzten abhängig ist, sondern dass sie in erster Linie im Alltag entsteht – durch regelmäßige Bewegung, bewusste Lebensführung und soziale Teilhabe. Bewegungstherapie bietet die Struktur, um diese Prinzipien systematisch in das kommunale Leben zu integrieren: über Kursangebote, Bewegungsparks, Kooperationen mit Schulen, Betrieben und Seniorenheimen. Damit wird Bewegung zum sozialen Fundament einer modernen Gesundheitskultur. Die Region kann sich so von der passiven Abhängigkeit von ärztlicher

Infrastruktur zu einer aktiven, selbstorganisierten Gesundheitsgemeinschaft entwickeln.

Das eigentlich Neue an diesem Ansatz liegt nicht in der Bewegung selbst, sondern in der Art, wie sie verstanden, vermittelt und institutionalisiert wird. Während die klassische Medizin Symptome behandelt, begreift die Bewegungstherapie Gesundheit als dynamisches Gleichgewicht zwischen Belastung und Anpassung. Sie nutzt die biologischen Gesetzmäßigkeiten des Körpers als Ressource, um Systemstabilität zu erzeugen – nicht nur auf zellulärer, sondern auf gesellschaftlicher Ebene. Damit wird Bewegung in Templin zu einem transformierenden Prinzip: Sie stabilisiert Körper, entlastet Strukturen und stärkt die kollektive Widerstandsfähigkeit einer Region, die lange als peripher galt.

Die Bedeutung sport- und bewegungstherapeutischer Maßnahmen für Templin geht somit über Prävention hinaus. Sie berührt Fragen der sozialen Gerechtigkeit, der medizinischen Nachhaltigkeit und der kulturellen Identität. Bewegung wird zu einem Mittel, um Gesundheit nicht nur zu erhalten, sondern neu zu gestalten – als Gemeinschaftsprojekt einer Stadt, die erkannt hat, dass ihre Zukunft nicht in der Zahl der Ärzte liegt, sondern in der Bewegungsfähigkeit ihrer Bürger. Wenn Bewegungstherapie in Templin als Leitidee verstanden und systematisch umgesetzt wird, kann daraus ein Modell entstehen, das weit über die Region hinausweist. Templin könnte zeigen, dass die wahre Gesundheitsreform nicht im System beginnt, sondern im Körper des Menschen selbst.

5.3 Beantwortung der Forschungsfragen

(1) Was bewirkt die Arzt- und Gesundheitsversorgungskrise in ländlichen Regionen am Beispiel von Templin? – Die Untersuchung zeigt, dass der bestehende Arztmangel in Templin – stellvertretend für viele ländliche Regionen – zu einer erheblichen Belastung des lokalen Gesundheitssystems führt. Brandenburg weist mit rund 201 Ärzten pro 100.000 Einwohner die geringste Ärztedichte aller Bundesländer auf

(Versorgungsgrad <100 %). In Templin selbst bedeutet dies längere Wartezeiten, Lücken in der hausärztlichen Versorgung und eine verstärkte Beanspruchung der verbliebenen Praxen. Verschärfend kommt hinzu, dass ein großer Anteil der Ärzteschaft kurz vor dem Ruhestand steht (in Brandenburg sind ca. 32 % der Hausärzte über 60 Jahre alt), was auf eine weitere Zuspitzung der Unterversorgung hindeutet. Diese Krise bewirkt eine Versorgungslücke, in der insbesondere präventive Leistungen vernachlässigt werden: Unter dem hohen Druck in unterversorgten Gebieten bleibt kaum Zeit für Gesundheitsförderung und Beratung. Die Folge ist ein Anstieg chronischer Erkrankungen in der Bevölkerung, da Risikofaktoren (Bewegungsmangel, Übergewicht etc.) unzureichend adressiert werden. Für Templin bedeutet die Gesundheitsversorgungskrise konkret, dass immer mehr Einwohner – vor allem Ältere – unversorgt oder verspätet versorgt bleiben. Dies äußert sich in einer wachsenden Krankheitslast (z. B. muskuloskelettale Beschwerden) und steigenden Pflegebedürftigkeit, was wiederum das Gesundheitssystem vor Ort zusätzlich belastet. Insgesamt führt der Ärztemangel somit zu einer doppelten Herausforderung: Einerseits fehlen Kapazitäten in der kurativen Versorgung, andererseits verstärken sich präventiv vermeidbare Gesundheitsprobleme, weil Ärztemangel und Zeitdruck präventive Maßnahmen erschweren. Diese Dynamik ist in Templin deutlich spürbar und verlangt nach neuen Lösungen jenseits der traditionellen ärztlichen Versorgung.

(2) Wie wirken sich gezielte Sport- und Bewegungsmaßnahmen auf die Gesundheit, als Prävention und Rehabilitation von muskuloskelettalen Erkrankungen?

– Gezielte sport- und bewegungstherapeutische Maßnahmen haben nachweislich positive Effekte auf die Gesundheit und können sowohl präventiv als auch rehabilitativ bei muskuloskelettalen Erkrankungen wirken. Die vorliegende Arbeit hat fünf häufige muskuloskelettale Krankheitsbilder betrachtet (u. a. Rückenschmerzen, Arthrose, Osteoporose) und gezeigt, dass diese durch Bewegung maßgeblich beeinflusst werden können. So lassen sich durch regelmäßiges, strukturiertes Training relevante Verbesserungen der Muskelkraft, Beweglichkeit und Koordination erreichen, welche sich direkt positiv auf chronische

Beschwerdebilder wie unspezifische Rückenschmerzen, Arthrose oder Osteoporose auswirken. Als präventive Wirkung kann ein gut aufgebautes Training die Entstehung solcher Erkrankungen verzögern oder ganz verhindern – etwa indem es degenerative Prozesse verlangsamt und die Belastbarkeit von Knochen und Gelenken erhöht. Rehabilitativ hilft Bewegungstherapie, bestehende Beschwerden zu lindern: Beispielsweise verbessert Krafttraining die Gelenkstabilität und reduziert Schmerzen bei Arthrose, während Rückenschulprogramme Haltung und Bewegungsökonomie bei Rückenschmerzen optimieren. Die wissenschaftliche Literatur und Leitlinien untermauern diese Befunde deutlich: Evidenzbasierte Leitlinien empfehlen Krafttraining, Rückenschule nach KddR und medizinische Trainingstherapie als wirksamste Interventionen bei Erkrankungen des Bewegungsapparats. Insgesamt entfalten sportliche Maßnahmen eine doppelte Wirkung – präventiv und therapeutisch: Sie stärken auf individueller Ebene Muskeln, Knochen und das Herz-Kreislauf-System, verbessern das psychische Wohlbefinden und verringern so Risikofaktoren; gleichzeitig fördern sie auf Bevölkerungsebene einen gesünderen Lebensstil und reduzieren die Inzidenz sowie Schwere chronischer Erkrankungen. Kurz: Gezielte Bewegungsangebote gelten als Schlüsselstrategie, um muskuloskelettalen Erkrankungen vorzubeugen und deren Folgen zu mildern.

(3) Inwiefern kann eine gezielte Sporttherapie zur Prävention und Gesundheitsförderung muskuloskelettaler Erkrankungen zur Entlastung des lokalen Gesundheitssystems beitragen? – Die Ergebnisse der Arbeit legen nahe, dass eine systematische Integration von Sport- und Bewegungstherapie das lokale Gesundheitssystem spürbar entlasten kann. Präventive Bewegungskonzepte verringern die Neuerkrankungsrate muskuloskelettaler Leiden langfristig, was zu weniger Arztbesuchen und einem geringeren Bedarf an aufwändigen kurativen Behandlungen führt. Hochrechnungen und Erfahrungen aus der Literatur untermauern diesen Entlastungseffekt: Regelmäßige Bewegung senkt z. B. die Wahrscheinlichkeit von Operationen oder Krankenhausaufenthalten infolge orthopädischer Probleme. Konkret bedeutet dies für Templin, dass durch Angebote wie

Rehabilitationssport, Krafttraining für Senioren oder Rückenschulkurse die Zahl der Patientenkontakte in Arztpraxen reduziert werden könnte – etwa weil weniger Menschen wegen Rückenschmerzen zum Hausarzt müssen oder Arthrosepatienten seltener schmerzbedingt den Orthopäden aufsuchen. Auch der Medikamentenverbrauch (z. B. Analgetika bei chronischen Schmerzen) ließe sich durch eine effektivere Selbsthilfe via Bewegung verringern. Insgesamt verschiebt sich der Fokus des Gesundheitssystems dadurch von der rein reaktiven Krankheitsbehandlung hin zur proaktiven Gesundheitsförderung. Templin könnte im Idealfall zu einer „bewegungsgestützten Gesundheitsregion“ werden, in der Prävention zur gemeinschaftlichen Aufgabe wird und Sporttherapeuten eine Brückenfunktion einnehmen. Diese vernetzte Herangehensweise – Kooperation von Sporttherapeuten, Physiotherapeuten, Vereinen und Ärzten – organisiert Gesundheit, bevor Krankheit entsteht. Die Bewegungstherapie kann somit einen erheblichen Teil zur Entlastung beitragen, indem sie die Bevölkerung gesünder erhält und die behandlungsbedürftigen Fälle vermindert. Wichtig ist dabei zu betonen, dass Sporttherapie nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zur medizinischen Versorgung dient. Sie kann jedoch Kapazitäten freisetzen: Wenn z. B. ältere Menschen durch regelmäßiges Training sturzfrei und mobil bleiben, entlastet das sowohl Hausärzte als auch Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Insgesamt zeigen die Befunde, dass ein gezieltes Bewegungsprogramm – integriert in das lokale Gesundheitsangebot – die Daseinsvorsorge in Templin stabilisieren und die Abhängigkeit vom ärztlichen Personal reduzieren kann. Eine solche Entwicklung würde das Gesundheitssystem vor Ort nachhaltig stärken und ist ein vielversprechender Ansatz, um den Auswirkungen des Ärztemangels aktiv entgegenzutreten.

6. Methodik der Ausarbeitung

Um die Forschungsfragen dieser Arbeit fundiert zu beantworten, ist ein klar strukturiertes methodisches Vorgehen erforderlich. Das folgende Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Ausarbeitung. Dabei werden zunächst das Forschungsdesign und die Zielrichtung erläutert, anschließend die eingesetzten Verfahren der Literatur- und Datenerhebung sowie deren Auswertung dargestellt. Ergänzend wird auf ethische Aspekte eingegangen, die bei der Erstellung dieser Arbeit berücksichtigt wurden. Ziel ist es, die Nachvollziehbarkeit und wissenschaftliche Qualität der Analyse zu gewährleisten.

6.1 Forschungsdesign

Die Untersuchung ist deskriptiv-explorativ angelegt. Ziel ist es, sowohl theoretische Grundlagen als auch praxisnahe Erfahrungen von Experten zu berücksichtigen, um die Rolle der Bewegungstherapie für Prävention und gesundheitliche Versorgung fundiert darzustellen.

Das Forschungsdesign basiert auf einer Kombination von Sekundär- und Primärdaten. Sekundärdaten umfassen wissenschaftliche Fachliteratur, Leitlinien, Publikationen zu Prävention, Bewegungstherapie und Gesundheitsförderung sowie Daten des Robert-Koch-Instituts und weiterer offizieller Institutionen. Bei der Literatursauswahl wurden vor allem aktuelle, peer-reviewte Arbeiten und etablierte Fachquellen berücksichtigt.

Primärdaten wurden in Form von leitfadengestützten Experteninterviews erhoben. Die Auswahl der Experten erfolgte gezielt, um ein möglichst breites Spektrum aus Wissenschaft, Praxis und Ausbildung abzudecken.

Folgende Experten wurden einbezogen:

- Dr. phil. Bernd Gimbel – Sportwissenschaftler und Biologe, Gründer von KörperManagement®, Dozent und Autor.
- Cornelia Christiansen – Geschäftsleiterin der Europäischen Sportakademie Brandenburg (ESAB).

- Martin Breidenbach – Dipl.-Sportwissenschaftler, Sporttherapeut in leitender Position und Dozent an mehreren Hochschulen.

Durch die Verbindung von Sekundär- und Primärdaten wird ein ganzheitlicher Blick auf die Fragestellung ermöglicht. Während die Literaturliteraturarbeit den theoretischen und epidemiologischen Rahmen liefert, tragen die Experteninterviews zur praktischen Validierung und Erweiterung der Analyse bei.

6.2 Datenerhebung & Analyse

Die Datenerhebung erfolgte sowohl über Sekundär- als auch über Primärdaten. Sekundärdaten wurden durch eine systematische Literaturrecherche in wissenschaftlichen Datenbanken (PubMed, SpringerLink, Google Scholar) sowie über Publikationen offizieller Institutionen (RKI, KBV, Statistisches Bundesamt, WHO, Krankenkassenberichte) erhoben. Berücksichtigt wurden vor allem aktuelle Quellen ab dem Jahr 2000, die einen Bezug zu Prävention, Ärztemangel, Bewegungstherapie oder Gesundheitsförderung aufweisen.

Primärdaten wurden in Form leitfadengestützter Experteninterviews zwischen Juli und August 2025 erhoben. Ein Interview erfolgte persönlich, zwei weitere schriftlich per E-Mail. Die Leitfäden griffen zentrale Themen wie Prävention, Bewegungsangebote, Gesundheitssystementlastung und Trends im Sport auf.

Die Antworten wurden gesammelt, systematisch zusammengefasst und nach inhaltlichen Schwerpunkten geordnet. Dabei lag der Fokus auf Kernaussagen, die für die Forschungsfragen dieser Arbeit relevant sind. Eine direkte wörtliche Zitation erfolgte nur in ausgewählten Fällen; die Stellungnahmen dienen primär der wissenschaftlichen Fundierung und Einordnung der Argumentation.

Die Analyse der Literatur- und Statistikdaten erfolgte deskriptiv, während die Interviews nach den Prinzipien der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring

ausgewertet wurden. Die Ergebnisse wurden nach thematischen Kategorien verdichtet und mit den Sekundärdaten in Beziehung gesetzt.

Die Kombination aus Literaturarbeit und Experteninterviews ermöglicht es, sowohl theoretische Erkenntnisse als auch praxisnahe Perspektiven zu integrieren. Dieses methodische Vorgehen erwies sich als besonders geeignet, um die komplexen Zusammenhänge zwischen Bewegungsangeboten, Prävention und der Entlastung des Gesundheitssystems im ländlichen Raum am Beispiel Templins abzubilden.

6.3 Ethische Reflexion

Bei der Erstellung dieser Arbeit wurden die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis eingehalten. Alle Aussagen stützen sich auf überprüfbare und zitierfähige Quellen, die sorgfältig ausgewählt wurden. Offizielle Statistiken und Fachliteratur wurden bevorzugt, um die Nachvollziehbarkeit und Verlässlichkeit der Ergebnisse sicherzustellen.

Die durchgeführten Experteninterviews erfolgten unter Beachtung ethischer Standards. Alle Experten wurden vorab umfassend über Zweck und Ablauf der Untersuchung informiert. Die Teilnahme erfolgte freiwillig, die Angaben wurden vertraulich behandelt und die Ergebnisse ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwendet.

Zur sprachlichen Unterstützung (vor allem Grammatische Überprüfung) und zur Strukturierung einzelner Kapitel wurde KI-gestützte Textprogramme (Google Gemini, ChatGPT, OpenAI) genutzt. Diese Nutzung beschränkte sich auf Hilfestellungen bei Ausdruck und Aufbau. Die inhaltliche Verantwortung, die Auswahl und Bewertung der Quellen sowie die Analyse und Interpretation der Ergebnisse liegen ausschließlich beim Verfasser.

Die Arbeit ersetzt keine ärztliche Beratung oder individuelle Therapieempfehlung. Sie versteht sich als wissenschaftliche Analyse, die den aktuellen Forschungsstand sowie praxisnahe Einschätzungen zusammenführt, um die Potenziale der Bewegungstherapie für die

Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum am Beispiel Templins aufzuzeigen.

7. Diskussion

7.1 Einordnen der Ergebnisse im Kontext der Literatur

Die in Templin erhobenen Befunde lassen sich gut im Kontext der aktuellen wissenschaftlichen Literatur und Datenlage verorten. Zunächst bestätigt sich der strukturelle Ärztemangel in ländlichen Regionen als ein deutschlandweit bekanntes Phänomen. Zahlreiche Berichte belegen, dass periphere Gebiete deutlich unterversorgt sind. So liegt die Ärztedichte in urbanen Bundesländern (z. B. Hamburg, Bremen) bei über 300 Ärzten pro 100.000 Einwohner, während Brandenburg als Flächenland mit nur ~201 Ärzten/100.000 Einwohnern Schlusslicht ist. Dies entspricht einem Versorgungsgrad deutlich unter dem bundesweit als angemessen definierten Niveau (vgl. KBV-Planung: < 75 % gilt als Unterversorgung). Die Altersstruktur der Ärzte verschärft die Lage zusätzlich: Studien der Kassenärztlichen Vereinigung (KBV) zeigen, dass im Bundesschnitt rund ein Viertel der Hausärzte älter als 65 Jahre ist; in Brandenburg sind sogar etwa 32 % der Hausärzte über 60. Unsere Ergebnisse aus Templin spiegeln diese Trends wider – der dortige Hausärztemangel ist kein Einzelfall, sondern Teil eines übergreifenden Trends, der von offiziellen Stellen wie dem Bundesgesundheitsministerium und Forschungseinrichtungen dokumentiert ist. Laut AOK-Bundesverband sank z. B. die bundesweite Versorgungsdichte an Allgemeinmedizinerern seit 2000 um ca. 18 % (von 82 auf 67 je 100.000 Einwohner). Die Konsequenzen einer solchen Entwicklung – die wir in Templin qualitativ nachzeichnen konnten – werden auch in nationalen Berichten deutlich: Ältere Patienten benötigen im Schnitt 20–30 Arztbesuche pro Jahr, während Jüngere nur 6–8 benötigen. Ein hohes Durchschnittsalter der Bevölkerung (wie in Templin) trifft also auf schwindende Arztkapazitäten, was unvermeidlich zu Versorgungsengpässen führt. Die Literatur beschreibt genau diesen Teufelskreis: Durch Überlastung der wenigen verfügbaren Ärzte kommt es zur Verkürzung der Behandlungszeiten und zum Wegfall präventiver Angebote. Unsere Arbeit bestätigt dies im lokalen Rahmen – viele der von uns geführten Expertenaussagen und Analysen weisen darauf hin, dass Prävention und langfristige Betreuung in Templin zu kurz kommen, weil akute Versorgungslücken priorisiert werden müssen. Insgesamt stehen die

Ergebnisse somit in Einklang mit der breiteren Datenlage: Die „Arzt- und Gesundheitsversorgungskrise“ im ländlichen Raum, wie wir sie am Beispiel Templin analysiert haben, wird durch offizielle Statistiken (RKI, KBV, AOK etc.) untermauert und als gesamtgesellschaftliches Problem erkannt.

Auch hinsichtlich der gesundheitlichen Folgen und Krankheitslast zeigen die Ergebnisse Parallelen zur Literatur. Die hohe Prävalenz von muskuloskelettalen Erkrankungen in Templin entspricht ungefähr dem bundesweiten Niveau. Unsere Schätzung, dass z. B. rund 61 % der erwachsenen Templiner innerhalb eines Jahres unter Rückenschmerzen leiden, deckt sich mit den Ergebnissen der Krankheitslast-Studie BURDEN 2020 des RKI, die für ganz Deutschland eine 12-Monats-Prävalenz von 61,3 % ausweist [researchgate.net](https://www.researchgate.net). Ähnlich liegt die Arthrose Prävalenz in Templin (etwa 18 % der Erwachsenen) im Bereich der national erhobenen Werte (~17,9 %). Solche Übereinstimmungen bestätigen, dass Templin keine statistische Ausnahme darstellt, sondern die allgemeinen gesundheitlichen Herausforderungen des demografischen Wandels und Bewegungsmangels teilt. Die Literatur liefert hierfür einen breiten Kontext: Rückenschmerzen zählen weltweit zu den führenden Ursachen für Beeinträchtigungen im Alltag und Arbeitsleben. Global betrachtet ist die Diagnose „unspezifischer Rückenschmerz“ seit Jahren die Hauptursache für behinderungsbedingte Lebensjahre iasp-pain.org. Nationale Gesundheitsberichte (etwa der BKK-Gesundheitsreport 2023) zeigen, dass Muskel-Skelett-Erkrankungen zu den häufigsten Ursachen von Arbeitsunfähigkeitstagen gehören – etwa jede fünfte Krankschreibung in Deutschland geht auf diese Diagnosen zurück bkk-dachverband.de. Diese Arbeit illustriert diesen Befund auf lokaler Ebene: Die zunehmenden Fälle von z. B. chronischen Rückenschmerzen oder Arthrose in Templin belasten nicht nur die individuelle Lebensqualität der Betroffenen (eingeschränkte Mobilität, Schmerz, Arbeitsunfähigkeit), sondern summieren sich zu einem erheblichen Bedarf an medizinischer Versorgung und Rehabilitationsleistungen. Damit stehen die Templiner Verhältnisse exemplarisch für einen nationalen Trend, den Institutionen wie das RKI seit längerem beobachten: Eine alternde, inaktive Bevölkerung bringt eine steigende Last an chronisch-degenerativen Erkrankungen des

Bewegungsapparats mit sich. Unsere Ergebnisse im Kontext Templin liefern also einen konkreten Mikrokosmos dessen, was auf makroebene in vielen ländlichen Räumen Deutschlands zu verzeichnen ist.

Vor diesem Hintergrund wird der Stellenwert von Sport- und Bewegungstherapie deutlich – und auch hier stimmen unsere Schlussfolgerungen mit zentralen Positionen einschlägiger Gesundheitsorganisationen überein. International betont die Weltgesundheitsorganisation (WHO) seit Jahren, wie wichtig ausreichende körperliche Aktivität für die Prävention nichtübertragbarer Krankheiten ist. Physische Inaktivität wird von der WHO als einer der größten veränderbaren Risikofaktoren für Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Leiden, Diabetes und bestimmte Krebserkrankungen genannt. Umgekehrt wird regelmäßige Bewegung ausdrücklich als Schutzfaktor hervorgehoben: Schon moderate Bewegung im Alltag kann das Risiko von Herzinfarkt und Schlaganfall signifikant senken. Dies deckt sich mit unseren Ausführungen, dass Bewegungstherapie nicht nur orthopädische Beschwerden verbessert, sondern ganzheitlich zur Gesundheitsförderung beiträgt. Auf nationaler Ebene haben Institutionen wie das Robert Koch-Institut (RKI) und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (bzw. seit 2025 deren Nachfolgeeinrichtung BIPAM) verstärkt den Fokus auf Bewegungsförderung gelegt. Aktuelle Leitlinien und Studien untermauern unseren Befund, dass gezielte Trainingsprogramme äußerst wirksam sind: Die Nationale Versorgungs Leitlinie Rückenschmerz (2017) empfiehlt Bewegung und multimodale Therapiekonzepte als erste Wahl in der Behandlung chronischer Rückenschmerzen. Ebenso spricht die internationale Osteoarthritis Research Society International (OARSI) in ihren Empfehlungen von 2014 eine starke Empfehlung für körperliche Aktivität und Krafttraining bei Arthrose aus. Unsere Arbeit, die konkrete Maßnahmen wie Krafttraining, Rückenschule oder physiotherapeutisches Funktionstraining für Templin vorschlägt, steht somit im Einklang mit diesen evidenzbasierten Leitlinien. Darüber hinaus bestätigen externe Studien die von uns diskutierten Effekte: Eine Metaanalyse von Müller et al. (2022) fand, dass bei Herzpatienten ein strukturiertes Bewegungsprogramm die Krankenhausaufenthalte um

durchschnittlich 25 % reduziert und die Lebensqualität erheblich steigert. Auch wenn dieser Befund ein anderes Erkrankungsfeld betrifft, illustriert er das allgemeine Prinzip, das auch unserer Fragestellung zugrunde liegt – nämlich, dass präventive Bewegung langfristig medizinische Ressourcen schont. Bemerkenswert sind auch ökonomische Analysen: Laut Berechnungen der HSH Nordbank könnten flächendeckende Präventionsmaßnahmen (einschließlich Bewegung) dem deutschen Gesundheitssystem bis zu 10 Mrd. € pro Jahr einsparen. Bereits aktuell werden pro Jahr mehrere hundert Millionen Euro durch Präventionsprogramme (z. B. in der Diabetes- und Herz-Kreislauf-Prävention) gespart. Diese Zahlen geben unserer zentralen These zusätzlichen Nachdruck: Investition in Bewegung und Sporttherapie ist nicht nur medizinisch, sondern auch volkswirtschaftlich sinnvoll. Es fügt sich in das Gesamtbild, dass in Deutschland die Pro-Kopf-Ausgaben für Prävention zuletzt deutlich gestiegen sind (2022 lagen sie bei ~467 € pro Bürger) – ein Trend, der auch die politische Anerkennung der Präventionsbedeutung zeigt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die erzielten Ergebnisse in Templin vollumfänglich durch die Literatur gestützt werden: Die Herausforderung des Ärztemangels und der chronischen Erkrankungen ist bekannt – und die vorgeschlagenen Lösungen mittels Bewegungsförderung finden breite Rückendeckung in wissenschaftlichen Studien, Leitlinien und Gesundheitspolitik. Damit bildet unsere Arbeit einen empirisch fundierten Baustein innerhalb des aktuellen wissenschaftlichen Diskurses zur Stärkung der Prävention und Gesundheitsförderung im ländlichen Raum.

7.2 Kritische Bewertung und Grenzen der Arbeit

Trotz der aufgezeigten Erkenntnisse gilt es, die Ergebnisse vor dem Hintergrund der Methodik und des Umfangs dieser Arbeit kritisch zu reflektieren. Zunächst ist festzuhalten, dass es sich bei der Untersuchung um eine deskriptiv-explorative Studie handelt, die primär auf Literaturlauswertung und Experteninterviews beruht. Diese Anlage bringt gewisse Einschränkungen mit sich. Die durchgeführten leitfadengestützten Experteninterviews umfassen mit drei Befragten nur eine kleine Stichprobe.

Zwar wurden die Experten gezielt so ausgewählt, dass sie ein breites Spektrum (Wissenschaft, Praxis, Bildung) abdecken, dennoch können drei Personen nicht alle relevanten Perspektiven repräsentieren. Mögliche Bias sind nicht auszuschließen: Zum einen könnten die Experten – allesamt im Bereich Sport und Gesundheit engagiert – tendenziell die Bedeutung von Bewegung eher positiv einschätzen (Spezialisten-Bias). Zum anderen wurden die Interviews qualitativ ausgewertet, was Interpretationsspielräume lässt. Die Arbeit hat versucht, diesem Risiko durch stringente Kategorienbildung und Quervergleich mit der Literatur zu begegnen, trotzdem bleibt eine gewisse Subjektivität der Interpretation. Ein weiteres methodisches Limit liegt in der Datenlage für Templin: Mangels primärstatistischer Erhebungen vor Ort mussten viele Gesundheitskennzahlen aus überregionalen Studien (RKI, Statistisches Bundesamt, Krankenkassenreports) auf Templin übertragen bzw. hochgerechnet werden. Diese Sekundärdaten-Nutzung war unumgänglich, könnte aber zu leichten Ungenauigkeiten führen – die demografische Struktur Templins wurde zwar berücksichtigt, dennoch bleibt die Annahme, dass z. B. die Prävalenz von Rückenschmerzen in Templin der bundesweiten entspricht, eine Vereinfachung. Lokale Besonderheiten (etwa ein überdurchschnittlich hoher Anteil älterer Einwohner oder spezifische Umweltfaktoren) könnten Abweichungen bewirken, die in unserer Auswertung nicht erfasst wurden. Insgesamt stützt sich die Arbeit stark auf Quellen aus den Jahren 2015–2025, um aktuelle Entwicklungen einzubeziehen. Gleichwohl unterliegt die Gesundheitsversorgung einem Wandel; neueste Veränderungen – etwa ganz aktuelle Initiativen des Jahres 2025 zur Landarztförderung – konnten nur am Rande einbezogen werden. Hier liegt eine zeitliche Grenze der Aktualität.

Auch der inhaltliche Fokus der Arbeit stellt eine bewusste Eingrenzung dar, die mit Vor- und Nachteilen einhergeht. Konzentriert wurde sich auf muskuloskelettale Erkrankungen, obwohl ursprünglich eine breitere Betrachtung vorgesehen war. Diese thematische Fokussierung ermöglichte zwar eine tiefere Auseinandersetzung mit fünf exemplarischen Beschwerdebildern (Sarkopenie, Rückenschmerzen, Arthrose, Osteoporose, Bandscheibenvorfall), lässt aber andere Krankheitsbereiche unberücksichtigt.

Insbesondere internistische und neurologische Krankheitsbilder – etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder post-stationäre neurologische Rehabilitationsbedarfe – wurden aufgrund der Eingrenzung ausgeschlossen. Dabei sind gerade Herz-Kreislauf-Leiden in ländlichen, älter werdenden Populationen ebenfalls von hoher Relevanz und hätten das Thema sinnvoll erweitert. Dass dieser Umfang nicht realisiert wurde, lag an pragmatischen Gründen: Die Bearbeitungszeit der Bachelor-/Masterarbeit war limitiert, und insbesondere der Beginn eines anschließenden Studiums setzte einen klaren Zeitrahmen, der eine weitere Ausdehnung des Themas nicht zuließ. Diese Verkürzung des Untersuchungsumfangs kann als Grenze der Arbeit gesehen werden. Mögliche Synergien zwischen Bewegungstherapie und der Prävention z. B. von Diabetes oder Hypertonie blieben unerörtert, obwohl Literatur darauf hindeutet, dass hier ähnliche Mechanismen wie bei muskuloskelettalen Erkrankungen greifen. Ferner beschränkt sich die Arbeit auf die Fallstudie Templin. Templin hat als Kurstadt mit Rehakliniken und Gesundheitsangeboten eine gewisse Sonderstellung; ländliche Regionen ohne diese Infrastruktur könnten vor anderen Herausforderungen stehen. Die Übertragbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse auf alle ländlichen Räume ist daher nur mit Vorsicht gegeben. Während einige Schlussfolgerungen generalisierbar sind (z. B. Nutzen von Bewegung bei Ärztemangel), könnten Umsetzung und Effekt anderswo variieren (etwa wo keine Sporttherapeuten verfügbar sind). Hier hätte ein Vergleich mit einer zweiten Region oder eine breitere empirische Basis (z. B. Bevölkerungsbefragungen in Templin) die Robustheit der Aussagen erhöhen können. Abschließend ist zu erwähnen, dass zwar umfangreiche Literatur einbezogen wurde, jedoch keine eigenen Interventionsdaten erhoben wurden – wir können also die tatsächliche Wirkung eines eingeführten Bewegungsprogramms nur hypothetisch anhand existierender Studien diskutieren. Dieser konzeptionelle Charakter der Lösungsansätze ist ein potenzieller Schwachpunkt, da praktische Umsetzungsprobleme (Motivationshürden der Bevölkerung, Finanzierung der Angebote etc.) im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht empirisch getestet wurden. Insgesamt mindern diese Grenzen jedoch nicht den Wert der erzielten Einsichten, sondern zeigen auf, in welche Richtungen zukünftige Forschungsarbeiten gehen sollten, um das Bild zu vervollständigen.

7.3 Bedeutung für zukünftige Forschung und Praxis

Die Ergebnisse dieser Arbeit eröffnen mehrere Implikationen für zukünftige Forschungsprojekte sowie praktische Anwendungen im Gesundheitssektor. Ein zentrales Anliegen für die weitere Forschung besteht darin, die hier theoretisch hergeleiteten Nutzen von Bewegungstherapie in der Praxis zu validieren. Ein denkbarer nächster Schritt wäre eine Pilotstudie in Templin selbst: Hierbei könnten unter Beteiligung der kommunalen Gesundheitsakteure konkrete Bewegungsprogramme (z. B. regelmäßige Seniorensportgruppen, betreute Rückenschulkurse, Programme in Unternehmen zur Mitarbeitergesundheit) implementiert und wissenschaftlich begleitet werden. Über einen längeren Beobachtungszeitraum ließe sich messen, ob und in welchem Ausmaß solche Interventionen tatsächlich Kennzahlen wie Arztkonsultationen, Medikamentenverbrauch oder Krankheitsinzidenzen beeinflussen. Die vorliegende Arbeit liefert hierfür eine Hypothesenbasis – etwa, dass präventive Sportangebote die Arztkontakte reduzieren können – die nun einer Überprüfung im Feld bedarf. Forschungstechnisch könnten dabei Mixed-Methods-Ansätze wertvoll sein: Quantitative Erhebungen (Gesundheitsindikatoren vor und nach Intervention) kombiniert mit qualitativen Befragungen (Erfahrungen der Teilnehmenden, Akzeptanz bei Ärzten und Therapeuten) würden ein umfassendes Bild der Wirksamkeit und Durchführbarkeit zeichnen. Außerdem wäre es lohnend, in zukünftigen Studien vergleichende Analysen anzustellen: Beispielsweise könnte Templin mit einer ähnlichen Region ohne ausgeprägte Bewegungsinitiativen verglichen werden, um den Unterschied in der Gesundheitsentwicklung herauszuarbeiten.

Inhaltlich sollte zukünftige Forschung den Erkrankungsfokus erweitern, den diese Arbeit aus Zeitgründen einschränken musste. Wie bereits angedeutet, war ursprünglich geplant, neben muskuloskelettalen Leiden auch internistische und neurologische Krankheitsbilder zu untersuchen. Die Einbeziehung dieser Bereiche bietet ein großes Potenzial, da auch hier Bewegung ein essenzieller Therapie- und Präventionsbaustein ist. Beispielsweise ließen sich für kardiovaskuläre Erkrankungen Forschungsfragen anschließen wie: Kann ein kommunales Ausdauertraining-

Programm die Hypertonie- und Diabetesrate senken? – immerhin belegen WHO-Daten, dass regelmäßige körperliche Aktivität das Risiko für Herz-Kreislauf-Leiden deutlich reduziert. Ähnliches gilt für neurologische Erkrankungen: Die Rehabilitation nach Schlaganfall oder bei Parkinson profitiert erwiesenermaßen von Physiotherapie und Bewegung, was jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht behandelt wurde. Zukünftige Arbeiten könnten sich also einem integrierten Präventionskonzept widmen, das sowohl orthopädische als auch internistische und neurologische Aspekte umfasst. Dadurch würde ein holistischeres Bild entstehen, wie Bewegung insgesamt als Gesundheitsstrategie im ländlichen Raum wirkt. Die Notwendigkeit dafür zeigt sich auch darin, dass ländliche Regionen häufig mit multimorbiden Patientengruppen konfrontiert sind – eine präventive Maßnahme, die nur ein Körpersystem adressiert, greift da eventuell zu kurz. Wissenschaftlich wäre es spannend, in Folgestudien herauszuarbeiten, ob etwa ein Bewegungsprogramm eher muskuloskelettale Beschwerden reduziert oder ob parallel Effekte auf Herz-Kreislauf-Parameter und mentale Gesundheit messbar sind. Kurzfristig musste diese Arbeit ihren Umfang begrenzen (unter anderem wegen des begonnenen weiteren Studiums des Verfassers); langfristig bietet dies aber Raum für eine ganze Reihe an aufschlussgebenden Studien, die auf unseren Erkenntnissen aufbauen können.

Neben der Forschung sind die Implikationen für die Praxis hervorzuheben. Die gewonnenen Einsichten haben bedeutende praktische Relevanz für die Gesundheitsförderung in ländlichen Räumen. Für Templin selbst lassen sich aus der Arbeit konkrete Handlungsempfehlungen ableiten, die zugleich Modellcharakter für ähnliche Gemeinden haben. So könnte die Stadt – eventuell mit Unterstützung des Landes Brandenburg – ein integriertes Gesundheitsförderungsprogramm auflegen, das die verschiedenen Akteure verbindet: Hausärzte könnten Patienten mit chronischen Beschwerden verstärkt an lokale Sportgruppen oder Physiotherapeuten überweisen (Stichwort „Rezept für Bewegung“), während kommunale Sportvereine und Reha-Zentren ihr Angebot gezielt auf die Bedarfe älterer oder chronisch kranker Menschen abstimmen. Die Vernetzung der Sektoren ist hierbei entscheidend: Unsere Analyse betont, dass Sporttherapie im Verbund mit

Medizin am effektivsten ist. In der Praxis bedeutet das etwa regelmäßige
Rundtisch-Gespräche zwischen Ärzten, Therapeuten und Sportanbietern in
Templin, um gemeinsame Programme zu planen und Patienten zu lotsen.
Auch infrastrukturell kann Templin aus den Ergebnissen lernen: Die
vorhandenen Ressourcen (Kurpark, Radwege, Fitnessstudios wie
PhysioKonzept-Templin) sollten noch stärker für alle Bevölkerungsgruppen
nutzbar gemacht werden – zum Beispiel durch öffentlich geförderte
Bewegungstreffe oder Seniorensport im Park. Hier zeigen Best-Practice-
Beispiele aus anderen Gemeinden (z. B. „Bewegung als Medizin“-Initiativen)
Wege auf, die adaptierbar wären. Wichtig für die Praxis ist zudem die
Sensibilisierung der Bevölkerung. Die beste Präventionsmaßnahme nützt
wenig, wenn sie nicht angenommen wird. Daher sollten
Aufklärungskampagnen – etwa Vortragsreihen in der Volkshochschule oder
Gesundheitstage – das Bewusstsein schärfen, dass jeder Bürger durch
seinen Lebensstil einen Beitrag zur eigenen Gesundheitsvorsorge leisten
kann. Diese kulturelle Veränderung hin zu mehr Eigenverantwortung und
Bewegung als Selbstverständlichkeit ist ein langfristiger Prozess. Positiv ist
anzumerken, dass politisch bereits Weichen gestellt werden: Der
Koalitionsvertrag 2021–2025 der Bundesregierung betont die Stärkung der
Gesundheitsprävention, und mit der Gründung des Bundesinstituts für
Prävention und Aufklärung im Gesundheitswesen (BIPAM) Anfang 2025
wurde institutionell untermauert, dass Prävention eine zentrale Rolle spielen
soll. Diese Rückenstützung von höchster Ebene kann lokale Initiativen wie in
Templin begünstigen – etwa durch Fördermittel oder modellhafte Projekte.
Zukünftig wäre es denkbar, Templin als Modellregion für
bewegungsorientierte Gesundheitsförderung zu etablieren, woran sich
Forschung und Praxis gleichermaßen beteiligen. Ein solches Pilotprojekt
könnte überregionale Strahlkraft entfalten und anderen ländlichen Kommunen
als Vorlage dienen. Insgesamt zeigt sich: Die vorliegende Arbeit hat nicht nur
akademischen Erkenntniswert, sondern liefert auch Ansatzpunkte, die in der
gesundheitspolitischen und praktischen Landschaft aufgegriffen werden
können. Die Herausforderung des Ärztemangels im ländlichen Raum
erfordert innovative Lösungsansätze – und die Förderung von Sport und
Bewegung ist ein vielversprechender Weg, Gesundheit neu zu denken und

nachhaltig zu verbessern. Die kommenden Jahre werden zeigen, inwiefern diese Ideen umgesetzt werden und welche Wirkung sie tatsächlich entfalten. Klar ist jedoch schon jetzt, dass weitere Forschung und kontinuierliches Engagement nötig sind, um den Wandel „vom Ärztemangel zur Bewegungstherapie“ in der Praxis erfolgreich zu gestalten.

Stellungnahme von Herrn Martin Breidenbach:

Martin Breidenbach ist ein Diplomierter Sportwissenschaftler der Deutschen Sporthochschule Köln (DSHS) und Sporttherapeut in der Erweiterten Ambulanten Physiotherapie (EAP), Trainer und Betreuer von Profisportlern im Olympiastützpunkt Sport Reha Herford, ehemaliger Therapieleiter des Reha-Zentrums Bad Eilsen, ehemaliger Leistungssportler des ASV Köln in der Leichtathletik. Autor des Buches „Das große Kreuzhandbuch“ (2022), Dozent der Deutschen Berufsakademie Sport und Gesundheit (DBA) und der Uni Bielefeld (FHM). Interviewt in Rahmen meiner wissenschaftlichen Arbeit am 03.08.2025.

Frage 1: Rund ein Drittel der Hausärzte sind über 60, viele Praxen schließen, der Bedarf steigt besonders bei Älteren. Kann Bewegungstherapie Ihrer Meinung nach zur Entlastung beitragen, etwa durch Prävention oder Zusammenarbeit mit Hausärzten?

„Der Ärztemangel, vor allem im ländlichen Raum ist nicht neu und sicher ein politisch zu regelndes Problem. Ansätze sind ja vorhanden, aber es wird sicherlich etwas dauern. Ein Gesundheitsangebot i.S. von weitgefaster Bewegungstherapie kann immer und überall helfen, dass eben Arztbesuche weniger notwendig werden. Sie müssen jedoch verbunden werden mit edukativen Maßnahmen, dass jeder Mensch zu einem großen Teil selbst für seine Gesundheit verantwortlich ist. Dies kann und sollte immer mit Bewegungsangeboten verbunden werden.“

Frage 2: In der Rückenschullehrer Fortbildung haben Sie die Wirksamkeit klassischer Rückenschulmethoden kritisch hinterfragt und progressives Krafttraining als überlegen dargestellt. Können Sie Ihre Einschätzung noch einmal zusammenfassen – besonders im Hinblick auf die Schwächen traditioneller Rückenschule und die Stärken moderner Trainingsansätze?

„Eine verhaltensorientierte Rückenschule, sei sie nach altem oder neuen Modell ist prinzipiell ja sinnvoll, wenn man den sich immer mehr von Bewegung und Körpergefühl entfremdeten Menschen in seiner Gesamtheit von Körper-Seele-Geist erreichen will. Man weiß jedoch auch, dass v.a. viele Beschwerden und Krankheiten (bei zunehmend älteren Menschen kommt der Muskelabbau hinzu) durch Bewegungs- und Kraftmangel verursacht wird.

Eine Bereicherung kann eine RS sein, wenn man mit einem gezielten progressiven Krafttraining verbindet. Auch die vielseitigen anderen Wirkungen durch die durch ein Krafttraining ausgeschütteten Myokine sind ja großartig. Rückenschmerzen lassen sich; hier gibt es unzählige Studien, am ehesten durch gezieltes aktives Training verändern.“

Frage 3: In Templin liegt der Anteil der über 65-Jährigen bei rund 30 %, die Altersgruppe ab 50 Jahren macht fast die Hälfte der Bevölkerung aus (48,6 %).

Welche gesundheitlichen Risiken und häufigen Beschwerden beobachten Sie typischerweise ab dem späten Erwachsenenalter und inwiefern können sporttherapeutische Maßnahmen diesen entgegenwirken?

„Die Abnahme körperlicher Aktivitäten, v.a. wenn man im o.a. Altersbereich den Renteneintritt mit berücksichtigt, ist ja kein unbekanntes Phänomen. Zu beobachten sind eine Zunahme der Übergewichtigkeit, Herz-Kreislaufkrankungen, des Diabetes, aber auch allgemeine Rücken- und Gelenkbeschwerden, u.a.m.

Sie beruhen immer wieder auf den Faktoren des Lebensstils, der Ernährungsweise und des Bewegungsmangels. Therapeutische Maßnahmen können selbstverständlich hier in allen Bereichen gegensteuern. Der Mensch muss jedoch wollen. Ist der Leidensdruck nur hoch genug, begibt sich ein Mensch – meist erst und oft zu spät - in die sporttherapeutischen Hilfsangebote. Die Prävention hat ja dann schon massiv versagt und ist politisch auch nicht und nie konsequent gewollt. Also kann nur noch „repariert“ werden und sekundär- und tertiärpräventiv eingewirkt werden.

Aufklärung kann helfen und am Ende immer nur der eigene Wille, die Motivation und die Einsicht zur Selbstverantwortung – jedoch professionelle Hilfe werden hier dann gerne angenommen.“

Frage 4: Viele Menschen über 50 oder 60 Jahre glauben, es sei „zu spät“ für körperliche Aktivität oder dass sich Training ohnehin „nicht mehr lohnt“.

Welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht solche gesellschaftlichen Ansichten im therapeutischen Alltag?

„In unserem Umfeld sehen wir schon – wenn man auch entsprechende Angebote platziert – ein langsames Umdenken. Ältere Menschen streben zunehmend in die Fitness- und Gesundheitszentren. Sie haben eingesehen, das es sich durchaus noch „lohnt“, etwas für ihre Gesundheit zu tun. Gründe sind sicher der Erhalt oder die Verbesserung von Fitness, Reduzierung von Beschwerden, Vermeidung von Krankheiten und sicherlich schlussendlich ein langes, v.a. selbst bestimmtes Leben ohne Pflegebedürftigkeit zu haben.

Sichtbar ist auch, dass es eigentlich nur die mittleren (die Oberschicht hat wohl ihre Personal Coaches !?) Schichten sind, die diesen Wandel begehen. Unterschicht sieht man so gut wie nie; sie muss es sich eben auch leisten können.

Der Wert von Gesundheit wird durchaus immer mehr erkannt und Angebote für diese besondere Zielgruppe anzubieten (vielleicht sogar ausschließlich) ist bestimmt lohnend.“

Stellungnahme von Frau Cornelia Christiansen:

Cornelia Christiansen die Geschäftsführerin der Europäischen Sportakademie Brandenburg (ESAB), diese ist die Bildungseinrichtung des Landessportbundes Brandenburg und Ausbildungsträger unter dem Dach des Deutschen Olympischen Sportbundes. Die ESAB ist vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg im Sinne des Weiterbildungsgesetzes anerkannt. In Rahmen meiner Arbeit habe ich Sie am 17.07.2025 nach ihrer Expertenmeinung im Bereich Gesundheitsförderung und Bildungspolitik gefragt.

Frage 1: Welche Rolle sehen Sie aktuell für Bewegung und Sportangebote in der gesundheitlichen Daseinsvorsorge? Und der Entlastung des Gesundheitssystems?

„Präventionsangebote sind für die gesundheitliche Daseinsvorsorge sehr wichtig. Diese sollten für Jung und Alt insbesondere in den Vereinen angeboten werden. Wer sich regelmäßig bewegt leistet einen großen Beitrag für seine Gesundheit. Hierbei sollte zwischen niederschweligen, sportartübergreifenden Bewegungsangeboten und sportartspezifischen Sportangeboten unterschieden werden. Vereine leisten bei der gesundheitlichen Daseinsvorsorge neben der Bewegung auch einen sozialen Beitrag und schützen vor der Vereinsamung. Das Gefühl der Einsamkeit wurde noch vor 10 Jahren allein den älteren Menschen zugeschrieben, ist aber inzwischen auch ein zentrales Thema bei Jugendlichen. Damit leisten Sport- und Bewegungsangebote nicht nur einen physischen Beitrag, sondern tragen auch zur psychischen Stabilität bei. Damit entlasten sie mittel- bis langfristig das Gesundheitssystem.“

Frage 2: Gibt es aus Ihrer Sicht Ansätze oder Projekte innerhalb des Landessportbundes oder der Europäischen Sportakademie, die speziell auf die gesundheitliche Versorgung älterer oder chronisch kranker Menschen abzielen? Wie zum Beispiel der Studiengang Angewandte Therapiewissenschaften?

„Neben zahlreichen Aus-, Fort- und Weiterbildungen, die du auf unserer Bildungsplattform www.sportland-brandenburg.de findest, ist in diesem Themenfeld wissenschaftlich Prof. Gabrys aktiv. Neben dem genannten Studienangebot greift das Thema auch die Studiengangsspezialisierung Prävention und Gesundheitssport auf.“

Frage 3: Wie schätzen Sie den Bedarf an qualifizierten Bewegungsfachkräften im Land Brandenburg ein – insbesondere mit Blick auf Training, Prävention und medizinische Trainingstherapie?

„Groß, weil auch die Zielgruppe breit ist. Das beginnt in der frühkindlichen Bewegungsförderung in den Kitas, die Fortsetzung in den Grundschulen bei dem Thema Bewegter Ganztag/bewegtes Lernen/bewegte Schule, setzt sich fort im BGM und betrifft also alle Bevölkerungsschichten.“

Stellungnahme vom Herrn Dr. Bernd Gimbel¹⁹

Im Rahmen meiner Fortbildung zum Rückenschullehrer der Konföderation der deutschen Rückenschulen (KddR) an der Deutschen Berufsakademie für Sport und Gesundheit (DBA) vom 16. bis 18. Mai 2025 hatte ich die Gelegenheit, Dr. Bernd Gimbel zu den Themen Rückengesundheit, Sportwissenschaften sowie aktuellen gesellschaftlichen und sportlichen Entwicklungen zu befragen.

Frage 1: Kann die Rückenschule als Präventionsangebot eine tiefere Entlastung des Gesundheitssystems gewährleisten – indem sie nicht nur Hausärzte und Orthopäden, sondern auch Physiotherapeuten, Osteopathen und Heilpraktiker entlastet?

„Rückenschmerz ist die Volkskrankheit Nummer 1. In Unternehmen entstehen die meisten Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund psychischer und körperlicher Erkrankungen. Die Rückenschule arbeitet komplex und basiert auf dem bio-psycho-sozialen Modell. Sie kann damit vielfältig und multimodal entgegenwirken und leistet so einen relevanten Beitrag zur Reduzierung von Arbeitsunfähigkeitstagen und Arztbesuchen.“

Frage 2: Welche Auswirkungen haben heutige sportliche und gesellschaftliche Trends auf unser Gesundheitssystem?

„Der Trend geht dahin, dass Leistung in der Gesellschaft zunehmend negativ bewertet wird. Leistung wird häufig als etwas Belastendes oder gar Schädliches angesehen. Das führt dazu, dass sportliche Formate wie die Bundesjugendspiele umstrukturiert werden – der leistungsorientierte Gedanke tritt dabei in den Hintergrund. Dadurch geht im Endeffekt ein wesentlicher Bestandteil verloren: die Bedeutung von Leistung als positiver Entwicklungsfaktor. Gleichzeitig wird Work-Life-Balance oft missverständlich dargestellt – als Gegensatz zwischen Arbeit auf der einen und Leben auf der anderen Seite. Diese Entwicklung halte ich für problematisch. Arbeit sollte vielmehr als integraler Bestandteil des Lebens verstanden werden – nur so kann echte *Life-Balance* entstehen.“

Frage 3: Wie bewerten Sie die zunehmende Zahl sport- und fitnessbezogener Ausbildungen und Studiengänge in Deutschland sowie die wachsende gesellschaftliche Bedeutung von Sport und Bewegung?

„Je mehr Menschen sich ausbilden lassen und Kompetenzen im Bereich Gesundheit erwerben, desto besser sind sie in der Lage, gesundheitsfördernde Rahmenbedingungen zu schaffen. Das wirkt sich nicht nur positiv auf die eigene Lebensweise aus, sondern ermöglicht es auch, andere Menschen zu mehr Bewegung, gesünderen Bewegungsmustern und insgesamt zu einem besseren Leben zu führen.“

¹⁹ Dr. phil. Bernd Gimbel: Sportwissenschaftler und Biologe, Wissenschaftlicher Arbeiter des Bundesausschusses für Leistungssport, Berater der deutschen Wasserball Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal, Gründer von Körpermanagement®, Dozent und Speaker.

8. Literaturverzeichnis

AOK-Bundesverband. (2021).

AOK-Monitor Versorgung 2021: Entwicklungen und Herausforderungen in der hausärztlichen Versorgung. Abgerufen am 26. Mai 2025, von https://www.aok-bv.de/presse/publikationen/monitorversorgung/index_142325.html

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. (2024, 6. März).

Verfügbares Pro-Kopf-Einkommen um mehr als 5 % gestiegen. Abgerufen am 24. Mai 2025, von <https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/060-2024/>

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. (2024, 7. November).

Einkommenshöhe zwischen 21.000 EUR und 27.000 EUR. Abgerufen am 24. Mai 2025, von <https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/148-2024/>

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. (2024).

Bevölkerung am 31.12.2024 – Land Brandenburg. Abgerufen am 3 August 2025 von <https://www.statistik-berlin-brandenburg.de>

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. (2024).

Primäreinkommen und verfügbares Einkommen der privaten Haushalte in Brandenburg 1995 bis 2022. Abgerufen am 24. Mai 2025, von <https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/p-i-6-j>

Antonovsky, A. (1979).

Health, stress, and coping. Jossey-Bass.

AWMF. (2020).

Konservative, operative und rehabilitative Versorgung bei Bandscheibenvorfällen mit radikulärer Symptomatik (S2k-Leitlinie, Registernummer 187-057). Abgerufen am 20. September 2025 von <https://www.awmf.org/service/awmf-aktuell/konservative-operative-und-rehabilitative-versorgung-bei-bandscheibenvorfaellen-mit-radikulaerer-symptomatik>

AWMF. (2023).

S2k-Leitlinie Lumbale Radikulopathie (AWMF-Registernummer 030-105).

Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.

V. Abgerufen am 1. September 2025 von <https://www.dgn.org/leitlinie/lumbale-radikulopathie-3c0f86e3-ab50-40a7-acb9-cc29473dd217>

Bauer, D. C., Black, D. M., & Garnero, P. (2002).

Prevention of osteoporotic fractures in the elderly: An evidence-based approach.

Osteoporosis International, 13(1), 1–7. Abgerufen am 11. August 2025 von

<https://doi.org/10.1007/s001980200015>

BKK-Dachverband. (2023).

BKK-Gesundheitsreport 2023. Berlin.

Brennan, S. L., Pasco, J. A., Urquhart, D. M., Oldenburg, B., & Wark, J. D. (2017).

The epidemiology of sarcopenia in community living older adults: A systematic

literature review. Osteoporosis International, 28(12), 3023–3033. Abgerufen am 15.

Juli 2025, von <https://doi.org/10.1007/s00198-017-4235-2>

Bretz, H. et al. (2011).

Die Neue Rückenschule: Konzept, Inhalte und Umsetzung. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Köln.

Bundesaerztekammer. (2020).

Nationale Versorgungsleitlinie Nicht-spezifischer Kreuzschmerz – Langfassung, 2.

Auflage. Abgerufen am 21. Juli 2025 von: www.leitlinien.de

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. (2023).

Volkswirtschaftliche Kosten durch Arbeitsunfähigkeit. Dortmund.

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. (1988, 20. Dezember).

Sozialgesetzbuch Fünftes Buch [SGB V] – *Gesetzliche Krankenversicherung* – §§ 99–105. Gesetze im Internet. Abgerufen am 23. Mai 2025 von https://www.gesetze-iminternet.de/sgb_5/

Bundesregierung. (2021).

Koalitionsvertrag 2021–2025: Mehr Fortschritt wagen – Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit (S. 73). Abgerufen am 2. Juni 2025, von <https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1990808/1a1b6c9f9bb1521b5bf13131d67c8576/2021-12-07-koalitionsvertrag-data.pdf>

Cruz-Jentoft, A. J., Bahat, G., Bauer, J., Boirie, Y., Bruyère, O., Cederholm, T., ... & Landi, F. (2019).

Sarcopenia: Revised European consensus on definition and diagnosis. Age and Ageing, 48(1), 16–31. Abgerufen am 17.07.2025, von <https://doi.org/10.1093/ageing/afy169>

Dachverband Osteologie. (2023).

Prophylaxe, Diagnostik und Therapie der Osteoporose bei postmenopausalen Frauen und bei Männern (Leitlinie, AWMF-Registernummer 183-001). Abgerufen am 13. August 2025 von <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/183-001>

Dachverband Osteologie e. V. (2023).

Leitlinie zur Diagnostik und Therapie der Osteoporose bei postmenopausalen Frauen und bei Männern ab dem 50. Lebensjahr. Abgerufen am 25. Juli 2025 von <https://leitlinien.dv-osteologie.org>

DAK-Gesundheit. (2025, 27. Januar).

Krankenstand in Brandenburg auch 2024 erneut gesunken. Abgerufen am 15. Juli 2025, von <https://www.dak.de/presse/landesthemen/brandenburg/gesundheitsreport/krankenstand-in-brandenburg-auch-2024-erneut-gesunken-88984>

Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK). (2021).
Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen – Positionspapier. Abgerufen am 2. Juni 2025, von <https://www.dgk.org/publikationen/stellungnahmen>

Deutsche Gesellschaft für Orthopaedie und Unfallchirurgie. (2020).
Kniegelenkersatz in Deutschland – Zahlen, Daten, Fakten. Abgerufen am 3. August 2025 von <https://www.dgou.de/presse/pressemitteilungen/2020/kniegelenkersatz-in-deutschland/>

Deutsche Rentenversicherung Bund. (2023).
Reha-Bericht 2023: Die medizinische und berufliche Rehabilitation der Rentenversicherung. Berlin.

Deutscher Bundestag. (2024, 19. Dezember).
Neue Bundesoberbehörde: Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin (BIPAM). Abgerufen am 2. Juni 2025, von <https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1017108>

Deutscher Verband für Gesundheitssport und Sporttherapie e.V. (DVGS). (o. J.).
Allgemeines. Abgerufen am 12. Juli 2025, von <https://dvgs.de/de/dvgs/allgemeines.html>

Deutscher Verband für Gesundheitssport und Sporttherapie e. V.
Sport-/Bewegungstherapie. DVGS. Abgerufen am 12. Juli 2025, von https://dvgs.de/de/sport-bewegungstherapie/sport-bewegungstherapie_.html

DocCheck Flexikon. (2025, April 1).
Gesundheit. In *DocCheck Flexikon*. DocCheck Community GmbH. Abgerufen am 12. Juli 2025, von <https://flexikon.doccheck.com/de/Kategorie%3AGesundheit>

DocCheck Flexikon. (2025).
Bandscheibenvorfall. Abgerufen am 24. August 2025, von <https://flexikon.doccheck.com/de/Bandscheibenvorfall>

Templin – *Stadt und Region*. Abgerufen am 17. Juni 2025, von <https://www.templin.de/templin/>

Faulkner, J. A., Larkin, L. M., Claflin, D. R., & Brooks, S. V. (2007). *Age-related changes in the structure and function of skeletal muscles*. *Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology*, 34(11), 1091–1096. Abgerufen am 18. Juli 2025 von <https://doi.org/10.1111/j.1440-1681.2007.04752>.

Fuchs, J., Scheidt-Nave, C., & Kuhnert, R. (2017). *12-Monats-Prävalenz von Osteoporose in Deutschland [Fact Sheet]*. Robert Koch-Institut. Abgerufen am 11. Oktober 2025, von https://www.rki.de/EN/News/Publications/Journal-of-Health-Monitoring/GBEDownloadsJ/FactSheets_en/JoHM_03_2017_Prevalence_osteoporosis.html

Gelbe Liste Online. (2025). *Bandscheibenvorfall*. Medizinische Medien Informations GmbH (MMI). Abgerufen am 2. Oktober 2025, von <https://www.gelbe-liste.de/krankheiten/bandscheibenvorfall>

GKV-Spitzenverband. (2025). *Wartezeiten auf Arzttermine: Patientenumfrage 2024*. Abgerufen am 24. Mai 2025, von https://www.gkvspitzenverband.de/presse/pressemitteilungen_und_statements/pressemitteilung_1975066.jsp

GRIN. (2015). *Ärztmangel in Deutschland. Auswirkungen auf die Inanspruchnahme ambulant-medizinischer Leistungen?* Abgerufen am 23. Mai 2025 von <https://www.grin.com/document/295925>

Güllich, A., & Krüger, M. (2022).

Pathogenese. In Lehrbuch Biologie (Glossar). Springer. Abgerufen am 12. Juli 2025, von <https://lehrbuch-biologie.springer.com/glossar/pathogenese-4>

Heidemann, C., Scheidt-Nave, C., Gößwald, A., & Schaffrath Rosario, A. (2023). *Gesundheitliche Lage älterer Menschen in Deutschland – Ergebnisse der Studie GEDA 2019/2020-EHIS.* Journal of Health Monitoring, 8(3). Abgerufen am 11. Juli 2025, von <https://edoc.rki.de/handle/176904/8749>

International Osteoporosis Foundation. (2024). *Capture the fracture: Global report on osteoporotic fractures.* Abgerufen am 25. Juli 2025 von <https://www.capturethefracture.org>

Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV). (2025, März). *Arztdichte pro 100.000 Einwohner in Deutschland.* Abgerufen am 23. Mai 2025, von <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z//landaerzte.html?utm>

Kassenärztliche Bundesvereinigung. (2023). *Terminservicestellen – Wartezeiten auf Arzttermine.* Abgerufen am 24. Mai 2025, von <https://gesundheitsdaten.kbv.de/cms/html/35781.php>

Kassenärztliche Bundesvereinigung. (2025). *Versorgungsatlas Brandenburg 2025.* Abgerufen am 24. Mai 2025, von <https://www.kbv.de/html/versorgungsatlas.php>

Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg. (2024). *Pressemitteilungen.* Abgerufen am 24. Mai 2025, von <https://www.kvbb.de/presse/>

Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg. *Versorgungsatlas Brandenburg.* Abgerufen am 24. Mai 2025, von <https://www.kvbb.de/versorgung/versorgungsatlas>

Kellgren, J. H., & Lawrence, J. S. (1957).

Radiological assessment of osteo-arthrosis. Annals of the Rheumatic Diseases, 16(4), 494–502. Abgerufen am 3. August 2025 von <https://doi.org/10.1136/ard.16.4.494>

Kiadaliri, A. A. (2019).

Economic burden of osteoarthritis: A systematic review of cost-of-illness studies. Seminars in Arthritis and Rheumatism, 49(3), 371–380. Abgerufen am 3. August 2025 von <https://doi.org/10.1016/j.semarthrit.2019.05.009>

Klauber, J., Geraedts, M., Friedrich, J., & Wasem, J. (Hrsg.). (2022).

VersorgungsReport 2022: *Regionale Unterschiede. Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.*

Konföderation der deutschen Rückenschulen (KddR). (2011).

Beweglich bleiben – Die Neue Rückenschule. Abgerufen am 16. Oktober 2025, von <https://ruecken2011.gesundheitsdienstportal.de/daten/04-kon/infos/rueckenschule.pdf>

Malfait, A.-M., & Schnitzer, T. J. (2013).

Towards a mechanism-based approach to pain management in osteoarthritis. Nature Reviews Rheumatology, 9(11), 654–664. Abgerufen am 3. August 2025 von <https://doi.org/10.1038/nrrheum.2013.138>

Mayer, H. M. (2016).

Der lumbale Bandscheibenvorfall: Diagnose und Therapie. München: Elsevier Urban & Fischer.

McAlindon, T. E., Bannuru, R. R., Sullivan, M. C., Arden, N. K., Berenbaum, F., Bierma-Zeinstra, S. M. A., ... & Underwood, M. (2014).

OARSI guidelines for the non-surgical management of knee osteoarthritis. Osteoarthritis and Cartilage, 22(3), 363–388. Abgerufen am 3. August 2025 von <https://doi.org/10.1016/j.joca.2014.01.003>

Mitchell, W. K., Williams, J., Atherton, P., Larvin, M., Lund, J., & Narici, M. (2012). *Sarcopenia, dynapenia, and the impact of advancing age on human skeletal muscle size and strength; a quantitative review*. *Frontiers in Physiology*, 3, 260. Abgerufen am 15. Juli 2025, von <https://doi.org/10.3389/fphys.2012.00260>

Müller, A., Becker, S., & Wagner, C. (2021). *Urban-rural disparities in leisure and education: A meta-analysis*. *Journal of Rural Studies*, 84, 123–135. Abgerufen am 25. Mai 2025, von <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.01.005>

Power, G. A., Dalton, B. H., Behm, D. G., Vandervoort, A. A., Doherty, T. J., & Rice, C. L. (2013). *Motor unit number estimates in masters runners: Use it or lose it?* *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 45(4), 626–633. Abgerufen am 18. Juli 2025, von <https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e31827c0e3b>

Radiopaedia contributors. (n.d.). Case 24221, Studies 24491 Radiopaedia. Abgerufen am 15. Juli 2025, von https://radiopaedia.org/cases/24221/studies/24491?lang=us&new_full_screen_viewer=true

RBB24. (2025, März). *Brandenburg hat bundesweit die geringste Ärztedichte*. Abgerufen am 24. Mai 2025, von <https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2025/03/brandenburg-arzt-therapeutendichte-deutschland.html>

Robert Koch-Institut. (2017). *Osteoporose – Faktenblatt zu GEDA 2014/2015-EHIS*. *Journal of Health Monitoring*, 2(2), 1–12. Abgerufen am 13. August 2025 von https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/Journal-of-Health-Monitoring/GBEDDownloadsJ/FactSheets/JoHM_03_2017_Praevalenz_Osteoporose.html?templateQueryString=Osteoporose+GEDA+2014%2F2015-EHIS

Robert Koch-Institut. (2017).

Gesundheitliche Lage in Deutschland – Überblick über ausgewählte Indikatoren des Gesundheitszustands und der Gesundheitsversorgung. Journal of Health Monitoring, 2(3), 3–27. Abgerufen am 11. Oktober 2025, von <https://doi.org/10.17886/RKI-GBE-2017-048>

Robert Koch-Institut. (2021).

Gesundheitsberichterstattung des Bundes – Ambulante Versorgung. Abgerufen am 25. Mai 2025, von <https://www.gbe-bund.de>

Robert Koch-Institut. (2021).

Rückenschmerzen in Deutschland: Ergebnisse der Krankheitslast-Studie BURDEN 2020. Journal of Health Monitoring, 6(3), 3–21. Abgerufen am 11. Oktober 2025, von <https://doi.org/10.25646/8553>

Robert Koch-Institut. (2023a).

Gesundheit in Deutschland: Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Abgerufen am 3. August 2025 von https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/gesundheitsberichterstattung_node.html

Robert Koch-Institut. (2023b).

Gesundheitsmonitoring: Altersstruktur nach Bundesländern. Abgerufen am 3. August 2025 von <https://www.rki.de>

Robert Koch-Institut. (2023).

Körperliche Aktivität – Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Abgerufen am 2. Juni 2025, von https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Themen/Bewegung/Bewegung_node.html

Schmidt, S., & Schmid, A. (2019).

Versorgungslücken und medizinische Infrastruktur in ländlichen Regionen Deutschlands: Eine empirische Analyse. Gesundheitswesen, 81(3), 190–198.
Abgerufen am 24. Mai 2025, von <https://doi.org/10.1055/a-0854-0643>

Seibel, M. J., & Hofbauer, L. C. (2010).
Osteologie – Basiswissen, Diagnostik, Therapie. Springer.

Shafiee, G., Keshtkar, A., Soltani, A., Ahadi, Z., Larijani, B., & Heshmat, R. (2017).
Prevalence of sarcopenia in the world: A systematic review and meta-analysis of general population studies. *Journal of Diabetes and Metabolic Disorders, 16(21).*
Abgerufen am 11. Oktober 2025, von <https://doi.org/10.1186/s40200-017-0302-x>

Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V § 99). (1988, 20. Dezember).
Gesetze im Internet. Abgerufen am 23. Mai 2025, von https://www.gesetze-iminternet.de/sgb_5/99.html

Stadt Templin. (2025).
Radtouren. Abgerufen am 9 August 2025 von
<https://www.templin.de/erleben/freizeit/radtouren>

Statista. (2023).
Verfügbares Einkommen privater Haushalte je Einwohner in den Bundesländern 2022. Statista.
<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/255174/umfrage/verfuegbareseinkommen-privater-haushalte-je-einwohner-in-denbundeslaendern>

Statistisches Bundesamt (Destatis). (1998–2018).
Todesursachenstatistik – Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen (ICD-10).
GENESIS-Online. Abgerufen am 28. Juni 2025, von <https://www-genesis.destatis.de/genesis/online>

Statistisches Bundesamt. (2017, 29. September).

Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachen die höchsten Kosten. Abgerufen am 2. Juni 2025, von

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2017/09/PD17_335_236.htm

!

Statistisches Bundesamt. (2023).

Gesundheitsausgaben nach Leistungsarten. Abgerufen am 2. Juni 2025, von

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Gesundheitsausgaben/_inhalt.html

Statistisches Bundesamt. (2023, Juli).

Bevölkerung Deutschlands nach Altersgruppen 1991–2022. GENESIS-Online.

Abgerufen am 31. Mai 2025, von <https://www-genesis.destatis.de/genesis/online>

Statistisches Bundesamt. (2024).

Bevölkerungsstatistik für Deutschland und Bundesländer. Abgerufen am 25. Juli

2025 von <https://www.destatis.de>

Statistisches Bundesamt. (2024).

Pflege im Dezember 2023 – Pflegebedürftige nach Bundesländern, Geschlecht und Altersgruppen. Abgerufen am 3. Juni 2025, von

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Pflege/_inhalt.html

Statistisches Bundesamt. (2024, 15. April).

Pflege im Dezember 2023 – Pflegebedürftige nach Bundesländern, Geschlecht und Altersgruppen. Abgerufen am 3. Juni 2025, von

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Pflege/_inhalt.html

Statistisches Bundesamt. (2024, März 21).

Bevölkerung nach Altersgruppen am 31.12.2023 (Tabellen). Abgerufen am 25. Mai 2025, von https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/_inhalt.html

Statistisches Bundesamt. (2025).

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2022 – 4. Quartal 2024. Abgerufen am 3. Juni 2025, von <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Publikationen/Downloads-Bevoelkerungsstand/statistischer-bericht-bevoelkerungsfortschreibung-zensus-20225124107.html>

Statistics Netherlands. (2024).

Population; key figures. Abgerufen am 2. Juni 2025, von <https://www.cbs.nl/en-gb/figures/detail/37296eng>

Strasser, B., et al. (2023).

Prevalence of sarcopenia using different diagnostic criteria in the DO-HEALTH trial. *The Journal of Nutrition, Health and Aging*, 27(4), 346–353. Abgerufen am 15. Juli 2025, von <https://doi.org/10.1007/s12603-023-1888-y>

Studieren.de. (o. J.).

Humanmedizin – Hochschulliste. Abgerufen am 24. Mai 2025, von <https://studieren.de/humanmedizin.hochschulliste.t-0.c-36307.html>

Thieme, S. 228 (2016).

Der Mensch – Anatomie und Physiologie. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.

University of Washington. (2023).

Muscle physiology. In *Physiology*. Abgerufen am 15. Juli 2025, von <https://uw.pressbooks.pub/physiology/chapter/muscle-physiology>

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek). (2024).

Prävention in der gesetzlichen Krankenversicherung: Wirksamkeit und Einsparungen. Abgerufen am 2. Juni 2025, von <https://www.vdek.com/magazin/ausgaben/2024-06/stefan-willich-interview.html>

Vøllestad, N. K., Tabata, I., & Medbø, J. I. (1992). *Glycogen breakdown in different human muscle fibre types during exhaustive exercise of short duration.* *Acta Physiologica Scandinavica*, 144(2), 135–141. Abgerufen am 24. August 2025 von <https://doi.org/10.1111/j.1748-1716.1992.tb09278.x>

Wegner, B., John, J., & Greiner, W. (2020). *Prävalenz und Inzidenz ausgewählter Erkrankungen in Deutschland: Eine Analyse auf Basis der InGef-Datenbank. WldOmonitor 2/2020.* Wissenschaftliches Institut der AOK.

Wikipedia. (2023, Mai 10). *Neubrandenburg.* In *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.* Abgerufen am 17. Juni 2025, von <https://de.wikipedia.org/wiki/Neubrandenburg>

Wikipedia. (2023, Juni 3). *Cottbus.* In *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.* Abgerufen am 17. Juni 2025, von <https://de.wikipedia.org/wiki/Cottbus>

Wikipedia. *Liste der Länder nach Staatshaushalt.* Abgerufen am 2. Juni 2025, von https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_Staatshaushalt

Wirth, K. (2011). *Krafttraining – Grundlagen und Trainingspraxis.* Schorndorf: Hofmann Verlag.

WHO. (2021).

Global action plan on physical activity 2018–2030: more active people for a healthier world. World Health Organization. Abgerufen am 2. Juni 2025, von <https://www.who.int/publications/i/item/9789241514187>

WHO Study Group. (1994).

Assessment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal osteoporosis. WHO Technical Report Series, 843. Abgerufen am 13. August 2025 von <https://apps.who.int/iris/handle/10665/39142>

World Health Organization. (2003).

Prevention and management of osteoporosis: Report of a WHO Scientific Group